

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGÍA

Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en Geología

**Sedimentología y estratigrafía de la parte media del valle del río Reventazón entre Las
Ánimas de Turrialba y el límite cantonal Turrialba - Siquirres, Costa Rica.**

Daniel Monge Badilla

B64493

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
San Pedro de Montes de Oca, San José Costa Rica

2025

Tesis sometida y aceptada por el tribunal del trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de Licenciado en Geología

TRIBUNAL EXAMINADOR

Dr. Valentin Chesnel Zehr

Director de tesis

Dra. Viviana María Gamboa Sojo

Integrante del comité asesor

Dr. Andrés Ulloa Carmiol

Integrante del comité asesor

Dra. Maria Isabel Sandoval

Integrante del comité asesor

Dra. Guárra Cárdenes Sandí

Presidenta del tribunal

Daniel Monge Badilla

Postulante

Este trabajo se lo dedico a mis padres, Sonia Badilla Calderón y Rodolfo Monge Castillo, les dedico este trabajo con profundo agradecimiento. Su confianza y apoyo en mi han sido fundamentales en cada etapa de mi vida y sin ustedes no sería la persona que soy ahora. A ustedes, les agradezco los valores y la educación bajo la que me criaron y como siempre me dieron todo lo que quería con amor incondicional. A mi hermano Rodolfo que siempre me cuidó y aconsejó. A mi padrino Alberto Badilla que siempre ha sido mi segundo padre, siempre enseñándome y dejándome claro el amor familiar que tiene hacia mí. A toda mi familia que siempre estuvo ahí, a mis primos que fueron mis amigos cuando no tenía o a mi tío que incluso me dijo que todos estaban orgullosos de mí.

Este logro no solo es mío, sino de todos ustedes que han contribuido con su amor y apoyo. Gracias por ser mi fuente de inspiración y motivación constante. Y mi mayor deseo es poderles devolver, aunque sea una pequeña parte de todo lo que me han dado

Agradecimientos

Esta investigación ha sido posible gracias al apoyo y la colaboración recibidos de la Universidad de Costa Rica, especialmente de su Centro de Investigación en Ciencias Geológicas (CICG-UCR). El proyecto de investigación C4085, titulado “*Estratigrafía de la cuenca de Limón Sur: una actualización a partir del estudio de las rocas sedimentarias entre Las Animas de Turrialba y San Antonio de Siquirres, Costa Rica*”, ha desempeñado un papel fundamental al proporcionar la materia y facilidades necesarias para llevar a cabo esta investigación. Además, deseo expresar mi gratitud a la Escuela Centroamericana de la Geología de la Universidad de Costa Rica (ECG-UCR) por la formación académica recibida durante mis años de estudio.

Primero agradezco a Dios por todas las oportunidades y experiencias, por el camino que escogió para mí que me ha llevado a experimentar caídas, siempre tendiéndome la mano para levantarme

Expreso mi sincero agradecimiento al Dr. Valentin Chesnel Zehr por haber confiado en mí y en mi capacidad para llevar a cabo este trabajo. Reconozco y valoro sus enseñanzas, paciencia, disponibilidad y disposición constante para proporcionar instrucciones, aclarar dudas y ofrecer valiosas recomendaciones a lo largo de este proyecto.

También deseo extender mi agradecimiento a todos los profesores de la Escuela Centroamericana de Geología, por siempre brindarme ayuda, responder mis preguntas y sobre todo a aquellos que, además de conocimientos me brindaron su amistad es algo que siempre valoraré.

Quisiera agradecer a todos mis amigos y compañeros de estudio: Glenda, Mirna, Andrés, Andrea y Karina (La Neurona) que siempre estuvieron conmigo en las buenas y en las malas y siempre ayudándome a lograr pasar cursos.

Un agradecimiento especial a mis padres y mi familia, pero también, a la familia de pareja que siempre han sido demasiado buenas personas conmigo preguntándome cosas y siempre diciendo cosas positivas de mí. Principalmente a los padres Guillermo Calvo y Silvia Fernández que siempre han sido buenos conmigo dándome casa, consejos y aliento siempre que lo necesitaba.

Finalmente, pero no menos importantes, gracias a toda mi familia, a mis padres que los amo con todo mi corazón y son mi impulso para seguir adelante y a mi pareja Laura Calvo Fernández a quien le debo todo desde que nos conocimos. Sin ella, no podría haber logrado muchas de las cosas que hice o conseguí. Es uno de los pilares más importantes en mi vida. Y si la vida da vuelta espero que entre nosotros solo haya buenos sentimientos o, si sucede lo que yo más quisiera, dejar de llamarla novia para poder decirle “mi esposa”. Gracias a Laura pude terminar esto y avanzar con etapas siguientes de mi vida y espero estar ahí siempre para ella.

A todos ellos y todos los futuros lectores de este trabajo, muchas gracias...

Índice de contenido

1.	Capítulo 1. Introducción.....	1
1.1	Localización del área de estudio.....	1
1.2	Contexto geológico regional.....	1
1.3	Antecedentes.....	5
1.4	Justificación de la investigación.....	6
1.5	Objetivos de la investigación.....	8
1.5.1	Objetivo general.....	8
1.5.2	Objetivos específicos.....	8
1.6	Hipótesis de la investigación.....	9
1.7	Marco teórico referencial.....	9
1.7.1	Sedimentología.....	9
1.7.2	Estratigrafía.....	10
2.	Capítulo 2. Metodología.....	12
2.1	Trabajo bibliográfico.....	12
2.2	Trabajo de campo.....	13
2.3	Trabajo de laboratorio.....	14
2.4	Digitalización de resultados.....	15
2.5	Fórmulas empleadas en el cálculo de espesores.....	16
3.	Capítulo 3 Columnas estratigráficas.....	18
3.1	Secciones estratigráficas.....	18
3.1.1	Descripción de las secciones estratigráficas asociadas al Eoceno.....	19
3.1.1.1	Sección río Reventazón – Las Ánimas.....	19
3.1.1.2	Sección tajo abandonado Las Ánimas.....	20
3.1.2	Descripción de las secciones estratigráficas del Oligoceno, transición y Mioceno.....	22
3.1.2.1	Sección Quebrada Sin Nombre de Jesús María (SJM).....	22
3.1.2.2	Sección A río Reventazón.....	25
3.1.2.3	Sección superior del río Guayabo.....	28
3.1.2.4	Sección media del río Guayabo.....	28
3.1.2.5	Sección inferior del río Guayabo.....	29
3.1.2.6	Sección B río Reventazón.....	31

3.1.2.7 Sección C río Reventazón.....	37
3.1.2.8 Sección río Torito	40
4. Capítulo 4. Análisis de litofacies	41
4.1 Litofacies del Eoceno.....	46
4.1.1 Litofacies LF1. Arenisca brechosa-brecha arenosa fosilíferas.....	46
4.1.2 Litofacies LF2. Rudstone-packstone-floatstone (LF2A) y rudstone de <i>Lepidocyclina</i> (LF2B)	48
4.1.3 Litofacies LF3. Areniscas y brechas.....	50
4.2 Litofacies del Oligoceno.....	50
4.2.1 Litofacies LF4. Packstone-grainstone de <i>Neorotalia</i> y algas rojas.....	50
4.2.2 Litofacies LF5. Packstone-grainstone-boundstone	52
4.2.3 Litofacies LF6. Brecha calcárea-grainstone-rudstone.....	52
4.2.4 Litofacies LF7A. Grainstone de <i>Miogypsina</i>	54
4.2.5 Litofacies LF7B. Lutitas, lutitas arenosas, areniscas, areniscas brechosas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos polimíctico	54
4.3 Litofacies del Mioceno:	59
4.1.1 Litofacies LF8. Lutitas friables con foraminíferos planctónicos	59
4.3.1 Litofacies LF9A. Intercalaciones de lutita y arenisca	61
4.3.2 Litofacies LF9B. Rudstone rodolítico	63
4.3.3 Litofacies LF10: intercalaciones de conglomerados fosilíferos y lutitas fosilíferas	65
4.3.5 Litofacies LF11. Intercalaciones de lutitas, areniscas, conglomerados, margas, grainstone y rudstone.....	67
5. Capítulo 5. Interpretación de paleoambientes	72
5.1 Paleoambientes del Eoceno	72
5.2 Paleoambientes del Oligoceno.....	75
5.3 Paleoambientes del Mioceno	77
6. Capítulo 6. Propuesta estratigráfica.....	79
6.1 Eoceno	79
6.1.1 Miembro Las Ánimas de la Formación Fila de Cal (redefinición).....	79
Localización-definición.....	79
Descripción.....	79
Edad.....	79

Correlaciones.....	80
Génesis	80
Referencias	80
6.2 Eoceno-Oligoceno	81
6.2.1 Miembro Senosri de la Formación Fila de Cal (redefinición)	81
Localización-definición.....	81
Descripción.....	82
Edad.....	83
Correlaciones.....	84
Génesis	84
Referencias	85
6.3 Oligoceno.....	87
6.3.1 Miembro Jesús María de la Formación Fila de Cal (redefinición)	87
Localización-definición.....	87
Descripción.....	87
Edad.....	88
Correlaciones.....	88
Referencias	89
6.4 Mioceno	90
6.4.1 Miembro Guayabo de la Formación Uscari (redefinición)	90
Localización	90
Descripción.....	90
Edad.....	91
Génesis	92
Referencias	92
6.4.1 Formación Uscari	93
Localización	93
Descripción.....	94
Edad.....	95
Correlaciones.....	98
Génesis	98
Referencias	98

6.5 Geología estructural de la zona de estudio	101
6.6 Modelo geológico cartográfico	102
7. Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones.....	105
7.1 Conclusiones.....	105
7.2 Recomendaciones	106
8. Bibliografía.....	108
9. Apéndices	124

Índice de Figuras

Figura 1.1. Figura de ubicación de la zona de estudio. A) Mapa general de Costa Rica con divisiones provinciales. B) Mapa detallado del área de estudio, que abarca desde Turrialba hasta el límite cantonal con Siquirres.	2
Figura 1.3. Columna estratigráfica esquemática de la zona de estudio resumiendo el marco teórico estratigráfico. Modificado de (Barboza et al., 1997; Aguilar y Denyer, 2021).	7
Figura 2.1.....	17
Figura 3.1. Simbología general empleada en las columnas estratigráficas.	19
Figura 3.3. Columna estratigráfica 02 de la sección del tajo abandonado Las Ánimas (simbología ver Figura 3.1.).	23
.....	24
Figura 3.7. Columna estratigráfica 06 de la sección superior del río Guayabo.....	30
Figura 3.9. Columna estratigráfica 08 de la sección inferior del río Guayabo.....	33
Figura 3.12. Columna estratigráfica 11 de la sección B1 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).	36
Figura 3.13. Columna estratigráfica 12 de la sección C1 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).	38
Figura 4.1. Litofacies LF1: areniscas brechosas-brechas arenosas fosilíferas; y litofacies LF2A: rudstone-packstone-floatstone. En todas las fotografías la piqueta de escala mide 33 cm. A) Fotografía del contacto entre LF1 y LF2 en el afloramiento del río Reventazón. B) Fotografíade areniscas-brechas fosilíferas en el afloramiento del río Reventazón. C) Acercamiento de las areniscas-brechas fosilíferas en el mismo afloramiento que en B. D) Fotografía de brecha cementada en el afloramiento de la línea del tren. E) Fotografía de una intercalación de brecha cementada (LF1) con rudstone (LF2A) en el afloramiento de la línea del tren. F) Fotografía de fósiles sueltos proviniendo de las brechas fosilíferas (LF1) del	

afloramiento en el río Reventazón: *Lepidocyclina* (Lp) y corales solitarios. G) Escaneo de sección delgada de brecha cementada (LF1, muestra TU-47A): litoclasto volcánico (Lv), rodolito (Rt), *Lepidocyclina* (Lp). H) Escaneo de sección delgada de rudstone de *Lepidocyclina* (LF2A, muestra TU-47B): *Lepidocyclina* (Lp), rodolito (Rt). 46

Figura 4.2. Litofacies LF2A: rudstone-packstone-floatstone; y litofacies LF2B: rudstone de *Lepidocyclina*. En todas las fotografías la piqueta de escala mide 33 cm y la persona 1.75 m. A) Fotografía del afloramiento de LF2A en el río Reventazón. B) Escaneo de sección delgada de LF2A (muestra TU-49B), proviniendo del afloramiento del río Reventazón: *Lepidocyclina* (Lp), *Asterocyclina* (As), fragmento de rodolito (Fr), intraclasto (Ic), *Nummulites* (Nm), *Halimeda* (Hm). C) Escaneo de sección delgada, acercamiento de B: *Lepidocyclina* (Lp), *Asterocyclina* (As), intraclasto (Ic), *Nummulites* (Nm). D) Fotografía de afloramiento de LF2B donde se nota una estratificación paralela ligeramente plegada; nivel superior del tajo abandonado Las Animas. E) Fotografía de afloramiento, acercamiento de D. F) Fotografías de afloramientos de LF2B en el nivel inferior del tajo abandonado Las Animas. G) Escaneo de sección delgada de LF2B (muestra TU-TD-TA08) en el afloramiento del nivel inferior del tajo abandonado Las Animas: *Lepidocyclina* (Lp), *Asterocyclina* (As), *Nummulites* (Nm). H) Escaneo de sección delgada, acercamiento de G: *Lepidocyclina* (Lp), *Asterocyclina* (As), *Nummulites* (Nm), *Amphistegina* (Am). → 48

Figura 4.3. Litofacies LF3: areniscas y brechas. A) Fotografía en planta del afloramiento en el punto más alto de la parte superior del tajo abandonado Las Animas. La piqueta de escala mide 33 cm. B) Fotografía de una muestra de arenisca-brecha. C) Escaneo de sección delgada de una arenisca-brecha (muestra TU-TD-TA10). D) Microfotografía que muestra litoclastos sedimentarios (Ls), los componentes principales de LF3. E-H) Microfotografías que muestran acercamientos de algunos componentes secundarios (muestra TU-TD-TA10): litoclasto volcánico (Lv), *Asterocyclina* (As), *Nummulites* (Nm), feldespatos (Fsp), alga roja (Ar), mineral alterado (Ma), briozoo (Bz). 50
..... 53

Figura 4.5. Litofacies LF6: brecha calcárea-grainstone-rudstone. En todas las fotografías la piqueta de escala mide 33 cm. A) Fotografía de afloramiento de LF6 en contacto con LF7A, aguas arriba de la quebrada SJM. B) Fotografía de afloramiento de LF6 donde se observa una colonia de coral volcada. C-D) Fotografías de colonias volcadas de corales dentro del afloramiento. E-F) Escaneo de cortes pulidos de colonias de corales, donde se aprecia bien su forma y estructura. G) Escaneo de sección delgada de grainstone-rudstone con corales mm (muestra TU-11C). H) Escaneo de sección delgada de un acercamiento de un coral de la fotografía G..... 56

Figura 4.6. Litofacies LF7A: grainstone de *Miogypsina*. A) Fotografía de afloramientos aguas arriba de la quebrada SJM. La piqueta de escala mide 33 cm. B-C) Escaneos de cortes pulidos de rodolitos centimétricos presentes en los estratos de LF7A. D) Escaneo de sección delgada de un acercamiento que muestra los componentes principales (muestra TU-TD-QLC5): *Miogypsina* (Mio), *Amphistegina* (Am). E-F) Escaneo de sección delgada,

acercamiento de grainstone de *Miogypsina* (muestras TU-10A y TU11A, respectivamente): *Miogypsina* (Mio), *Lepidocyclina* (Lp), rodolito (Rt), fragmento de rodolito (Fr), litoclasto volcánico (Lv), alga roja (Ar), feldespatos (Fsp), *Amphistegina* (Am). G) Microfotografía de los componentes principales y secundarios de LF7A (muestra TU-11A): *Miogypsina* (Mio), fragmento de alga roja (Ar), feldespato (Fsp). H) Microfotografía de algunos componentes secundarios de LF7A (muestra TU-TD-QLC5): *Amphistegina* (Am), litoclasto volcánico (Lv). 56

Figura 4.7. Litofacies LF7B: intercalaciones de lutitas, lutitas arenosas, areniscas, areniscas brechosas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos polimíctico. En todas las fotografías la piqueta de escala mide 33 cm y la persona 1.70 m A) Fotografía de afloramiento general en el río Reventazón. B) Fotografía de afloramiento mixto donde se aprecia un contacto erosivo de areniscas conglomeráticas dentro de areniscas gruesas. C) Fotografía de un acercamiento del afloramiento de A, donde se observan areniscas fosilíferas. D) Fotografía de estratificaciones cruzadas en grainstones. E) Fotografía de estratos intercalados de areniscas y conglomerados. F) Fotografía de un conglomerado polimíctico volcano-sedimentario muy grueso con gradación inversa. G) Escaneo de sección delgada de una arenisca calcárea (muestra TU-TD-Rz16A): bivalvo (Bi). H) Escaneo de sección delgada de un acercamiento de G (muestra TU-TD-Rz16A): *Nummulites* (Nm), *Lepidocyclina* (Lp), fragmento de foraminífero (Ff), feldespatos (Fsp), bivalvo (Bi)..... 59

Figura 4.8. Litofacies LF8: lutitas. A-B) Fotografías de afloramientos de lutitas friables en las ubicaciones aguas abajo de la quebrada SJM y aguas abajo del río Reventazón, respectivamente. Las personas de escala miden 1.70 m y 1.75 m, respectivamente. C) Fotografía de afloramiento; acercamiento de lutitas friables observadas en B. La tapa de cámara en C mide 5 cm de diámetro. D) Fotografía donde se aprecia la friabilidad de las lutitas. E) Fotografía de un acercamiento a la lutita friable. F) Fotografía lutita con foraminíferos planctónicos. G) Microfotografía de foraminífero planctónico *Trilobatus trilobus*. H) Microfotografía de foraminífero planctónico *Dentoglobigerina baroemoenensis*. I) Microfotografía de foraminífero planctónico *Trilobatus primordius*. J-K) Microfotografías de foraminíferos planctónicos *Paragloborotalia nana*. L) Microfotografía en vista umbilical de un foraminífero planctónico posible *Paragloborotalia nana*. M) Microfotografía de foraminífero bentónico *Nodosaria caribeanensis*. N) Microfotografía de foraminífero bentónico *Cibicides wellestorfi*. Los foraminíferos fueron recuperados del afloramiento aguas abajo de la quebrada SJM, cerca de la confluencia con el río Reventazón (muestra TU-TD-QLC09). 61

Figura 4.9. Litofacies LF9A: intercalaciones de lutitas y areniscas. A-C) Fotografías de afloramientos en las ubicaciones aguas arriba del río Reventazón, aguas arriba del río Torito y aguas abajo del río Reventazón, respectivamente. Las personas de escala miden 1.70 m y 1.75 m, respectivamente. D) Fotografía de afloramiento al suroeste del puente peatonal, en el lecho del río Reventazón de Peralta, mostrando las intercalaciones de lutitas y areniscas atravesadas por un dique sedimentario de arenisca lítica (muestra TU-24). E) Fotografía de laminación paralela en areniscas. F) Fotografía de un *Thalassinoides*. G) Fotografía de

arenisca muy fina conteniendo un molde de equinodermo fragmentado (Eq). H) Escaneo de sección delgada de arenisca con sus respectivos componentes principales (muestra TU-15): *Miogypsina* (Mio), Nummulites (Nm), feldspatos (Fsp), litoclasto volcánico (Lv), Nummulites (Nm). I) Escaneo de sección delgada de lutita con sus respectivos componentes calcáreos principales (muestras TU-01A): foraminífero planctónico (Fp), Nummulites (Nm).
 63

Figura 4.10. Litofacies LF9B: rudstone de rodolitos. A) Fotografía de estratos de camas de rodolitos aguas abajo del río Reventazón. El bulto de escala mide 60 cm. B) Fotografía de afloramiento; acercamiento de la acumulación de rodolitos. La piqueta de escala mide 33 cm. C-D) Fotografías de afloramiento; acercamiento sobre los componentes calcáreos principales: rodolitos (Rt), bivalvo (Bi). E-F) Escaneos de cortes pulidos de rodolitos centimétricos. Nótese el espesor centimétrico de las capas de alga en E, y el espesor de 1 cm en F, encrustando un bioclasto de colonia de corales de más de 7 cm. G-H) Fotografías de afloramiento; acercamiento sobre los componentes calcáreos secundarios: gasterópodo (Gp), bivalvo (Bi). → 63

Figura 4.11. Litofacies LF10: intercalaciones de lutitas y conglomerados. En todas las fotografías la persona de escala mide 1.75 m. A) Fotografía de afloramiento de conglomerados sobreyaciendo lutitas, ubicado aguas arriba del río Torito. B) Fotografía de afloramiento de conglomerado fosilífero infrayaciendo otro con más contenido volcaniclastico, ubicado aguas arriba del río Guayabo. C) Fotografía de intercalaciones de lutitas con conglomerados en un afloramiento aguas arriba del río Torito. D-E) Fotografías de contactos netos entre lutitas con conglomerados en afloramientos del río Reventazón y aguas arriba del río Torito, respectivamente. La piqueta de escala mide 33 cm. F) Fotografía de un acercamiento a conglomerados fosilíferos: bivalvo (Bi). G) Fotografía de una colonia de coral volcado dentro de conglomerado, en un afloramiento aguas arriba del río Torito. H) Fotografía de algunos componentes calcáreos principales dentro de los conglomerados observado en B: bivalvos (Bi). 65

Figura 4.12. Litofacies LF11: intercalaciones de lutitas, areniscas, conglomerados, margas y rudstone. A-B) Fotografías de afloramientos en el lecho del río Reventazón, cerca de la confluencia con el río Guayabo. Las personas de escala miden 1.75 m y 1.70 m, respectivamente. C) Fotografía del afloramiento ubicado aguas arriba del río Guayabo. La persona de escala mide 1.75 m. D) Fotografía del acercamiento del afloramiento visto en C. Nótese el contacto erosivo acanalado de areniscas conglomeráticas-conglomerados finos en areniscas medias y la gradación inversa: nódulos (Nd). La piqueta de escala mide 33 cm. E) Fotografía de una traza fósil tipo *Thalassinoides* encontrada en el río Guayabo. F) Fotografía que muestra estratificaciones cruzadas de bajo ángulo aguas arriba del río Guayabo. La piqueta de escala mide 33 cm. G-H) Fotografías de afloramiento; acercamiento hacia algunos componentes calcáreos: *Lepidocyclina* (Lp), bivalvo (Bi). 67

Figura 5.1. Resumen del Cuadro 4.1 de las litofacies con su edad relacionada utilizadas para el análisis paleoambiental 72

Figura 5.2 Modelo interpretativo tridimensional que representa una plataforma carbonatada para las facies del Eoceno, así como los miembros estratigráficos determinados y cuyos afloramientos son observables en el tajo abandonado Las Ánimas y aguas arriba del río Reventazón. Las secciones A y B son interpretaciones respaldadas por evidencias de campo, mientras que la sección A' corresponde a una interpretación sin respaldo directo de observaciones de campo. Mbr: miembro..... 74

Figura 5.3 Modelo interpretativo tridimensional que representa una plataforma carbonatada para las facies del Oligoceno, así como los miembros determinados cuyos afloramientos son observables en los tajos abandonados de Jesús María, a lo largo de la quebrada SJM y en el lecho del río Reventazón contiguo a la central hidroeléctrica de angostura. Las secciones C y D son interpretaciones respaldadas por evidencias de campo, mientras que la sección C' corresponde a una interpretación sin respaldo directo de observaciones de campo. Mbr: miembro..... 76

Figura 6.1. Columna cronoestratigráfica de las unidades definidas y cartografiadas en la zona de estudio. 104

Índice de Cuadros

Cuadro 2.1. Resumen de los afloramientos descritos en trabajos previos. Los números (#) de afloramientos sirven de referencia en otras partes del trabajo (Figura 1.1)..... 12

Cuadro 3.1. Resumen del Cuadro 4.2, el cual presenta un resumen de las litofacies descritas detalladamente en el Capítulo 4..... 18

Cuadro 4.1. Clasificaciones petrográficas. 41

Cuadro 4.2. Resumen de las litofacies descritas en la zona de estudio. Abreviaciones: foram. = foraminíferos; ben= bentónicos; pl= planctónicos; nd= no determinado. 69

Resumen

Esta investigación presenta un análisis de la sedimentología y estratigrafía del valle fluvial medio del río Reventazón, en las zonas entre Las Ánimas en Turrialba y el límite cantonal con Siquirres, Costa Rica. A través del levantamiento de 13 columnas estratigráficas en nueve sectores clave, se caracterizaron las litofacies y sus asociaciones, desde el Eoceno hasta el Mioceno, destacando transiciones ambientales y sedimentarios que influyeron en la evolución de la cuenca Limón Sur.

Se definieron 11 litofacies que abarcan litologías mixtas siliciclásticas y calcáreas, representando ambientes dominados por carbonatos que transicionaron a sistemas más siliciclásticos, con edades que van desde el Eoceno al Mioceno. Estas facies incluyen calizas tipo grainstone, rudstone y packstone, así como lutitas, areniscas y conglomerados brechosos, reflejando la interacción entre procesos marinos y continentales.

A partir de las litofacies definidas, se desarrolló una interpretación paleoambiental que propone cuatro modelos sedimentológicos principales: uno para el Eoceno, caracterizado por una plataforma carbonatada media a externa; otro para el Oligoceno, definido por una plataforma carbonatada con parches y frentes arrecifales; y dos para el Mioceno, que comprenden un ambiente deltaico en la sección proximal y una transición prodeltaica shoreface-offshore en la sección distal.

En esta investigación se plantea una propuesta estratigráfica en la que se definieron cuatro nuevos miembros siguiendo los lineamientos de la Comisión Internacional de Estratigrafía: los miembros Las Ánimas, Jesús María y Senosri, pertenecientes a la Formación Fila de Cal, y el miembro Guayabo de la Formación Uscari. Los miembros Las Ánimas y Jesús María están compuestos por calizas variadas que van desde rudstones de *Lepidocyclinas* del Eoceno hasta grainstones con algas rojas y *Neorotalias* del Oligoceno. El miembro Senosri incluye depósitos mixtos calcáreo-siliciclásticos que evidencian calciturbiditas desde el Eoceno hasta el Oligoceno. Finalmente, el miembro Guayabo está compuesto principalmente por conglomerados, areniscas y lutitas mixtas, predominantemente siliciclásticas, típicas de sistemas deltaicos. Esta propuesta estratigráfica establece una base sólida para correlaciones regionales y estudios futuros en la cuenca Limón Sur.

El mapa geológico desarrollado, junto con las columnas estratigráficas y las descripciones detalladas de litofacies, proporciona una visión integral de la evolución sedimentaria y paleoambiental de la cuenca Limón Sur, destacando la interacción entre procesos marinos y continentales.

Palabras clave: cuenca Limón Sur, columnas estratigráficas, litofacies, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, plataformas carbonatadas, sistemas siliciclásticos, Formación Fila de Cal, Formación Uscari.

1. Capítulo 1. Introducción

1.1 Localización del área de estudio

Las actividades previstas en este estudio se llevaron a cabo en el sector noreste de la provincia de Cartago, en el límite con la provincia de Limón, abarcando los cantones de Turrialba y Siquirres. Específicamente, el área de interés se encuentra entre de la localidad de Las Ánimas y el límite cantonal con Siquirres. La zona de estudio se extiende dentro de las coordenadas 532706E, 1094888N y 543463E, 1103780N (CRTM05), abarcando un área aproximada de 25 km². El área forma parte de la hoja topográfica Tucurrique, escala 1:50 000, del Instituto Geográfico Nacional (IGN) (Figura 1.1). Las rocas sedimentarias presentes de la zona de estudio se depositaron en el sector oeste de la cuenca de Limón Sur.

1.2 Contexto geológico regional

Costa Rica forma parte del arco insular maduro interoceánico del sur de América Central (Astorga et al., 1991). Este arco se originó en el Cretácico Superior debido la subducción de la placa Farallón (actualmente llamada placa del Coco) bajo el margen suroeste de la placa Caribe y la microplaca de Panamá (Astorga et al., 1991; W. Montero, 2001; Morell et al., 2011, 2012; Morell, 2015). En el margen sur del pacifico costarricense, la placa del Coco está compuesta por un fondo oceánico generado en el límite entre las placas del Coco y Nazca (Lonsdale y Klitgord, 1978; Ranero et al., 2008). Sobre este fondo oceánico se asienta la cordillera submarina del Coco, con dimensiones aproximadas de 1000 km de longitud, 300 km de ancho y 2 km de altura respecto al fondo marino (Gardner et al., 1992; Sallarès y Charvis, 2003; Walther, 2003). Al este de esta cordillera, se encuentra la Zona de Fractura de Panamá (ZFP), un sistema de fallas transformantes dextrales con dirección norte-sur que delimita las placas del Coco y Nazca y forma un punto triple con la Fosa de América Central (FAC) (PTJ; Morell et al., 2011; Morell et al., 2012; Morell, 2015) (Figura 1.2).

El levantamiento de la Cordillera de Talamanca y el cese del vulcanismo en esta región están vinculados al impacto de la cordillera del Coco sobre la FAC (Corrigan et al., 1990; de Boer et al., 1995; Kolarsky et al., 1995; Lonsdale y Klitgord, 1978; Morell, 2015).

Figura 1.1. Figura de ubicación de la zona de estudio. A) Mapa general de Costa Rica con divisiones provinciales. B) Mapa detallado del área de estudio, que abarca desde Turrialba hasta el límite cantonal con Siquirres.

Astorga et al. (1991) explica que la interacción dinámica de estos rasgos tectónicos ha dado lugar a la formación de dos generaciones de cuencas sedimentarias:

1. La primera generación corresponde a cuencas clásicas de arcos de islas interoceánicas (antearco y trasarco), que han evolucionado y se han rellenado desde el Cretácico Superior hasta la actualidad.
2. La segunda generación abarca cuencas superpuestas a la estructura del arco de islas, generadas por fenómenos tectónicos locales que afectaron dicha estructura.

La cuenca trasarco de Limón Sur, perteneciente a la primera generación, se localiza al pie este de la Cordillera de Talamanca y se extiende hacia la plataforma marina del Caribe (Bottazzi et al., 2021). Limita al noroeste con el arco volcánico cuaternario (volcán Turrialba) y al sureste con la provincia de Bocas del Toro, en Panamá (Bottazzi et al., 2021). Hacia el norte, colinda con la cuenca Limón Norte, separada por los altos estructurales de Moín, Parismina, Barbilla y Las Animas (Bottazzi et al., 1994; Brandes et al., 2016; Fernández et al., 1994).

El relleno de esta cuenca comenzó en el Cretácico Superior, durante la subducción de la placa Farallón bajo la placa Caribe, con la deposición de sedimentos carbonatados pelágicos y hemipelágicos (Fernández et al., 1994). En el Eoceno medio y tardío, un régimen compresivo generó paleoaltos de dirección este-oeste y el desarrollo de rampas carbonatadas espesas, con una sedimentación turbidítica asociada hacia el talud (Fischer y Pessagno, 1965). Durante el Oligoceno superior, las plataformas carbonatadas persistieron, seguidas de depósitos clásticos turbidíticos en el Mioceno Medio, indicativos de un incremento del nivel del mar relativo (Fernández et al., 1994; Bottazzi et al., 2021).

En el Mioceno, la colisión del Bloque de Panamá con la placa Sudamericana estructuró el Cinturón Deformado del Norte de Panamá (CDNP), del cual forman parte los cinturones de sobrecojamiento de la cuenca Limón Sur (Astorga et al., 1991; Brandes et al., 2016). La subsiguiente intrusión del plutón de Talamanca con orientación NW-SE, junto con la subsidencia de la cuenca y una fuerte regresión marina, favoreció el desarrollo de costas progradantes, con altos niveles de erosión en las áreas emergidas y sedimentación activa en las cuencas marginales (Bottazzi - Basti, 2016; Rivier, 1985). Esta fase compresiva se intensificó desde el Plioceno hasta la actualidad debido al arribo y subducción de la Dorsal Asísmica del Coco (Fernández et al., 1994; Bottazzi et al., 2021).

Figura 1.2. Ubicación del área de estudio A) Mapa general de Costa Rica mostrando el contexto tectónico simplificado. Los principales elementos tectónicos identificados son: el Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR), el Cinturón Deformado del Norte de Panamá (CDNP) y las Fallas del Arco Volcánico (FAV). B) Mapa detallado del área de estudio, que abarca desde Turrialba hasta el límite cantonal con Siquirres, incluyendo la geología regional y las principales fallas identificadas (Modificado de Linkimer, 2003).

1.3 Antecedentes

La cuenca de Limón Sur fue definida originalmente por la Compañía Petrolera de Costa Rica Ltda (Lloyd, 1952). Posteriormente, diversos autores han utilizado denominaciones alternativas, como "cuenca Limón-Bocas del Toro" (Fernández, 1987) o “cuenca de Baja Talamanca” (Seyfried et al., 1991). Sin embargo, la designación original cuenca de Limón Sur prevalece como referencia estándar (Brandes et al., 2007a, b, 2008, 2016; Aguilar y Denyer, 2021a; Bottazzi et al., 2021; entre otros). Las formaciones sedimentarias que constituyen esta cuenca han sido objeto de numerosos estudios de exploración (como los realizados por Ardizzone, 1970; Malavassi, 1967, entre otros), motivados en gran parte por su potencial económico en actividades como la exploración de hidrocarburos, carbón y el canal de Panamá. Estas investigaciones petroleras han proporcionado valiosa información en áreas como fotografía aérea, geofísica, sedimentología, paleontología y estratigrafía.

Los estudios realizados abarcan tanto la estratigrafía general de la cuenca, como análisis específicos de áreas particulares (Sprechmann, 1984; Botazzi et al., 1994; Sprechmann et al., 1994; Botazzi - Basti, 2016; Bottazzi et al., 2021; Aguilar y Denyer, 2021). Ejemplos de estos incluyen el Caribe, tanto en tierra como en el ámbito marino (análisis tectónico de cuenca: Brandes et al., 2007b, 2007a, 2008, 2016; Brandes y Winsemann, 2018; Pizarro, 1987– paleontología y bioestratigrafía: Aguilar y Denyer, 1994; artículos en Collins y Coates, 1999; entre otros), el valle del río Pacuare (sedimentología y estratigrafía: paleontología y bioestratigrafía: Cassell, 1986; Cassell y Sen Gupta, 1989; Cassell y Sen Gupta, 1989a; Rivier, 1973; Fernández, 1987 entre otros), y el valle del río Reventazón, cercano a Turrialba (sedimentología y estratigrafía: (Dóndoli y Torres, 1954; A. T. Aguilar, 1997)– paleontología y bioestratigrafía: Aguilar, 1999; Cassell y Sen Gupta, 1989; Cassell, 1986; Cole, 1953; Malavassi, 1961 – geotecnia: Madrigal, 1985; Salazar, 1985; Espinoza-Gonzales, 2012 – geología general: Linkimer y Alvarado, 2002; entre otros).

A pesar de estos avances, persisten inconsistencias e incógnitas, especialmente en la estratigrafía general de la cuenca. Ni el basamento ni la parte inferior de la secuencia sedimentaria han sido observados in situ ni identificados en los pozos más profundos perforados durante la exploración (Pizarro, 1993). Además, algunos nombres originales de formaciones permanecen en uso a pesar de la ausencia de localidades tipo definidas (Branson, 1928).

La evolución de la cuenca comenzó en el Cretácico Tardío sobre un basamento de corteza oceánica engrosada de la placa Caribe (Brandes et al., 2007b). Este engrosamiento es atribuido a una pluma mantélica activa durante el Cretácico Medio (Brandes et al., 2007b). Su relleno consiste principalmente en rocas sedimentarias, con escasas rocas volcánicas de ambientes continentales y marinas, y un espesor total estimado de más de 7000 m (Barboza et al., 1997). Este relleno se clasifica históricamente en tres megasecuencias, separadas por discordancias (Fernández et al., 1994).

Primera megasecuencia (Maastrichtiano-Eoceno medio-superior): Compuesta por cinco formaciones geológicas (Fernández et al., 1994). La Formación Changuinola

(Cretácico Superior) está constituida por mudstones y wackestones pelágicos ricos en microforaminíferos, con presencia de lutitas negras calcáreas (originalmente denominadas calcilutitas y arcillolitas) (Fischer y Pessagno, 1965; Fernández, 1987). La Formación Lari (Cretácico Superior-Paleoceno-Eoceno) incluye granodioritas cristalinas, andesitas porfíricas, lavas, tobas y calizas similares a las de Changuinola, asociadas a una cobertura sedimentaria oceánica (Sprechmann et al., 1994). La Formación Tuis (Paleoceno-Eoceno medio) presenta areniscas conglomeráticas, conglomerados y brechas de ambiente de arco insular y consiste en una serie volcanoclástica y turbidítica marina (Lloyd, 1952; Fernández, 1987). Las formaciones calcáreas Fila de Cal (Eoceno medio-superior; también Formación Las Animas) y Senosri (Eoceno superior-Oligoceno superior) completan esta megasecuencia con calizas masivas y estratos turbidíticos ricos en rodolitos, *Lepidocyclina*, *Asterocyclina* y *Nummulites*. (Eoceno medio-superior) y Senosri (Eoceno superior-Oligoceno superior) (Malavassi, 1961; Rivier, 1973; Fernández, 1987).

Segunda megasecuencia (Oligoceno superior-Mioceno Superior): Inicia con el desarrollo de la Formación Punta Pelada (Oligoceno superior-Mioceno Inferior; también Formación Calizas Barbilla), caracterizada por calizas arrecifales, areniscas y brechas calcáreas, y conglomerados (Aguilar, 1999). Se depositó en concomitancia con las turbiditas carbonatadas de la Formación Senosri (Aguilar, 1997). Le sigue la Formación Uscari (Mioceno Inferior-Superior), compuesta por sedimentos siliciclásticos de grano fino, como areniscas finas, limolitas y lutitas fosilíferas (Redfield, 1923; Goudkoff y Porter, 1942). Una discordancia erosiva separa esta formación de la Formación Río Banano (Mioceno Superior-Plioceno), que incluye areniscas volcanoclásticas y conglomerados (Amann, 1993; Brandes et al., 2007a; Fernández et al., 1994; Mende, 2001; Aguilar y Denyer, 2021b).

Tercera megasecuencia (Plioceno-Pleistoceno): Representa el relleno más reciente de la cuenca (Fernández et al., 1994). Comienza con las areniscas, limolitas y conglomerados de la Formación Río Banano (Plioceno Inferior), seguida por la Formación Suretka (Plioceno-Pleistoceno), caracterizada por depósitos conglomeráticos de abanicos aluviales (Linkimer y Alvarado, 2002). Lateralmente, estas unidades gradan hacia la Formación Limón (Pleistoceno-Holoceno), que incluye limolitas calcáreas, lutitas y calizas arrecifales (Bottazzi et al., 2021). Finalmente, la Formación Doán (Plioceno) aporta depósitos laháricos con características volcánicas distintivas como aglomerados, flujos de bloques y ceniza (Sojo et al., 2017). Este registro sedimentario culmina con depósitos aluviales y coluviales recientes, completando la evolución estratigráfica de la cuenca (Fernández et al., 1994; Bottazzi et al., 1994; Bottazzi et al., 2021; Peraldo-Huertas et al., 2015; Sojo Rivera, 2015; Sojo et al., 2017).

1.4 Justificación de la investigación

El desarrollo de la geociencia en Costa Rica aborda múltiples áreas con enfoques diversos, predominando actualmente los estudios aplicados en hidrogeología, geotecnia y medio ambiente. Sin embargo, los trabajos de investigación teórica y exploración de campo

son menos frecuentes. Los principales desafíos para la exploración geológica incluyen dificultades de acceso a ciertas zonas y afloramientos, condiciones climáticas adversas, la meteorización de los afloramientos, topografía accidentada y la restricción por propiedad privada. Esto limita el trabajo de reconocimiento e investigación a áreas específicas como ríos, cortes de carretera, cuevas y playas, dejando amplias zonas del país poco o nada estudiadas, como sucede en el área definida para este proyecto. En este contexto, se considera oportuno realizar una tesis enfocada en el análisis geológico del sector oeste del valle medio del río Reventazón, acompañado de modelos que permitan actualizar estudios previos.

La revisión de investigaciones anteriores (Dóndoli y Torres, 1954; Linkimer, 2003; Malavassi, 1961, entre otros) en el área revela varias preguntas y vacíos de información:

1. *Estratigrafía inconsistente*: A pesar de la datación bioestratigráfica en algunos afloramientos (T. Aguilar, 1999; T. Aguilar y Cortés, 2001; Bold, 1967; D. Cassell y Sen Gupta, 1989; D. T. Cassell, 1986; Cole, 1953; Malavassi, 1961a), la estratigrafía a lo largo del valle medio del río Reventazón no es clara. Diferentes autores emplean nombres distintos para las mismas formaciones (e.g., Fm. Senosri, Fm. Uscari, Fm. Punta Pelada [parte superior]; Fm. Las Ánimas, Fm. Punta Pelada, Fm. Calizas Barbilla) (Fernández, 1987; Linkimer, 2003; Aguilar y Denyer, 2021) (Figura 1.3).

Figura 1.3. Columna estratigráfica esquemática de la zona de estudio resumiendo el marco teórico estratigráfico. Modificado de (Barboza et al., 1997; Aguilar y Denyer, 2021).

2. *Falta de descripciones detalladas*: La mayoría de los trabajos (Fernández, 1987; Linkimer, 2003; Aguilar y Denyer, 2021a, entre otros).carecen de descripciones completas de facies y estructuras sedimentarias, dificultando la comprensión de los procesos deposicionales y las relaciones estratigráficas.

3. *Ausencia de correlaciones*: No existe un estudio sedimentológico-estratigráfico detallado que permita correlacionar los afloramientos o interpretar adecuadamente la evolución paleoambiental.

En el área de estudio, destacan sitios específicos que han sido lugar de varios trabajos de investigación. Entre los principales Figuran los siguientes:

- *Dataciones bioestratigráficas*: Estudios basados en macroforaminíferos (Cole, 1953; Malavassi, 1961a).
- *Geología general*: Descripciones generales de Las Ánimas y zonas aledañas (Dóndoli y Torres, 1954).
- *Estratigrafía y bioestratigrafía*: Informes sobre Turrialba-Peralta (Malavassi, 1967) y trabajos sobre foraminíferos neógenos cerca de Peralta (Cassell, 1986; Cassell y Sen Gupta, 1989).
- *Sedimentología y paleontología*: Tesis y publicaciones sobre calizas oligo-miocenas de Jesús María-San Martín de Turrialba (Aguilar, 1997; Aguilar, 1999; Aguilar y Cortés, 2001).
- *Geología general de Turrialba*: Descripciones recopiladas en un libro (Linkimer y Alvarado, 2002).
- *Cuenca de Limón Sur*: Tesis de licenciatura que aborda su sedimentología-estratigrafía (Botazzi - Basti, 2016).
- *Geotecnia y tectónica*: Estudios de susceptibilidad a deslizamientos, proyectos de infraestructura (Madrigal, 1985; Salazar, 1985; Espinoza-Gonzales, 2012; Segura Cortés, 2009; Salazar Chacón, 2015) y netectónico (Linkimer, 2003).

1.5 Objetivos de la investigación

1.5.1 Objetivo general

Elaborar un modelo sedimentológico y estratigráfico de la parte media del valle del río Reventazón mediante el análisis de facies litológica y paleontológica para el entendimiento paleoambiental de la región.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Levantar secciones estratigráficas mediante trabajo de campo para el entendimiento de la evolución vertical y la relación lateral de facies.
2. Definir las facies litológicas y paleontológicas por medio de análisis petrográfico para la interpretación paleoambiental.

3. Proponer un modelo sedimentológico mediante las facies litológicas y paleontológicas definidas para la representación de los cambios paleoambientales interpretados
4. Actualizar la estratigrafía de la zona de estudio mediante una base de datos y columnas estratigráficas para la realización de un mapa geológico.

1.6 Hipótesis de la investigación

En el área de estudio, las formaciones geológicas identificadas sugieren una amplia variedad de ambientes sedimentarios como litorales y de plataforma carbonatada. Sin embargo, algunas de estas formaciones requieren revisión, ya que la evidencia encontrada indica posibles inconsistencias en sus descripciones actuales. Por ejemplo, los depósitos del río Guayabo, previamente asignados a las formaciones Senosri o Uscari (Fernández, 1987; Linkimer, 2003), presentan características que no encajan con las definiciones tradicionales de estas unidades, lo que sugiere la necesidad de un análisis detallado para evaluar si corresponden a una nueva unidad geológica. Desde una perspectiva paleoambiental, las interpretaciones en la zona de estudio se basan en la identificación de litofacies, facies paleontológicas y estructuras sedimentarias. Esto permite considerar los siguientes escenarios: (1) Las facies calcáreas del Eoceno superior (ej.: *grainstone*, *rudstone* bioclásticos con *Lepidocyclinas*, *Asterocyclinas* y rodolitos, etc.) se pueden asociar a una depositación probable de ambiente de rampa carbonatada; (2) Las facies calcáreas del Oligoceno superior-Mioceno Inferior (ej.: *boundstone*, brecha, *packstone* con corales en posición vital y caídos, etc.) permite interpretar que posiblemente se depositaron en un ambiente de arrecife coralino con variaciones próximo-distales (tras y ante arrecife); (3) Depósitos del Mioceno Inferior con gradación normal, laminaciones, secuencia de Bouma, conglomerado, arenisca, lutita, entre otros, se pueden interpretar como de ambiente turbidítico de pendiente de plataforma deltaica; (4) Las facies del Mioceno Inferior-Medio (ej.: lutitas ricas en foraminíferos planctónicos, intercalaciones de areniscas finas, etc.) se asocian un posible ambiente prodeltaico *offshore* de plataforma continental. Por el momento, no se tienen evidencias claras de depósitos más recientes en el área de estudio, pero su identificación y análisis podrían ampliar la comprensión de la evolución sedimentaria y paleoambiental de la región.

1.7 Marco teórico referencial

1.7.1 Sedimentología

La sedimentología se puede definir como el estudio del transporte y de la depositación de los sedimentos y de las rocas sedimentarias mediante sus composiciones y estructuras internas (Leeder, 2011). Este campo utiliza herramientas como el análisis de facies, que incluye la petrología sedimentaria y la paleontología, además de la estratigrafía, para interpretar los procesos sedimentarios (Leeder, 2011).

El concepto de "Uniformismo", propuesto por Lyell, establece que los mismos procesos y leyes naturales han operado en el pasado y en el presente, proporcionando la base de la sedimentología moderna (Vera, 1994). Este principio es esencial para entender las asociaciones horizontales y cambios verticales de las facies sedimentarias. La noción de facies, introducida por Gressly, (1838) y ampliada por Vera (1994), es crucial para la sedimentología debido a que permite hacer interpretaciones en términos de continuidad temporal y espacial. Define a las facies como conjuntos de rocas sedimentarias caracterizadas por su geometría, litología, contenido fósil, estructuras sedimentarias, distribución de paleocorrientes y edad relativa (Barba, 1999).

Los procesos sedimentarios se dividen en físicos, biológicos y químicos (Tucker, 2001). Los procesos físicos incluyen erosión, transporte y sedimentación, y son fundamentales en sistemas clásticos, por ejemplo: corrientes de gravedad, corrientes convectivas y viento (Paredes y Olazábal, 2024). Los procesos biológicos relevan en sistemas carbonatados, resultan de la interacción de organismos con el sustrato mientras que los procesos químicos regulan sistemas evaporíticos y afectan sistemas carbonatados mediante variaciones en salinidad, temperatura y luminosidad (Arche, 2010).

Las estructuras sedimentarias se forman *in situ* y no pueden ser transportadas (Arche, 2010). Son esenciales para comparar depósitos actuales y antiguos, se clasifican en. Se clasifican en: 1. Presedimentarias: erosivas, indican dirección de corrientes; 2. sinsedimentarias: Depositacionales, incluyen estratificaciones planares, cruzadas y laminaciones; 3. Postsedimentarias: formadas por deformación en sedimentos no consolidados (estructuras de carga) o movimientos del terreno (slump) (Arche, 2010).

1.7.2 Estratigrafía

La estratigrafía ha evolucionado con el tiempo, expandiendo su enfoque y definiendo nuevas ramas dentro de la geología. Hoy en día, se considera una disciplina pluridisciplinaria que estudia e interpreta las rocas sedimentarias, los procesos que se registran en las sucesiones sedimentarias y la disposición de las rocas estratificadas (Vera, 1994). Este campo proporciona información sobre la forma de los estratos y conjuntos de estratos a distintas escalas, como las correlaciones de columnas de campo, estudios de reflexión sísmica y geofísica, y ayuda a interpretar las distribuciones litológicas (sedimentología, petrología) y paleontológicas (paleontología) (Navarrete, 2017). Las relaciones cronológicas entre los estratos se investigan principalmente a través de la bioestratigrafía y la cronoestratigrafía (Corrales et al., 1977; Weller, 1960; Hedberg, 1980).

La bioestratigrafía es una rama de la estratigrafía intermedia con la paleontología, que se ocupa de la distribución de los fósiles en el registro estratigráfico y de la subdivisión en unidades bioestratigráficas (Vera, 1994). Se basa en el principio de que los organismos evolucionan constantemente a lo largo del tiempo, lo que permite determinar la edad de los estratos a partir de los fósiles (Vera, 1994).

La correlación estratigráfica es el proceso mediante el cual se demuestra la equivalencia de dos o más fenómenos geológicos en distintas zonas (Navarrete, 2017). Se basa en la correspondencia en carácter y posición estratigráfica de los depósitos (Bates y Jackson, 1987). Es una técnica importante para interpretar las variaciones laterales de facies en áreas amplias y consiste en comparar columnas estratigráficas de un intervalo de edad semejante para establecer equivalencias entre niveles o superficies de estratificación (Molina, 2022). Este proceso ayuda a reconstruir la geometría de los estratos y, a nivel de cuencas sedimentarias, permite determinar la arquitectura de las unidades litoestratigráficas (Vera, 1994).

Los cambios relativos del nivel del mar son factores fundamentales que influyen en las características de los depósitos sedimentarios y facilitan la correlación estratigráfica (Vera, 1994). Estos cambios pueden originarse por fenómenos locales, regionales o globales, como el levantamiento tectónico, subsidencia, eustacia o aporte sedimentario. Los efectos de estos cambios se reflejan en las secuencias transgresivas-regresivas, que pueden ser de escala decamétrica o kilométrica (Vera, 1994). Una transgresión marina ocurre cuando el nivel del mar se eleva, lo que genera una deposición de sedimentos más profundos sobre sedimentos más someros, formando geometrías de retrogradación (Navarrete, 2017). Una regresión marina sucede cuando el nivel del mar desciende, resultando en la deposición de sedimentos más someros sobre sedimentos más profundos (Navarrete, 2017).

En la zona de estudio, diversos autores como (Cole, 1953; Malavassi, 1961; Cassell, 1986; Cassell y Sen Gupta, 1989; Aguilar, 1999; Aguilar y Cortés, 2001) han realizado dataciones bioestratigráficas en afloramientos de rocas sedimentarias. Estas dataciones son fundamentales para interpretar las formaciones y los paleoambientes, ya que permiten establecer la edad de los depósitos y así inferir su contexto geológico (Cuadro 2.1).

2. Capítulo 2. Metodología.

2.1 Trabajo bibliográfico.

Previo al trabajo de campo, se realizó una investigación bibliográfica para obtener información geológica sobre la cuenca de Limón Sur y las formaciones geológicas específicas de la zona de estudio. Así como, los lugares y muestras datadas con el objetivo de tener un panorama de edades geológicas sobre el cual comenzar el trabajo (Cuadro 2.1) Posteriormente, se estableció un plan de trabajo para las giras de campo.

Cuadro 2.1. Resumen de los afloramientos descritos en trabajos previos. Los números (#) de afloramientos sirven de referencia en otras partes del trabajo (Figura 1.1).

#	Tipo	Ubicación aproximada	Datación	Edad	Fuente
1	Afloramiento de roca calcárea color crema de tipo caliza con algas calcáreas.	Cercanías de Las Animas, Turrialba	Relativa - Fósil	Eoceno superior	(Malavassi, 1961); (Cole, 1953)
2	Afloramiento de roca caliza masiva, bioclástica, brechas calcáreas, areniscas y conglomerados con espesores entre 12 y 30 m aproximadamente	En los antiguos tajos de Jesús María, Turrialba en las cercanías del río homónimo	Relativa - Fósil	Oligoceno superior - Mioceno Inferior	(Aguilar, 1999); (Aguilar y Cortes, 2001)
3	Afloramiento de conglomerado fosilífero.	Bajo el puente del río Reventazón que entre las localidades de Chitaría y Peralta, Turrialba.	Relativa - Fósil	Oligoceno superior	(Malavassi, 1961)
4-7	Afloramiento estratificado de lutitas.	A lo largo del lecho del río Reventazón	Relativa - Fósil	Mioceno Inferior	(Bold, 1967)
8	Afloramiento de lutitas oscuras y suaves con alto contenido de foraminíferos	En el margen derecho del río Reventazón, en las cercanías de Peralta, Turrialba	Absoluta	Mioceno Inferior [Burdigaliano]	(Cassel, 1986); (Cassel y Sen Gupta, 1980a)

	planctónicos con un espesor de 25 m aproximadamente.				
--	--	--	--	--	--

2.2 Trabajo de campo.

El trabajo de campo se desarrolló en dos fases

La primera fase consistió en una gira de reconocimiento para identificar afloramientos accesibles y representativos de rocas sedimentarias a lo largo de caminos, carreteras y principales cursos de agua. Para la selección de los afloramientos se consideraron tres parámetros: 1) potencial geológico, 2) accesibilidad y 3) seguridad. Aquellos que no cumplían con estos criterios no fueron explorados.

En la segunda fase, se realizaron giras de exploración a lo largo de los ríos, quebradas y rutas seleccionadas, desde los puntos más altos posibles hasta la desembocadura con el río Reventazón o áreas cercanas. Durante estas giras, en caso de encontrar afloramientos de roca sedimentaria, se anotaban las coordenadas en formato CRTM05 y los ángulos de buzamientos en azimut. Se tomaron fotografías, se describieron las litologías y composiciones, se levantaron columnas estratigráficas, además de muestras en estratos relevantes. En caso de encontrar afloramientos de roca volcánica o ígnea, se realizaba una breve descripción de campo, así como la toma de coordenadas y fotografías.

Las coordenadas se registraron utilizando la aplicación Mobile Topographer Pro versión 14.0.0 (Applicality) y Qfield 3.2.2 – Congo (72be17 v3.2.2) Qt 6.6.2 desarrollada por OPENGIS en dispositivos móviles Android. Mobile Topographer captó los satélites de GPS, GLONASS y GALILEO, con un rango de 3 a 15 satélites captados y una precisión entre 1 y 8 metros. Qfield proporcionó una proyección en tiempo real sobre un mapa, facilitando el posicionamiento espacial durante el trabajo de campo se utilizó QGIS con los shapefiles de puntos, mapas base y la extensión correspondiente, para trabajar sin conexión a internet.

Los buzamientos (dirección y ángulo de inclinación) se determinaron utilizando brújulas con inclinómetro de la marca Eyeskey (modelo 4076OP002NEWCOMPASS-P) o una brújula Brunton. Las fotografías (de los afloramientos, muestras de mano, fósiles y estructuras sedimentarias) se tomaron con un teléfono celular Motorola Moto DEFY 2021 con resolución de 48 mega pixeles. Las descripciones y columnas estratigráficas de campo se realizaron en una libreta Rite in the Rain con un lápiz de granito del número dos.

Se recuperaron muestras sanas utilizando una piqueta de punta y un martillo. Las muestras se empaquetaron en bolsas ZIPLOC y se etiquetaron tanto en el interior como en el exterior para evitar que se borre el código. El código de identificación consistía en cuatro letras que representaban la región y el proyecto, seguido de un código que indicaba el lugar exacto de la muestra. El formato de código es: TU-TD-XXX##, donde “TU” es de Turrialba,

“TD” es Tesis de Daniel, y “XXX##” es el código del lugar específico. Los códigos de lugares específicos son: TA (Tajo Las Animas), Rz (río Reventazón), QLC (Quebrada sin nombre de Jesús María (SJM)), RGb (río Guayabo) y RTt (río Torito). Donde “##” son números consecutivos

2.3 Trabajo de laboratorio.

Se recolectaron 103 muestras aproximadamente, de las cuales se seleccionaron 41 para su descripción macroscópica (muestras de mano), ya que no cumplían con los estándares de calidad requeridos para la confección de secciones delgadas, como el estado de la roca sana, el grado de compactación y el nivel de meteorización, entre otros. Además, algunas muestras resultaron ser similares a muestras ya confeccionadas, por lo que solo se consideró necesario elaborar una descripción macroscópica. Se mantuvieron 17 muestras con su descripción de campo debido a su similitud con otras previamente recuperadas o porque no se logró recuperar una muestra en condiciones adecuadas, ya que presentaban un alto grado de meteorización, baja compactación u otras características físicas desfavorables. 45 muestras se destinaron a la confección de secciones delgadas en el laboratorio de petrografía de la Escuela Centroamericana de Geología (ECG) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Donde 37 de esas 45 muestras poseen descripción microscópica completa y 8 fueron clasificadas por similitud de ubicación y litología con otras en sección delgada (Cuadro 4.1). La selección de muestras para sección delgada se basó en el grado de compactación, estado de meteorización, edad relativa estimada y ubicación.

Las muestras en sección delgada fueron analizadas para determinar las facies, utilizando los microscopios ópticos disponibles en la ECG y en el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas (CICG). Las muestras de mano fueron analizadas y descritas utilizando una lupa 10X-20X. Las facies se clasificaron según las metodologías más comunes (Calizas: Dunham, 1962; Embry y Klovan, 1971; James, 1984 – Siliciclásticas: Gilbert, (1955); Folk et al., (1970). En el caso de muestras de grano muy fino o muy grueso, se estimó visualmente el porcentaje de granos utilizando las gráficas de Folk, 1951 y Folk et al., 1970. La clasificación del tamaño de grano se realizó según la gráfica de Folk (1980), y la redondez según la gráfica de Powers (1953).

Para fines ilustrativos, se tomaron microfotografías utilizando las cámaras de los microscopios de la ECG, y se escanearon las secciones delgadas a alta resolución (10000 dpi) con los escáneres de la ECG (PathScan Enabler 5 de Mayer Instruments, Inc.) o del CICG (OPTISCAN10 de OPTIKA S.r.l.).

Además, se realizó una datación bioestratigráfica a una de las muestras de la quebrada SJM (TU-TD-QLC09). Para ello, se tomó una muestra de lutita friable y se envió al laboratorio de paleontología para su preparación. El proceso de preparación incluyó los siguientes pasos: se molieron 100 g de muestra con tamaño de partícula 5 mm, se sumergió en peróxido al 10% (P₂O₂) y se calentó a 50°C durante 30 minutos. Luego se pasó la muestra

por un tamiz de malla fina (tamiz ciego o base), seguido por un tamiz de 63 mm. Posteriormente, se repitieron los lavados para los tamices de 63 mm, 150 mm y 425 mm, recuperándose el residuo que quedó debajo de 63 mm. Posteriormente, la muestra se secó sobre un papel filtro en un lugar con acceso a luz solar para evitar fraccionamiento. Una vez seca, se separa la muestra en partes iguales utilizando un cuarteador, hasta obtener fracciones de $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64}, \frac{1}{128}$. Estas fracciones se empaquetaron en sobres con sus respectivas etiquetas, y se seleccionó la fracción de $\frac{1}{32}$ de la muestra para la recuperación de aproximadamente 325 foraminíferos planctónicos. Este procedimiento se realizó exclusivamente en una única muestra, ya que la bibliografía presenta distintas dataciones a lo largo de toda la zona de estudio. En ella se establece qué sectores se asocian al Eoceno, cuáles al Oligoceno y cuáles al Mioceno; sin embargo, la transición Oligoceno-Mioceno es confusa. Por tanto, el objetivo de datar esta muestra fue identificar ese punto de transición. Para lograrlo, se seleccionaron afloramientos similares a los previamente datados del Mioceno, ubicados lo más cerca posible de aquellos datados del Oligoceno, siendo esto en un punto aguas debajo de la quebrada SJM, cerca de su confluencia con el río Reventazón. Las especies fueron identificadas utilizando la clave taxonómica de Young et al. (2017), que recopila las descripciones originales en una página web.

2.4 Digitalización de resultados.

La digitalización de resultados abarca la creación de columnas estratigráficas, Figuras de facies, modelos de interpretación sedimentológica y mapas de la zona de estudio. Para las columnas estratigráficas, se seleccionaron áreas en función de la cantidad y calidad de datos recopilados, como descripciones y buzamientos, así como su ubicación espaciotemporal. Una vez identificadas las zonas que cumplen estos criterios, se elaboraron las columnas con herramientas digitales como Adobe Illustrator.

El proceso inició con el cálculo de espesores reales. Este cálculo empleó Microsoft Excel, donde se ingresaron los puntos GPS, la elevaciones, direcciones e inclinaciones de buzamiento, y distancias entre puntos de cada segmento. Se determinó una escala específica para cada columna (Fórmula 1). El espesor real se calculó utilizando una serie de pasos: primero se halló el espesor aparente (EA) mediante el teorema de Pitágoras (Fórmula 2). La altura se obtuvo como la diferencia de elevaciones entre puntos en metros, mientras que la distancia perpendicular a la dirección de rumbo se midió en milímetros usando Illustrator. Luego, se aplicó la escala definida en la Fórmula 1 para convertir estas medidas a metros (Fórmula 3). Para simplificar el método, se utilizó un promedio de las direcciones e inclinaciones de buzamiento registradas, considerando un ángulo de corrección (Fórmula 4). Finalmente, el espesor real (ER) se calculó con la Formula 5. Con los cálculos realizados, las columnas se diagramaron en un machote diseñado en Illustrator, manteniendo una escala de 1:1200. Esto aseguró una adecuada representación de columnas con espesores variables, conservando la proporción entre los estratos y sus transiciones.

Las Figuras de litofacies consisten en ocho imágenes, que incluyen fotografías, microfotografías y escaneos de secciones. Estas imágenes ilustran las facies identificadas en

distintas zonas, mostrando detalles como afloramientos, muestras de mano, microfotografías y estructuras sedimentarias o fósiles con un formato estandarizado. Para su diseño se utilizaron Adobe Illustrator y Photoshop.

Los datos sedimentológicos se interpretaron en términos estratigráficos y de ambientes de deposición, generándose modelos visuales con software de diseño. Los mapas elaborados incluyeron: ubicación, afloramientos y mapa geológico. Estos se crearon a partir de una base de datos en Excel que contenía información recolectada en campo, como coordenadas GPS, alturas, direcciones e inclinaciones de buzamiento, descripciones de rocas y afloramientos, muestras, fotos, fechas y autor (apéndice 4). Esta base se integró a QGIS con el sistema de coordenadas CRTM05 y se exportó como *shapefile* para su uso en ArcGIS Pro.

En ArcGIS Pro, se asignaron colores y símbolos a los puntos en función de las litologías. Se añadieron indicadores de buzamiento orientados según la dirección registrada, con sus inclinaciones etiquetadas. Los mapas incluyen elementos estándar como escala, orientación norte y cuadrícula de coordenadas. El mapa de ubicación se refinó en *Illustrator*, excluyendo puntos y formaciones, y se basó en un mapa geológico previo como referencia. Por otro lado, el mapa de afloramientos incluyó puntos y buzamientos, mientras que el mapa geológico integró las formaciones o miembros estratigráficos propuestos en este trabajo, usando principalmente ArcGIS Pro.

2.5 Fórmulas empleadas en el cálculo de espesores.

(1)

$$Escala (m) = \frac{Distancia \text{ en metros}}{Distancia \text{ Illustrator}}$$

(2)

$$(Cateto1)^2 + (Cateto2)^2 = Hipotenusa^2$$

$$\Delta alturas^2 + (distancia \text{ entre puntos})^2 = EA^2$$

$$EA = \sqrt{A^2 + (D)^2}$$

Donde “a” es el ángulo de, D es la distancia entre puntos y A es la diferencia de alturas.

(3)

$$D = distancia \text{ entre puntos} * Escala (m)$$

(4)

$$a = \arcsin \left(\frac{EA^2 + D^2 - A^2}{2BD} \right)$$

(5)

$$ER = EA * \sin(\theta \pm a)$$

Figura 2.1. Esquema general de las actividades realizadas durante el desarrollo de esta investigación, incluyendo las tres etapas principales: trabajo de campo, trabajo de laboratorio y digitalización de resultados.

3. Capítulo 3 Columnas estratigráficas

3.1 Secciones estratigráficas

Se levantaron 13 columnas estratigráficas que representan nueve secciones dentro del área de estudio. Estas columnas incluyen las litologías observadas, el contenido fósil, la ubicación de los puntos visitados y las muestras recolectadas. Además, incorporan datos de buzamiento (dirección y ángulo de inclinación), las litofacies correspondientes a cada depósito, la edad asociada y una breve descripción. También se hace referencia a los sitios con dataciones previas y las muestras involucradas, detallando la litología y las especies fósiles identificadas. La simbología general empleada en las columnas estratigráficas se presenta en la Figura 3.1. Tanto la descripción y elaboración de las columnas como la definición de las litofacies se trabajaron en conjunto. En el capítulo 3 se describen las columnas haciendo uso de las claves de las litofacies (Cuadro 3.1), las cuales se describen a detalle en el capítulo 4.

Cuadro 3.1. Resumen del Cuadro 4.2, el cual presenta un resumen de las litofacies descritas detalladamente en el Capítulo 4.

Litofacies	Descripción
LF1	Arenisca brechosa-brecha arenosa fosilíferas
LF2A	Rudstone-packstone-floatstone
LF2B	. Rudstone de <i>Lepidocyclina</i>
LF3	Areniscas y brechas
LF4	Packstone-grainstone de <i>Neorotalia</i> y algas rojas
LF5	Packstone-grainstone-boundstone
LF6	Brecha calcárea-grainstone-rudstone
LF7A	Grainstone de <i>Miogypsina</i>
LF7B	Lutitas, lutitas arenosas, areniscas, areniscas brechosas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos polimíctico
LF8	Lutitas friables con foraminíferos planctónicos
LF9A	Intercalaciones de lutita y arenisca
LF9B	Rudstone rodolítico (cama de rodolitos)
LF10	Intercalaciones de conglomerados fosilíferos y lutitas fosilíferas
LF11	Intercalaciones de lutitas, areniscas, conglomerados, margas, grainstone y rudstone

A continuación, se describen las secciones y sus respectivas columnas estratigráficas, comenzando en el suroeste con los depósitos más antiguos (aguas arriba del río Reventazón) y avanzando hacia el noreste hasta los depósitos más recientes (aguas abajo del río Reventazón).

Litologías	Simbología
Algas rojas articuladas-fragmentos de rodolitos.	
Bivalvos.	
Briozoos.	
Carbones.	
Corales.	
Equinodermos.	
	Foraminíferos.
	Foraminíferos bentónicos.
	Foraminíferos planctónicos.
	Gasterópodos.
	Rodolitos.
	Trazas fósiles.
	Estructuras Laminaciones paralelas.
Otros	
Código de afloramiento descrito con muestra de mano.	
Código del afloramiento descrito.	

Figura 3.1. Simbología general empleada en las columnas estratigráficas.

3.1.1 Descripción de las secciones estratigráficas asociadas al Eoceno

3.1.1.1 Sección río Reventazón – Las Ánimas.

Esta sección comprende dos afloramientos, representados en la columna estratigráfica 01 (Figura 3.2). El primer afloramiento, con una longitud de más de 15 m, se ubica en el lecho del río Reventazón, y el segundo, también de 15 m, se sitúa a lo largo de una carretera secundaria, antigua línea del tren (Figura 1.1). Ambos afloramientos presentan una diferencia de altura de aproximadamente 111 m. La columna estratigráfica documentada tiene un espesor total de 103 m, en la que se identifican depósitos correspondientes a las asociaciones de LF1 y LF2 (Cuadro 3.1).

En la parte inferior de la columna se observan 39 m de estratos de areniscas gruesas a areniscas brechosas, asociados a las litofacies LF1 y LF2A (Cuadro 3.1). Estos contienen *Lepidocyclina*, bivalvos, corales, equinodermos y trazas fósiles centimétricas. Sobre estas, en contacto difuso, estratos decimétricos a métricos de rudstone, que corresponden a la litofacies LF2A (Cuadro 3.1). Incluyen *Lepidocyclina*, *Nummulites*, *Textularia*, y fragmentos de rodolitos, entre otros. Estos depósitos presentan un alto ángulo de inclinación, y los

foraminíferos sugieren una edad correspondiente al Eoceno superior (muestra TU-49 F, apéndice 1). La dirección de buzamiento medida en campo es de 230/57°. Después de esta sección, se presenta una interrupción de 29 m, debido a la ausencia de afloramientos, a la alta complejidad de acceso y la topografía accidentada del área en algunos sitios. La parte superior de la columna, corresponde con 34 m de depósitos mixtos, correspondientes con LF1 (Cuadro 3.1). Estos incluyen rudstone similar a la parte anterior, brechas volcanoclásticas calcáreas altamente cementada, rudstone-wackestone con foraminíferos y gasterópodos, así como areniscas gruesas calcáreas. La dirección de buzamiento en esta parte es de 190/36°. El contacto superior permanece desconocido.

3.1.1.2 Sección tajo abandonado Las Ánimas.

La columna estratigráfica 02 fue levantada en el nivel inferior del tajo abandonado Las Ánimas, abarcando un recorrido de 238 m con una diferencia vertical de aproximadamente 30 m (Figura 3.3). La columna documentada presenta 40 m de estratos métricos amalgamados de rudstone pertenecientes a LF2B (Cuadro 3.1). Estos depósitos contienen *Lepidocyclina* de tamaños que varían desde milimétricos hasta centimétricos, fragmentos de rodolitos y otros foraminíferos bentónicos. Las *Lepidocyclina* identificadas indican una edad correspondiente al Eoceno superior (muestra TU-TD-TA01, apéndice 1).

En el sector superior del tajo, la sección continúa con pocos metros adicionales de la misma litología. En el punto más alto se observa el flanco izquierdo de un plegamiento sinforma con orientación 075/65° (Figura 4.2 D-E), y un contacto difuso con LF3 (Cuadro 3.1). Los afloramientos en toda el área del tajo presentan una meteorización moderada. Las evidencias de piso y techo se observan por los buzamientos y contactos en la zona del río Reventazón (538603E, 1096199N) y en la parte superior del tajo Las Ánimas (537825 E, 1097037N)

Escala_1:850

Figura 3.2 Columna estratigráfica 01 de la sección tajo Las Animas – río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).

3.1.2 Descripción de las secciones estratigráficas del Oligoceno, transición y Mioceno

3.1.2.1 Sección Quebrada Sin Nombre de Jesús María (SJM).

Esta sección fue levantada a lo largo de aproximadamente 1312 m sobre la quebrada SJM, desde la carretera hasta su confluencia con el río Reventazón (Figura 1.1). La sucesión estratigráfica presenta un espesor total de 28 m, con depósitos correspondientes a LF4, LF7A y LF7B (Cuadro 3.1) (Figura 3.4 columna estratigráfica 03).

La base de la columna comprende 20 m de grainstones ricos en *Neorotalia* y algas rojas, correspondientes a la litofacies LF4. Aguilar 1999 y Aguilar y Cortés 2001, proponen una edad de Oligoceno o datan este depósito con esa edad. Sobre estos depósitos se encuentran estratos de brechas calcáreas con colonias de corales volcados, asociados a LF6 (Cuadro 3.1) Posteriormente, la columna presenta una intercalación mixta de 5 m de lutitas, areniscas y grainstones bioclásticos, asociados a LF7B; (Cuadro 3.1). El techo de la columna está conformado por un paquete de 2 m de grainstones ricos en *Miogypsina*, asociados a LF7A (Cuadro 3.1).

A 300 m al noroeste de la base de la columna, se encuentra el afloramiento “Tajo B” (Aguilar, 1997), donde afloran estratos métricos amalgamados de packstone-grainstone-boundstone, con colonias de corales en posición vital, asociados a la litofacies 5 (LF5; Cuadro 3.1). Aunque estas litofacies no están representadas en la columna estratigráfica, es relevante destacarlas, ya que estratigráficamente son más recientes que las litofacies 4 (LF4; Cuadro 3.1).

Escala_1:300

Figura 3.3. Columna estratigráfica 02 de la sección del tajo abandonado Las Ánimas (simbología ver Figura 3.1.).

Escala_1:165

Figura 3.4. Columna estratigráfica 03 de la sección quebrada sin nombre Jesús María (simbología ver Figura 3.1.).

3.1.2.2 Sección A río Reventazón.

Esta sección fue levantada a lo largo de 986 m sobre el cauce del río Reventazón, extendiéndose 257 m aguas abajo de la quebrada SJM (Figura 1.1). La sucesión estratigráfica totaliza un espesor de 406 m, dividido entre las dos columnas estratigráficas 04 y 05, debido a un posible plegamiento que genera una ligera desviación estructural en la parte superior (Figura 3.5 y Figura 3.6). Estas columnas presentan depósitos de LF7A, LF7B, LF8, LF9A, LF10 y LF11 (Cuadro 3.1).

La columna estratigráfica 04, con un espesor de 157 m, documenta una transición del Oligoceno al Mioceno Inferior. Inicia con una serie de 37 m de intercalaciones de areniscas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos asociados a LF7B (Cuadro 3.1), junto a grainstones con *Miogypsina*, pertenecientes a LF7A (Cuadro 3.1). Estos depósitos contienen restos de algas rojas, bivalvos, litoclastos sedimentarios calcáreos y equinodermos, además de presentar estructuras sedimentarias como estratificaciones cruzadas, laminación paralela y gradación normal. Sobreyacen 35 m de estratos masivos de lutitas de LF8 (Cuadro 3.1), que contienen abundantes foraminíferos planctónicos y bentónicos, indicando una edad correspondiente al Mioceno Inferior (Muestra TU-TD-QLC9, apéndice 1). Sobre estos estratos, y aflorando río abajo, se presenta una interrupción de 142 m de afloramiento debido a la presencia de coluvios recientes, lo que genera un vacío de información equivalente a 74 metros de espesor. Sobre estos coluvios, afloran 10 m de intercalaciones de lutitas y areniscas siliciclásticas con escaso material calcáreo, asociadas a LF9A (Cuadro 3.1). Este nivel siliciclástico se correlaciona directamente con la columna estratigráfica 05 (Figura 3.5).

La columna estratigráfica 05 comienza con 137 m de intercalaciones de lutitas y areniscas pertenecientes a LF9A (Cuadro 3.1), similares a las observadas en el techo de la columna estratigráfica 04. Encima de estos estratos, aflora una sucesión de 111 m correspondiente a LF10 (Cuadro 3.1), de intercalaciones de lutitas con conglomerados fosilíferos, los cuales contienen bivalvos, foraminíferos y gasterópodos. La parte superior de la columna corresponde con 9 m de intercalaciones de lutitas, areniscas y conglomerados calcáreos que contienen bivalvos, foraminíferos, gasterópodos, equinodermos, trazas fósiles y fragmentos de carbón, asociadas a LF11 (Cuadro 3.1) (Figura 3.6). Esta última parte presenta el flanco izquierdo de un sinforma con orientación de 068/25° (Figura 4.12B).

Escala 1:800

Figura 3.5. Columna estratigráfica 04 de la sección A1 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).

Escala 1:12 00

Figura 3.6. Columna estratigráfica 05 de la sección A2 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1).

3.1.2.3 Sección superior del río Guayabo.

Esta sección fue levantada a lo largo de aproximadamente 828 m en el sector noroeste del lecho del río Guayabo (Figura 1.1-columna estratigráfica 06). Presenta una sucesión de 106 m de espesor, formada por depósitos correspondientes a las asociaciones de LF9A, LF10 y LF11 (Cuadro 3.1).

En la base de la columna estratigráfica, se observan 27 m de intercalaciones de lutitas calcáreas, areniscas finas bioclásticas, areniscas gruesas bioclásticas, conglomerados y conglomerados fosilíferos, asociados a LF11 (Cuadro 3.1). Estos estratos contienen restos de bivalvos, foraminíferos y carbón, además de algunos equinodermos, briozoos y trazas fósiles. La parte media de la columna está compuesta por 63 m de intercalaciones de areniscas de grano fino a grueso y lutitas que contienen restos de bivalvos, foraminíferos, equinodermos, carbón y algunas trazas fósiles, todo correspondiente a LF9A (Cuadro 3.1). Hacia el tope de esta de esta sucesión se da una interrupción en los afloramientos, lo que genera un vacío de información de aproximadamente 6 m de espesor. En la parte superior de la columna, se encuentran 9 m de estratos masivos de LF10 (Cuadro 3.1). Estos incluyen conglomerados fosilíferos con bivalvos, gasterópodos y equinodermos de tamaños centimétricos, además de conglomerados polimícticos volcániclasticos. La dirección de buzamiento promedio en esta zona es de 055/43°.

3.1.2.4 Sección media del río Guayabo

Esta sección fue levantada a lo largo de aproximadamente 150 m sobre el lecho del río Guayabo, aguas abajo del puente vehicular (coordenadas CRTM-05 538980E, 1099181N). La columna estratigráfica 07 tiene un espesor de 55 m, y en general, está compuesta por depósitos asociados a las asociaciones de LF8 y LF11 (Cuadro 3.1) (Figura 3.8).

La base de la columna, de 30 m de espesor, está formada por estratos masivos de lutitas silíceas y calcáreas con foraminíferos y restos de carbón, corresponde a la litofacies LF8. Sobre estas lutitas se encuentran 25 m de intercalaciones de conglomerados, lutitas y areniscas con fósiles de bivalvos, foraminíferos y restos de carbón, asociados a la litofacies LF11. Los depósitos calcáreos en esta sección son similares a los observados en la sección superior del río Guayabo (Figura 3.7).

La dirección de buzamiento promedio para la sección media es 011/31°. Sin embargo, no se puede correlacionar con certeza con las columnas superior ni inferior debido a discontinuidades significativas en las direcciones de buzamiento a lo largo del río.

3.1.2.5 Sección inferior del río Guayabo

Esta sección fue levantada a lo largo de aproximadamente 177 m sobre el lecho del río Guayabo, aguas abajo, cerca de su confluencia con el río Reventazón (Figura 1.1). La columna estratigráfica 08 tiene un espesor de 11 m de intercalaciones de lutitas, conglomerados y areniscas fosilíferas que contienen fósiles de corales y bivalvos, y algunas concreciones calcáreas, correspondientes a LF11 (Cuadro 3.1) (Figura 3.9).

Esta sección del río Guayabo refleja importantes variaciones estructurales a lo largo de su recorrido. Presenta una dirección de buzamiento promedio de $068/21^{\circ}$, mientras que río abajo, los puntos muestran una dirección de buzamiento promedio de $025/47^{\circ}$. Estas diferencias están asociadas con la presencia de un pliegue que se desarrolla inmediatamente después del techo de la columna, destacando la influencia de estructuras tectónicas locales en la orientación de los estratos.

Escala 1:800

Figura 3.7. Columna estratigráfica 06 de la sección superior del río Guayabo (simbología ver Figura 3.1.).

3.1.2.6 Sección B río Reventazón.

Esta sección fue levantada a lo largo de 3601 m sobre el lecho del río Reventazón, entre las coordenadas CRTM-05 540187E, 1098553N y 542030E, 1100739N. Debido a la extensión del recorrido, se dividió en tres tramos denominados B3 (1270 m), B2 (1019 m) y B1 (1312 m). Las columnas estratigráficas 09, 10 y 11 tienen espesores de 125 m, 234 m y 255 m, respectivamente (Figuras 3.10, 3.11 y 3.12). Las litofacies identificadas en esta sección incluyen LF8, LF9A, LF10 y LF11 (Cuadro 3.1).

La columna estratigráfica 09, que corresponde a la parte inferior de la sección (tramo B3), abarca 125 m de lutitas y lutitas-limolitas friables con foraminíferos planctónicos y bentónicos, carbón y algunas trazas fósiles, asociadas a LF8 (Cuadro 3.1). En la base de la columna se observan estratos decimétricos de areniscas intercalados con las lutitas (Figura 3.10).

La columna estratigráfica 10 (tramo B2) corresponde con 200 m de lutitas y lutitas-limolitas friables pertenecientes a LF8 (Cuadro 3.1). Estas contienen foraminíferos planctónicos y bentónicos, carbón y algunas trazas fósiles. Hacia el techo de esta columna, se observa 34 m de intercalaciones de lutitas, areniscas y conglomerados calcáreos que contienen abundantes bivalvos, foraminíferos y carbón, correspondientes a LF11 (Cuadro 3.1) (Figura 3.11).

La columna estratigráfica 11 (tramo B1) comienza con 96 m de intercalaciones de lutitas, areniscas y conglomerados con bivalvos, equinodermos, foraminíferos y carbón, similares a los depósitos observados en el techo de la columna 10, y asociados a la litofacies 11. Sobre estos, afloran 17 m de intercalaciones de areniscas y lutitas friables con bivalvos, algunos equinodermos y trazas fósiles, correspondientes a la litofacies 9A (LF9A; ver Cuadro 4.1), seguidos por 16 m de espesor de conglomerados fosilíferos y lutitas calcáreas friables asociados a la litofacies 10 (LF10; ver Cuadro 4.1). Sobre estas intercalaciones, se observan 37 m de intercalaciones de areniscas y lutitas, asociados a la litofacies 9A (LF9A; ver Cuadro 4.1). La sección culmina con 89 m de lutitas, areniscas y conglomerados, correspondientes a LF11 (Cuadro 3.1) (Figura 3.12).

Esta sección presenta una dirección de buzamiento promedio de 148/43°, opuesta a la observada en las secciones A y C del río Reventazón. Este patrón estructural provoca que los depósitos más recientes se encuentren aguas arriba. Por lo tanto, el techo de la columna estratigráfica 11 se correlaciona directamente con el techo de la sección A del río Reventazón (columna estratigráfica 05), formando el flanco opuesto del pliegue sinforma identificado en dicha sección (Figura 4.12A).

Escala 1:460

Figura 3.8. Columna estratigráfica 07 de la sección media del río Guayabo (simbología ver Figura 3.1.).

Escala 1:85

Figura 3.9. Columna estratigráfica 08 de la sección inferior del río Guayabo (simbología ver Figura 3.1.).

Escala_1:12 00

Figura 3.10. Columna estratigráfica 09 de la sección B3 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).

Escala_ 1:12 00

Figura 3.11. Columna estratigráfica 10 de la sección B2 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).

Escala_ 1:12 00

Figura 3.12. Columna estratigráfica 11 de la sección B1 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).

3.1.2.7 Sección C río Reventazón.

Esta sección se extiende a lo largo de 1760 m del río Reventazón, aguas abajo, cerca del límite cantonal entre Turrialba y Siquirres (Figura 1.1). Incluye dos columnas estratigráficas: la columna inferior, número 12, con un espesor de 283 m, y la columna superior, número 13, con 249 m de espesor. En ambas columnas, la dirección de buzamiento promedio es de $038/23^\circ$, similar a la de la sección A del río Reventazón, situando los depósitos más antiguos aguas arriba, al suroeste, y los más recientes aguas abajo, al noreste (Figura 1.1). Las litofacies identificadas en esta sección son LF8, LF9A y LF9B (Cuadro 3.1).

La columna estratigráfica 12 comienza con 11 m de lutitas que contienen fósiles de foraminíferos, bivalvos, equinodermos y restos de carbón, correspondientes a LF8 (Cuadro 3.1). Este tramo es seguido por 56 m de intercalaciones de lutitas y areniscas con carbón, algunas trazas fósiles y gradación normal. Los estratos en esta parte están cortados por un dique sedimentario compuesto de arenisca lítica (muestra TU-24, apéndice 1). Hacia la parte central de la columna, se observan estratos métricos de rudstone de rodolitos, pertenecientes a LF9B (Cuadro 3.1), intercalados con las areniscas y lutitas de LF9A (Cuadro 3.1). Sobre estos, una cubierta de brechas volcánicas y coladas de lava recientes genera una interrupción en los afloramientos sedimentarios, dejando un vacío de información de aproximadamente 211 m de espesor. En el techo de la columna, se observan 5 m de lutitas con carbón, nuevamente asignadas a LF8 (Cuadro 3.1) (Figura 3.13).

La columna estratigráfica 13 es la continuación estratigráfica de la columna estratigráfica 12. La base inicia con 75 m de estratos masivos de lutitas con carbón, correspondientes a LF8 (Cuadro 3.1). Sobre estos estratos, en el techo de la columna, afloran 174 m de intercalaciones de areniscas y lutitas que contienen foraminíferos, trazas fósiles, carbón y algunos equinodermos, asociados a LF9A (Cuadro 3.1). La dirección de buzamiento promedio para esta sección es de $033/22^\circ$ (Figura 3.14).

Figura 3.13. Columna estratigráfica 12 de la sección C1 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).

Escala 1:12 00

Figura 3.14. Columna estratigráfica 13 de la sección C2 del río Reventazón (simbología ver Figura 3.1.).

3.1.2.8 Sección río Torito

En esta sección, el rumbo promedio de las litologías y el cauce del río son prácticamente paralelos (azimut 145°), lo que imposibilitó el levantamiento de una columna estratigráfica. En su lugar, se realizó un recorrido detallado a lo largo de 3008 m.

Los primeros 988 m aguas abajo están cubiertos por materiales no consolidados de deslizamiento reciente y brechas volcánicas, provenientes del volcán Turrialba, lo que impide observar afloramientos. Sobre estos depósitos volcánicos se encuentran 82 m, donde afloran estratos masivos de lutitas ricas en foraminíferos planctónicos correspondientes a LF8 (Cuadro 3.1). Al llegar a la confluencia con la quebrada Encanto y subiendo por esta (coordenadas CRTM-05 539388E, 110995N), se observa un afloramiento de 109 m, compuesto por intercalaciones de lutitas, areniscas y conglomerados calcáreos característicos de la LF11 (Cuadro 3.1). Desde esta confluencia y siguiendo el río hacia aguas abajo, se recorren 338 m donde afloran estratos centimétricos a métricos de intercalaciones de lutitas con conglomerados fosilíferos, bivalvos, algunos gasterópodos, colonias de corales retrabajados (volcados) y mudclasts asociados a la LF10 (Cuadro 3.1). Más adelante, se encuentra una sucesión de 148 m de estratos decimétricos de lutitas y areniscas con bivalvos. Los siguientes 269 m están cubiertos por material reciente similar al descrito previamente, sin afloramientos visible de rocas sedimentarias. Posteriormente, a lo largo de 904 m, afloran estratos centimétricos a decimétricos de lutitas y areniscas, e intercalaciones de lutitas y conglomerados brechosos que se extienden por 32 m. El recorrido finaliza con 215 m de estratos decimétricos a métricos de lutitas y areniscas similares a los descritos anteriormente.

Aunque los espesores medidos son aparentes y se basan en la distancia recorrida a lo largo del cauce del río, la descripción de las litologías y estructuras observadas proporciona información valiosa para comprender la evolución de la cuenca, incluso en ausencia de una columna estratigráfica formal. Además, aguas arriba, en puntos específicos, se registra un cambio brusco en las direcciones de buzamiento, que pasa de $238/24^\circ$ a $060/33^\circ$, lo que sugiere la presencia de un plegamiento antiforma en el área.

4. Capítulo 4. Análisis de litofacies

En el Cuadro 4.1 se presentan los resultados de clasificaciones petrográficas. Estas presentan una clasificación con diferentes niveles de confiabilidad: las muestras con descripción microscópica son de confiabilidad alta, las muestras con descripción macroscópica son de confiabilidad buena, *clasificación de confiabilidad media: corresponde a muestras clasificadas por similitud con otras previamente descritas, pero sin análisis detallado. **Clasificación de confiabilidad media basada en observaciones de muestras de mano realizadas en campo, sin una descripción completa. En el Cuadro 4.2 se resumen las litofacies.

Cuadro 4.1. Clasificaciones petrográficas.

Código de muestra	Lugar	Tipo de muestra utilizada	Tipo de descripción	Clasificación
TU01A	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Lutita fos. -marga
TU01B	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita-arenisca**
TU03	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita-arenisca**
TU04	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita-arenisca**
TU07A	Río Guayabo	Sección delgada	Microscópica	Arenisca media
TU07C	Río Guayabo	Sección delgada	Microscópica	Rudstone
TU08A	Tajo B Jesús María	Sección delgada	Microscópica	Packstone
TU08B	Tajo B Jesús María	Muestra de mano	De campo	Caliza**
TU09	Tajo C Jesús María - quebrada	Muestra de mano	De campo	Calcarenita**
TU10A	Tajo C Jesús María - quebrada	Sección delgada	Microscópica	Grainstone
TU10B	Tajo C Jesús María - quebrada	Muestra de mano	De campo	Caliza**
TU11A	Tajo C Jesús María	Sección delgada	Microscópica	Grainstone

TU11C	Tajo C Jesús María	Sección delgada	Microscópica	Rudstone
TU12	Tajo C Jesús María	Sección delgada	Microscópica	Grainstone
TU13A	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita-arenisca**
TU14	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Lutita
TU15	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Arenisca lítica
TU16	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Conglomerado lítico
TU19μ	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita**
TU20μ	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita**
TU21B	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Arenisca feldespática
TU23Aμ	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita**
TU23Bμ	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita**
TU24	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Arenisca (Dique)
TU25A	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Caliza (rodolitos)**
TU25Bμ	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Caliza-lutita**
TU28Aμ	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita**
TU36A	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Arenisca **
TU36B	Río Reventazón	Muestra de mano	De campo	Lutita**
TU37A	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Arenisca lítica
TU39μ	Río Reventazón	Muestra de mano	Comparativa	Lutita
TU47A	Línea del tren	Sección delgada	Comparativa	Arenisca lítica*
TU47B	Línea del tren	Sección delgada	Comparativa	Rudstone*
TU47C	Línea del tren	Sección delgada	Comparativa	Packstone*
TU47D	Línea del tren	Sección delgada	Microscópica	Arenisca lítica

TU49A	Río Reventazón	Sección delgada	Comparativa	Rudstone*
TU49B	Río Reventazón	Sección delgada	Comparativa	Rudstone*
TU49C	Río Reventazón	Sección delgada	Comparativa	Rudstone*
TU49D	Río Reventazón	Sección delgada	Comparativa	Rudstone*
TU49E	Río Reventazón	Sección delgada	Comparativa	Rudstone*
TU-TD-QLC01	Quebrada SJM	Sección delgada	Macroscópica	Grainstone
TU-TD-QLC03	Quebrada SJM	Sección delgada	Macroscópica	Grainstone
TU-TD-QLC05	Quebrada SJM	Sección delgada	Microscópica	Grainstone
TU-TD-QLC06A	Quebrada SJM	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita
TU-TD-QLC06B	Quebrada SJM	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita
TU-TD-QLC07A	Quebrada SJM	Sección delgada	Microscópica	Grainstone
TU-TD-QLC07B	Quebrada SJM	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita
TU-TD-QLC09	Quebrada SJM	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita
TU-TD-RGb01	Río Guayabo	Sección delgada	Microscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-RGb02	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-RGb03	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita
TU-TD-RGb04	Río Guayabo	Sección delgada	Microscópica	Rudstone
TU-TD-RGb05	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-RGb06	Río Guayabo	Sección delgada	Microscópica	Arenisca calc. - marga
TU-TD-RGb07	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita-limolita
TU-TD-RGb08	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita-limolita
TU-TD-RGb09	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Conglomerado fosilífero
TU-TD-RGb10	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-RGb11	Río Guayabo	Sección delgada	Microscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-RGb16A	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-RGb16B	Río Guayabo	Sección delgada	Microscópica	Arenisca lítica (lente)

TU-TD-RGb18	Río Guayabo	Muestra de mano	Macroscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-RTt/QEt02	Río Torito	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-RTt06	Río Torito	Sección delgada	Microscópica	Lutita fos. -marga
TU-TD-RTt07A	Río Torito	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita calcárea
TU-TD-RTt07B	Río Torito	Sección delgada	Microscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-RTt07C	Río Torito	Muestra de mano	Macroscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-RTt07D	Río Torito	Sección delgada	Microscópica	Arenisca lítica
TU-TD-RTt10	Río Torito	Muestra de mano	Macroscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-RTt18	Río Torito	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita-limolita
TU-TD-RTt20A	Río Torito	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-RTt20B	Río Torito	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita-limolita
TU-TD-Rz01	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Mudstone-wackestone
TU-TD-Rz02	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Mudstone-wackestone
TU-TD-Rz03	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Brecha lítica
TU-TD-Rz04	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Conglomerado lítico
TU-TD-Rz05	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Arenisca lítica
TU-TD-Rz06	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Grainstone-rudstone
TU-TD-Rz07	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-Rz09	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-Rz10	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-Rz11	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Arenisca fos
TU-TD-Rz12	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica

TU-TD-Rz13	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Grainstone
TU-TD-Rz16A	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Arenisca calcárea
TU-TD-Rz16B	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca calcárea
TU-TD-Rz16C	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-Rz16D	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Grainstone
TU-TD-Rz16E	Río Reventazón	Sección delgada	Microscópica	Grainstone
TU-TD-Rz16F	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Grainstone
TU-TD-Rz16G	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Grainstone
TU-TD-Rz16H	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Grainstone
TU-TD-Rz16I	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Grainstone
TU-TD-Rz19	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Lutita-limolita
TU-TD-Rz20A	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Conglomerado fos.
TU-TD-Rz20B	Río Reventazón	Muestra de mano	Macroscópica	Conglomerado fos.
TU-TD-TA01	Tajo Las Animas	Sección delgada	Microscópica	Rudstone
TU-TD-TA03	Tajo Las Animas	Muestra de mano	Macroscópica	Arenisca lítica
TU-TD-TA04	Tajo Las Animas	Muestra de mano	Macroscópica	Brecha lítica
TU-TD-TA07	Tajo Las Animas	Sección delgada	Microscópica	Rudstone
TU-TD-TA08	Tajo Las Animas	Sección delgada	Microscópica	Rudstone
TU-TD-TA10A	Tajo Las Animas	Sección delgada	Microscópica	Arenisca lítica
TU-TD-TA10B	Tajo Las Animas	Muestra de mano	Macroscópica	Brecha volcánico-clástica

4.1 Litofacies del Eoceno

Las tres litofacies constatadas como del Eoceno (Malavassi, 1961; Cole, 1953) son mixtas calcáreas y siliciclásticas (LF1 a LF3).

4.1.1 Litofacies LF1. Arenisca brechosa-brecha arenosa fosilíferas

La litofacies LF1 se encuentra principalmente aguas arriba del río Reventazón, específicamente en la sección superior del tajo abandonado Las Ánimas y a lo largo del camino de la antigua línea del tren (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la base y en el techo de la columna estratigráfica 01 (Figura 3.2). Aflora principalmente en estratos centimétricos a decimétricos que consisten en intercalaciones de areniscas brechosas fosilíferas y areniscas gruesas a finas fosilíferas. En el afloramiento de la línea del tren, las areniscas y brechas presentan un cemento calcáreo, están intercaladas con estratos centimétricos de LF2A (Figura 4.1) (Figura 4.1 A y E) y sobreyacidas por LF2B. Los litoclastos volcánicos son los principales componentes siliciclásticos identificados (Figura 4.1 G), mientras que los secundarios abarcan minerales feldespáticos, cuarzo y pocos alterados no determinados. En cuanto al material calcáreo, se reconocen principalmente *Lepidocyclina* centimétricas, junto con elementos secundarios como corales, bivalvos, equinodermos y algunos bioclastos no determinados. La litofacies posee una compactación que varía de baja a muy alta y presenta cemento calcáreo (muestras TU-TD-TA03-07; TU-47, apéndice 1).

Figura 4.1. Litofacies LF1: areniscas brechosas-brechas arenosas fosilíferas; y litofacies LF2A: rudstone-packstone-floatstone. En todas las fotografías la piqueta de escala mide 33 cm. A) Fotografía del contacto entre LF1 y LF2 en el afloramiento del río Reventazón. B) Fotografía de areniscas-brechas fosilíferas en el afloramiento del río Reventazón. C) Acercamiento de las areniscas-brechas fosilíferas en el mismo afloramiento que en B. D) Fotografía de brecha cementada en el afloramiento de la línea del tren. E) Fotografía de una intercalación de brecha cementada (LF1) con rudstone (LF2A) en el afloramiento de la línea del tren. F) Fotografía de fósiles sueltos provenientes de las brechas fosilíferas (LF1) del afloramiento en el río Reventazón: *Lepidocyclina* (Lp) y corales solitarios. G) Escaneo de sección delgada de brecha cementada (LF1, muestra TU-47A): litoclasto volcánico (Lv), rodolito (Rt), *Lepidocyclina* (Lp). H) Escaneo de sección delgada de rudstone de *Lepidocyclina* (LF2A, muestra TU-47B): *Lepidocyclina* (Lp), rodolito (Rt).

4.1.2 Litofacies LF2. Rudstone-packstone-floatstone (LF2A) y rudstone de *Lepidocyclina* (LF2B)

La litofacies LF2A se encuentra principalmente aguas arriba del río Reventazón (Figura 4.2 A), en los niveles inferior y superior del tajo abandonado Las Ánimas (Figura 4.2 D-F). La litofacies LF2A se observa a lo largo de la carretera nacional 415, cerca de la entrada de la carretera alterna “calle Azul” (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la parte media de la columna estratigráfica 01 (LF2A) (Figura 3.2) y a lo largo de la columna estratigráfica 02 (LF2B) (Figura 3.3). Aflora principalmente en estratos centimétricos a métricos que consisten en rudstone, packstone y floatstone, y en paquetes métricos de rudstone de *Lepidocyclina* (Figura 4.2). Esta litofacies está infrayacida e intercalada en contacto difuso por LF1, y sobreyacida en contacto neto por LF3. Los componentes calcáreos principales identificados constan de *Lepidocyclina* y *Asterocyclina*, mientras que los secundarios abarcan bioclastos enteros o fragmentados de *Nummulites*, *Victoriellidae*, *Textulariidae*, foraminíferos bentónicos y planctónicos no determinados, rodolitos, *Halimeda*, *Dasycladales*, briozoos, equinodermos, bivalvos y alochemos no determinados. La proporción de estos componentes varía entre los estratos. El material siliciclástico es secundario, e incluye minerales feldespáticos, cuarzo y algunos litoclastos sedimentarios calcáreos. La litofacies posee cemento calcáreo intergranular y presenta una meteorización moderada (muestras TU-TD-TA1-2; TU-TD-Rz9-12, apéndice 1).

Figura 4.2. Litofacies LF2A: rudstone-packstone-floatstone; y litofacies LF2B: rudstone de *Lepidocyclina*. En todas las fotografías la piqueta de escala mide 33 cm y la persona 1.75 m. A) Fotografía del afloramiento de LF2A en el río Reventazón. B) Escaneo de sección delgada de LF2A (muestra TU-49B), proviniendo del afloramiento del río Reventazón: *Lepidocyclina* (Lp), *Asterocyclina* (As), fragmento de rodolito (Fr), intraclasto (Ic), *Nummulites* (Nm), *Halimeda* (Hm). C) Escaneo de sección delgada, acercamiento de B: *Lepidocyclina* (Lp), *Asterocyclina* (As), intraclasto (Ic), *Nummulites* (Nm). D) Fotografía de afloramiento de LF2B donde se nota una estratificación paralela ligeramente plegada; nivel superior del tajo abandonado Las Animas. E) Fotografía de afloramiento, acercamiento de D. F) Fotografías de afloramientos de LF2B en el nivel inferior del tajo abandonado Las Animas. G) Escaneo de sección delgada de LF2B (muestra TU-TD-TA08) en el afloramiento del nivel inferior del tajo abandonado Las Animas: *Lepidocyclina* (Lp), *Asterocyclina* (As), *Nummulites* (Nm). H) Escaneo de sección delgada, acercamiento de G: *Lepidocyclina* (Lp), *Asterocyclina* (As), *Nummulites* (Nm), *Amphistegina* (Am). →

4.1.3 Litofacies LF3. Areniscas y brechas

La litofacies LF3 posee su afloramiento principal en el punto más alto del nivel superior del tajo abandonado Las Ánimas (Figura 1.1). Aflora en estratos centimétricos a decimétricos, de intercalaciones de arenisca con brechas (Figura 4.3). Las brechas presentan estructuras de gradación normal. Esta litofacies está infrayacida en contacto neto por LF2B. Dentro de los principales componentes siliciclásticos identificados se encuentran litoclastos sedimentarios y volcánicos (Figura 4.3 C-D), mientras que los secundarios abarcan mudclasts y algunos minerales feldespáticos y alterados no determinados. En cuanto al material calcáreo, este es secundario e incluye *Asterocyclus*, *Amphistegina*, algas rojas articuladas, briozoo (Figura 4.3 E-H), foraminíferos bentónicos no determinados, bivalvos, equinodermos y otros fósiles no determinados. La litofacies posee una matriz arcillosa, una compactación leve y una meteorización alta (muestra TU-TD-TA10, apéndice 1).

4.2 Litofacies del Oligoceno

Las litofacies constatadas como del Oligoceno (Oligoceno a Mioceno Inferior en Aguilar, 1999; Aguilar y Cortes, 2001) comprenden texturas calcáreas (LF4 a LF6) y mixtas calcáreas siliciclásticas (LF7A y B).

4.2.1 Litofacies LF4. Packstone-grainstone de *Neorotalia* y algas rojas

La litofacies LF4 se encuentra principalmente en un tajo abandonado de Jesús María (Tajo C en Aguilar, 1997), aguas arriba de una quebrada sin nombre registrado (abreviación SJM; Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la base de la columna estratigráfica 03 (Figura 3.4). Aflora en estratos decimétricos a métricos compuestos de packstone y grainstone de *Neorotalia* y algas rojas (Figura 4.4 A-D). Esta litofacies está sobreyacida en contacto no observado por LF5 y LF7B, y en contacto transicional-difuso por LF6. Dentro de los principales componentes calcáreos identificados, se encuentran *Neorotalia* y algas rojas articuladas, mientras que los secundarios abarcan Textulariidae, *Miliola*, foraminíferos bentónicos no determinados, bivalvos, espinas de equinodermos, intraclastos (Figura 4.4 C) y briozoos. La litofacies posee cemento calcáreo (muestras TU-TD-QLC 1-2; TU-12, apéndice 1).

Figura 4.3. Litofacies LF3: areniscas y brechas. A) Fotografía en planta del afloramiento en el punto más alto de la parte superior del tajo abandonado Las Animas. La piqueta de escala mide 33 cm. B) Fotografía de una muestra de arenisca-brecha. C) Escaneo de sección delgada de una arenisca-brecha (muestra TU-TD-TA10). D) Microfotografía que muestra litoclastos sedimentarios (Ls), los componentes principales de LF3. E-H) Microfotografías que muestran acercamientos de algunos componentes secundarios (muestra TU-TD-TA10): litoclasto volcánico (Lv), *Asterocyclus* (As), *Nummulites* (Nm), feldespato (Fsp), alga roja (Ar), mineral alterado (Ma), briozoo (Bz).

4.2.2 Litofacies LF5. Packstone-grainstone-boundstone

La litofacies LF5 se encuentra principalmente en un tajo abandonado de Jesús María (Tajo B en Aguilar, 1997) (Figura 1.1). Aflora en estratos métricos compuestos de packstone, grainstone y boundstone (Figura 4.4 E-H). Estas litofacies están infrayacida por LF4, y sobreyacida por LF6. Ninguno de los contactos inferiores o superiores es observable. Dentro de la composición, el componente calcáreo principal identificado consta de peloides (posibles algas rojas articuladas y fragmentos de rodolitos) (Figura 4.4 H), mientras que los secundarios abarcan *Amphistegina*, Textulariidae, *Miliola*, rodolitos y corales (muestra TU-08, apéndice 1). En la litofacies se encuentran colonias decimétricas de corales en posición vital (Figura 4.4 E-F).

4.2.3 Litofacies LF6. Brecha calcárea-grainstone-rudstone

La litofacies LF6 se encuentra principalmente aguas arriba de la quebrada sin nombre registrado (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la parte media de la columna estratigráfica 03 (Figura 3.4). Aflora en estratos intercalados centimétricos a decimétricos compuestos de brecha calcárea, grainstone, rudstone (Figura 4.5), y raras brechas volcánicas. Esta litofacies está infrayacida por LF4 y sobreyacida por intercalaciones de LF7A y LF7B. Dentro de los principales componentes calcáreos identificados, se encuentran bioclastos centimétricos a decimétricos de corales, fragmentos de rodolitos, bivalvos e intraclastos de wackestone (muestra TU-11C, apéndice 1). También se encuentran colonias decimétricas de corales volcados (Figura 4.5B-D).

Figura 4.4. Litofacies LF4 (A-D): packstone-grainstone de *Neorotalia* y algas rojas; y litofacies LF5 (E-H): packstone-grainstone-boundstone. A-B) Fotografía de afloramientos de LF4 en el antiguo tajo C. La persona de escala mide 1.70 m. C) Escaneo de sección delgada que muestra un intraclasto (Ic) de tamaño cm (grainstone de algas rojas articuladas) dentro de LF4 (muestra TU-12). D) Escaneo de sección delgada que muestra un acercamiento sobre los componentes principales y secundarios de LF4 (muestra TU-12): *Neorotalia* (Nr), alga roja (Ar), bivalvo (Bi), Miliolina (Mi). E) Fotografía de afloramiento de LF5 en el antiguo tajo B. La piqueta de escala mide 33 cm. F) Fotografía de un acercamiento de E donde se puede apreciar una pequeña colonia de corales en posición vital. G) Escaneo de sección delgada de un grainstone (LF5; muestra TU-08): alga roja articulada (Ar). H) Escaneo de sección delgada; acercamiento que muestra los componentes principales de LF5 (muestra TU-08): peloides (Pd), alga roja articulada (Ar), fragmento de foraminífero (Ff), *Neorotalia* (Nr).

4.2.4 Litofacies LF7A. Grainstone de *Miogypsina*

La litofacies LF7A se encuentra principalmente aguas arriba de la quebrada sin nombre registrado y al norte de la central hidroeléctrica Angostura sobre el río Reventazón (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en el techo de la columna estratigráfica 3 (Figura 3.4) e intercalada en la sección inferior de la columna estratigráfica 04 (Figura 3.5). Aflora en estratos decimétricos en la quebrada, y métricos en el río Reventazón (Figura 4.6). Esta litofacies está infrayacida por LF6, intercalada con LF7B y sobreyacida por LF8. Dentro de los principales componentes calcáreos identificados, se encuentran *Miogypsina* (Figura 4.6 D-G) y fragmentos de rodolitos, mientras que los secundarios abarcan *Amphistegina* (Figura 4.6 H), *Lepidocyclina*, Textulariidae, foraminíferos bentónicos y planctónicos no determinados, bivalvos, equinodermos y rodolitos (Figura 4.6 B-C). El material siliciclástico es secundario e incluye litoclastos volcánicos, minerales feldespáticos, cuarzo y alterados no determinados (muestras TU-TD-QLC03-5; TU-TD-Rz16D-E; TU-10A-11A, apéndice 1).

4.2.5 Litofacies LF7B. Lutitas, lutitas arenosas, areniscas, areniscas brechosas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos polimíctico

La litofacies LF7B se encuentra principalmente aguas arriba de la quebrada sin nombre registrado y al norte de la central hidroeléctrica Angostura sobre el río Reventazón (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la sección superior de la columna estratigráfica 03 (Figura 3.4) e intercalada en la base de la columna estratigráfica 04 (Figura 3.5). Aflora en estratos centimétricos a decimétricos intercalados de lutitas calcáreas, lutitas arenosas, areniscas calcáreas, areniscas brechosas calcáreas y conglomerados brechosos polimícticos volcano-sedimentario (Figura 4.7). Las estructuras observadas comprenden contactos erosivos y acanalados (Figura 4.7-B), estratificaciones cruzadas (Figura 4.7-D), gradación normal, gradación inversa (Figura 4.7-F) y trazas fósiles. Esta litofacies está infrayacida por LF6, intercalada con LF7A y sobreyacida por LF8. Los litoclastos volcánicos constituyen los principales componentes siliciclásticos identificados, mientras que los secundarios abarcan litoclastos sedimentarios arcillosos, litoclastos sedimentarios calcáreos y minerales como feldespato, cuarzo, clinopiroxenos y opacos, entre otros no determinados. En cuanto al material calcáreo, se reconocen principalmente *Miogypsina*, *Lepidocyclina* y bivalvos. Los elementos secundarios abarcan *Amphistegina*, Victoriellidae, Textulariidae, *Miliolia*, equinodermos, rodolitos y fragmentos de rodolitos, además de foraminíferos bentónicos y planctónicos no determinados. Los litoclastos están mayormente meteorizados. Algunos litoclastos calcáreos se pueden reconocer como rudstone de *Lepidocyclina* del Eoceno superior (LF2B). Los conglomerados presentan tamaños de grano de milimétricos a decimétricos (muestras TU-TD-Rz16A; TU-9-10B, apéndice 1).

Figura 4.5. Litofacies LF6: brecha calcárea-grainstone-rudstone. En todas las fotografías la piqueta de escala mide 33 cm. A) Fotografía de afloramiento de LF6 en contacto con LF7A, aguas arriba de la quebrada SJM. B) Fotografía de afloramiento de LF6 donde se observa una colonia de coral volcada. C-D) Fotografías de colonias volcadas de corales dentro del afloramiento. E-F) Escaneo des de cortes pulidos de colonias de corales, donde se aprecia bien su forma y estructura. G) Escaneo de sección delgada de grainstone-rudstone con corales mm (muestra TU-11C). H) Escaneo de sección delgada de un acercamiento de un coral de la fotografía G.

Figura 4.6. Litofacies LF7A: grainstone de *Miogypsina*. A) Fotografía de afloramientos aguas arriba de la quebrada SJM. La piqueta de escala mide 33 cm. B-C) Escaneos de cortes pulidos de rodolitos centimétricos presentes en los estratos de LF7A. D) Escaneo de sección delgada de un acercamiento que muestra los componentes principales (muestra TU-TD-QLC5): *Miogypsina* (Mio), *Amphistegina* (Am). E-F) Escaneo de sección delgada, acercamiento de grainstone de *Miogypsina* (muestras TU-10A y TU11A, respectivamente): *Miogypsina* (Mio), *Lepidocyclina* (Lp), rodolito (Rt), fragmento de rodolito (Fr), litoclasto volcánico (Lv), alga roja (Ar), feldespatos (Fsp), *Amphistegina* (Am). G) Microfotografía de los componentes principales y secundarios de LF7A (muestra TU-11A): *Miogypsina* (Mio), fragmento de alga roja (Ar), feldespato (Fsp). H) Microfotografía de algunos componentes secundarios de LF7A (muestra TU-TD-QLC5): *Amphistegina* (Am), litoclasto volcánico (Lv).

Figura 4.7. Litofacies LF7B: intercalaciones de lutitas, lutitas arenosas, areniscas, areniscas brechosas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos polimíctico. En todas las fotografías la piqueta de escala mide 33 cm y la persona 1.70 m A) Fotografía de afloramiento general en el río Reventazón. B) Fotografía de afloramiento mixto donde se aprecia un contacto erosivo de areniscas conglomeráticas dentro de areniscas gruesas. C) Fotografía de un acercamiento del afloramiento de A, donde se observan areniscas fosilíferas. D) Fotografía de estratificaciones cruzadas en grainstones. E) Fotografía de estratos intercalados de areniscas y conglomerados. F) Fotografía de un conglomerado polimíctico volcano-sedimentario muy grueso con gradación inversa. G) Escaneo de sección delgada de una arenisca calcárea (muestra TU-TD-Rz16A): bivalvo (Bi). H) Escaneo de sección delgada de un acercamiento de G (muestra TU-TD-Rz16A): *Nummulites* (Nm), *Lepidocyclina* (Lp), fragmento de foraminífero (Ff), feldespatos (Fsp), bivalvo (Bi).

4.3 Litofacies del Mioceno:

Las litofacies constatadas como del Mioceno (Cassell, 1986) comprenden texturas sumamente siliciclásticas (LF8 a LF9) e raras intercalaciones calcáreas (LF10).

4.1.1 Litofacies LF8. Lutitas friables con foraminíferos planctónicos

La litofacies LF8 se encuentra principalmente aguas abajo de la quebrada sin nombre registrado, en su confluencia con el río Reventazón, en el margen izquierdo aguas abajo del río Guayabo, en los márgenes del río Reventazón entre la confluencia con el río Guayabo y la localidad de Peralta, cerca de la confluencia del río Torito con el río Reventazón, y aguas abajo del río Reventazón, cerca del límite cantonal Turrialba-Siquirres (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la base de las columnas estratigráficas 07, 10, 12 y 13 (Figuras 3.8, 3.11, 3.13, y 3.14), en la sección media de las columnas estratigráficas 04 y 10 (Figuras 3.5, y 3.11), en el techo de la columna estratigráfica 12 (Figura 3.13), y lo largo de toda la columna estratigráfica 09 (Figura 3.10). Aflora en estratos decimétricos y métricos masivos de litología friable; presenta ocasionales lentes de arenisca e intercalaciones decimétricas a centimétricas de arenisca fina a lo largo del río Reventazón (Figura 3.10) (Figura 4.8). Las estructuras observadas comprenden laminación paralela y algunas trazas fósiles. Esta litofacies está infrayacida por las litofacies LF7B y sobreyacida por intercalaciones de LF9A y LF11. Los contactos superior e inferior entre litofacies no son observado. Los litoclastos volcánicos forman los principales componentes siliciclásticos identificados, mientras que los secundarios abarcan minerales feldespáticos, cuarzo, y alterados no determinados. En cuanto al material calcáreo, este es secundario e incluye algunos foraminíferos planctónicos como *Trilobatus trilobus*, *T. primordius*, *Dentoglobigerina baroemoenensis*, *Paragloborotalia nana* (Figura 4.8 G-L), y benctónicos como *Nodosaria caribean*, *Cibicides wellstorfi* y otros no determinados (Figura 4.8 M-N) (muestras TU-Td-QLC09-10; TU-1A-21, apéndice 1). Además, se puede observar clastos de materia orgánica en forma de carbón.

Figura 4.8. Litofacies LF8: lutitas. A-B) Fotografías de afloramientos de lutitas friables en las ubicaciones aguas abajo de la quebrada SJM y aguas abajo del río Reventazón, respectivamente. Las personas de escala miden 1.70 m y 1.75 m, respectivamente. C) Fotografía de afloramiento; acercamiento de lutitas friables observadas en B. La tapa de cámara en C mide 5 cm de diámetro. D) Fotografía donde se aprecia la friabilidad de las lutitas. E) Fotografía de un acercamiento a la lutita friable. F) Fotografía lutita con foraminíferos planctónicos. G) Microfotografía de foraminífero planctónico *Trilobatus trilobus*. H) Microfotografía de foraminífero planctónico *Dentoglobigerina baroemoenensis*. I) Microfotografía de foraminífero planctónico *Trilobatus primordius*. J-K) Microfotografías de foraminíferos planctónicos *Paragloborotalia nana*. L) Microfotografía en vista umbilical de un foraminífero planctónico posible *Paragloborotalia nana*. M) Microfotografía de foraminífero bentónico *Nodosaria caribeanana*. N) Microfotografía de foraminífero bentónico *Cibicides wellestorfi*. Los foraminíferos fueron recuperados del afloramiento aguas abajo de la quebrada SJM, cerca de la confluencia con el río Reventazón (muestra TU-TD-QLC09).

4.3.1 Litofacies LF9A. Intercalaciones de lutita y arenisca

La litofacies LF9A se encuentra principalmente aguas abajo del río Reventazón, al norte de la confluencia de la quebrada sin nombre registrado, aguas arriba del río Torito hacia el noroeste del puente vehicular, y aguas abajo del río Reventazón hacia el norte del puente peatonal de la localidad de Peralta (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la base de la columna estratigráfica 05 (Figura 3.6), en la sección media y superior de la columna estratigráfica 13 (Figura 3.14), en la sección media de las columnas estratigráficas 06, 11, 12 (Figuras 3.7, 3.12 y 3.13), y en el techo de las columnas estratigráficas 04 y 13 (Figuras 3.1 y 3.14). Aflora en estratos centimétricos a decimétricos intercalados de lutitas y areniscas finas (Figura 4.9). Se observa un dique sedimentario de ancho decimétrico y largo decamétrico atravesando el afloramiento aguas abajo del río Reventazón (Figura 4.9 D). Las estructuras observadas comprenden principalmente laminación paralela (Figura 4.9 E) y trazas fósiles (Figura 4.9 F). Esta litofacies está infrayacida por LF8 y LF11, e intercalada con LF10 y con raros estratos de LF9B (Figura 3.13), y sobreyacida en contacto no observado por LF10. Dentro de los principales componentes siliciclásticos identificados, se encuentran litoclastos volcánicos y sedimentarios, mientras que los secundarios incluyen minerales feldespáticos, cuarzos y alterados no reconocidos. En cuanto al material calcáreo, este es secundario e incluye bivalvos, foraminíferos planctónicos (Figura 4.9 H), carbón y equinodermos (Figura 4.9 G) (muestra TU-37, apéndice 1). La litofacies posee un porcentaje variable de contenido calcáreo (cemento y bioclastos) entre estratos.

Figura 4.9. Litofacies LF9A: intercalaciones de lutitas y areniscas. A-C) Fotografías de afloramientos en las ubicaciones aguas arriba del río Reventazón, aguas arriba del río Torito y aguas abajo del río Reventazón, respectivamente. Las personas de escala miden 1.70 m y 1.75 m, respectivamente. D) Fotografía de afloramiento al suroeste del puente peatonal, en el lecho del río Reventazón de Peralta, mostrando las intercalaciones de lutitas y areniscas atravesadas por un dique sedimentario de arenisca lítica (muestra TU-24). E) Fotografía de laminación paralela en areniscas. F) Fotografía de un *Thalassinoides*. G) Fotografía de arenisca muy fina conteniendo un molde de equinodermo fragmentado (Eq). H) Escaneo de sección delgada de arenisca con sus respectivos componentes principales (muestra TU-15): *Miogypsina* (Mio), Nummulites (Nm), feldspatos (Fsp), litoclasto volcánico (Lv), Nummulites (Nm). I) Escaneo de sección delgada de lutita con sus respectivos componentes calcáreos principales (muestras TU-01A): foraminífero planctónico (Fp), Nummulites (Nm).

4.3.2 Litofacies LF9B. Rudstone rodolítico

La litofacies LF9B se encuentra principalmente aguas abajo del río Reventazón hacia el sur-suroeste del puente peatonal de Peralta (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la sección media de la columna estratigráfica 12 (Figura 3.13). Aflora en pocos estratos decimétricos a métricos compuestos de rudstone que forman canales o camas de rodolitos (Figura 4.10). Estos estratos muestran bases erosivas y acuñaamiento lateral y gradación normal. Esta litofacies está intercalada dentro de las lutitas y areniscas de LF9A. Los rodolitos de tamaño centimétrico son los principales componentes calcáreos identificados (Figura 4.10 C-F), mientras que los secundarios abarcan bivalvos centimétricos, gasterópodos centimétricos (Figura 4.10 G-H), equinodermos y algunos bioclastos no determinados. En cuanto al material siliciclástico, este es secundario e incluye litoclastos volcánicos y sedimentarios.

Figura 4.10. Litofacies LF9B: rudstone de rodolitos. A) Fotografía de estratos de camas de rodolitos aguas abajo del río Reventazón. El bulto de escala mide 60 cm. B) Fotografía de afloramiento; acercamiento de la acumulación de rodolitos. La piqueta de escala mide 33 cm. C-D) Fotografías de afloramiento; acercamiento sobre los componentes calcáreos principales: rodolitos (Rt), bivalvo (Bi). E-F) Escaneos de cortes pulidos de rodolitos centimétricos. Nótese el espesor centimétrico de las capas de alga en E, y el espesor de 1 cm en F, encrustando un bioclasto de colonia de corales de más de 7 cm. G-H) Fotografías de afloramiento; acercamiento sobre los componentes calcáreos secundarios: gasterópodo (Gp), bivalvo (Bi). →

4.3.3 Litofacies LF10: intercalaciones de conglomerados fosilíferos y lutitas fosilíferas

La litofacies LF10 se encuentra principalmente en algunos puntos específicos aguas arriba del río Reventazón, cerca de la confluencia con el río Guayabo, y aguas arriba del río Torito, cerca de la confluencia con la quebrada Encanto (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la sección media de las columnas estratigráficas 05 y 11 (Figuras 3.6 y 3.12). Aflora en estratos decimétricos a métricos intercalados de lutitas y conglomerados fosilíferos con pocos lentes de arenisca media calcárea (Figura 4.11). Se observan ocasionales estructuras de gradación normal. Esta litofacies está infrayacida y sobreyacida en contacto neto por LF9A, y sobreyacida en contacto no observado por LF11. Dentro de los principales componentes siliciclásticos identificados se encuentran litoclastos volcánicos milimétricos a centimétricos, mientras que los secundarios abarcan litoclastos sedimentarios, mudclasts, nódulos calcáreos, lentes de arenisca, minerales feldespáticos y cuarzos. En cuanto al material calcáreo, se reconocen principalmente bivalvos milimétricos a centimétricos (Figura 4.11 F-H), junto con elementos secundarios como equinodermos, gasterópodos, *Miogypsina*, *Amphistegina*, corales (Figura 4.11 G), foraminíferos no identificados y bioclastos indeterminados. Además, se puede observar clastos de materia orgánica en forma de carbón. Los conglomerados poseen matriz arenosa, compactación media a baja y el contenido y proporciones fósiles varían según los estratos (muestras TU-TD-Rz20; TU-TD-RTt06-07, apéndice 1).

Figura 4.11. Litofacies LF10: intercalaciones de lutitas y conglomerados. En todas las fotografías la persona de escala mide 1.75 m. A) Fotografía de afloramiento de conglomerados sobreyaciendo lutitas, ubicado aguas arriba del río Torito. B) Fotografía de afloramiento de conglomerado fosilífero infrayaciendo otro con más contenido volcaniclástico, ubicado aguas arriba del río Guayabo. C) Fotografía de intercalaciones de lutitas con conglomerados en un afloramiento aguas arriba del río Torito. D-E) Fotografías de contactos netos entre lutitas con conglomerados en afloramientos del río Reventazón y aguas arriba del río Torito, respectivamente. La piqueta de escala mide 33 cm. F) Fotografía de un acercamiento a conglomerados fosilíferos: bivalvo (Bi). G) Fotografía de una colonia de coral volcado dentro de conglomerado, en un afloramiento aguas arriba del río Torito. H) Fotografía de algunos componentes calcáreos principales dentro de los conglomerados observado en B: bivalvos (Bi).

4.3.5 Litofacies LF11. Intercalaciones de lutitas, areniscas, conglomerados, margas, grainstone y rudstone

La litofacies LF11 se encuentra principalmente a lo largo de todo el río Guayabo, en el río Reventazón, cerca de la confluencia con el río Guayabo, y en la quebrada Encanto, cerca de su confluencia con el río Torito (Figura 1.1). Esta litofacies se observa en la base de la columna estratigráfica 06 (Figura 3.7), en el techo de las columnas estratigráficas 05, 07 y 10 (Figuras 3.6, 3.8 y 3.11), en la base y techo de la columna estratigráfica 11 (Figura 3.12), y a lo largo de las columnas estratigráficas 08 y 11 (Figuras 3.9 y 3.12). Aflora en estratos centimétricos a métricos intercalados de lutitas friables, areniscas (finas, medias y gruesas), conglomerados, margas, grainstones y rudstones (Figura 4.12). Las estructuras observadas comprenden gradación normal (de conglomerado a lutita), inversa, bases erosivas (Figura 4.12 D), trazas fósiles (Figura 4.12 E), estratificaciones cruzadas (F

igura 4.12 F), así como laminaciones y estratificaciones paralelas. Esta litofacies está infrayacida por LF8, LF9A y LF10, y sobreyacida por LF9A en contactos no observados. Los litoclastos volcánicos constituyen los principales componentes siliciclásticos identificados, mientras que los secundarios abarcan litoclastos sedimentarios, mudclasts, minerales feldespáticos, cuarzos, alterados no determinados, y lentes de arenisca. En cuanto al material calcáreo, este es secundario, compuesto por *Lepidocyclinas* de 2 a 4 cm de diámetro (*Eulepidina undosa?*), *Miogypsina*, bivalvos, gasterópodos, foraminíferos planctónicos, y bioclastos indeterminados. Además, se puede observar clastos de materia orgánica en forma de carbón. Los estratos presentan un contenido fósil variable según los estratos. La litofacies posee matriz arcillosa a arenosa y compactación baja a media. El tamaño de grano de los conglomerados varía según el afloramiento.

Figura 4.12. Litofacies LF11: intercalaciones de lutitas, areniscas, conglomerados, margas y rudstone. A-B) Fotografías de afloramientos en el lecho del río Reventazón, cerca de la confluencia con el río Guayabo. Las personas de escala miden 1.75 m y 1.70 m, respectivamente. C) Fotografía del afloramiento ubicado aguas arriba del río Guayabo. La persona de escala mide 1.75 m. D) Fotografía del acercamiento del afloramiento visto en C. Nótese el contacto erosivo acanalado de areniscas conglomeráticas-conglomerados finos en areniscas medias y la gradación inversa: nódulos (Nd). La piqueta de escala mide 33 cm. E) Fotografía de una traza fósil tipo *Thalassinoides* encontrada en el río Guayabo. F) Fotografía que muestra estratificaciones cruzadas de bajo ángulo aguas arriba del río Guayabo. La piqueta de escala mide 33 cm. G-H) Fotografías de afloramiento; acercamiento hacia algunos componentes calcáreos: *Lepidocyclina* (Lp), bivalvo (Bi).

Cuadro 4.2. Resumen de las litofacies descritas en la zona de estudio. Abreviaciones: foram. = foraminíferos; ben= bentónicos; pl= planctónicos; nd= no determinado.

Facies	Componentes principales	Componentes secundarios	Interpretación
LF1. Arenisca brechosa-brecha arenosa fosilíferas	<ul style="list-style-type: none"> • Litoclastos volcánicos • <i>Lepidocyclina</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Feldespatos, cuarzo, minerales alterados nd. • Corales, bivalvos, equinodermos 	Aporte terrígeno volcanoclástico y retrabajo de material carbonatado marino somero; plataforma externa.
LF2A. Rudstone-packstone-floatstone	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lepidocyclina</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nummulites</i>, <i>Victoriellidae</i>, <i>Textulariidae</i>, forams ben. y pl. nd, rodolitos, <i>Halimeda</i>, <i>Dasycladales</i>, briozoos, equinodermos, bivalvos, <i>Asterocyclina</i>, <i>Alochemos</i> nd 	Plataforma media-externa a pendiente de plataforma.
LF2B. Rudstone de <i>Lepidocyclina</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lepidocyclina</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nummulites</i>, <i>Asterocyclina</i>, <i>Victoriellidae</i>, <i>Textulariidae</i>, forams ben. y pl. nd., <i>Halimeda</i>, <i>Dasycladales</i>, briozoos, equinodermos, bivalvos 	Plataforma media proximal de media a baja energía.
LF3. Areniscas y brechas	<ul style="list-style-type: none"> • Litoclastos sedimentarios y volcánicos 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mudclasts</i>, minerales feldespáticos, minerales alterados • <i>Asterocyclina</i>, <i>Amphistegina</i>, algas rojas articuladas, briozoos, forams ben. pl. nd., bivalvos, equinodermos 	Aporte terrígeno volcanoclástico; plataforma media proximal (shoreface)
LF4. Packstone-grainstone de <i>Neorotalia</i> y algas rojas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Neorotalia</i>, algas rojas articuladas 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Textulariidae</i>, <i>Miliola</i>, forams ben. nd., bivalvos, espigas 	Plataforma interna de alta energía.

		de equinodermos, briozoos	
		• Intraclastos	
LF5. Packstone-grainstone-boundstone	• Peloides (posibles algas rojas articuladas y fragmentos de rodolitos)	• <i>Amphistegina</i> , Textulariidae, <i>Miliola</i> , rodolitos, corales	Plataforma interna abierta o semiprottegida de alta energía.
LF6. Brecha calcárea-grainstone-rudstone	• Colonias volcadas de corales, intraclastos de wackestone	• Bivalvos, fragmentos de rodolitos	Frente arrecifal (proximal a parches coralinos de plataforma protegida a semi protegida).
LF7A. Grainstone de <i>Miogypsina</i>	• <i>Miogypsina</i> , fragmentos de rodolitos	• <i>Amphistegina</i> , <i>Lepidocyclina</i> , Textulariidae, forams ben. y pl. nd., bivalvos, equinodermos, rodolitos	Plataforma externa abierta.
LF7B. Lutitas, lutitas arenosas, areniscas, areniscas brechosas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos polimíctico	• Litoclastos volcánicos • <i>Miogypsina</i> , <i>Lepidocyclina</i> , bivalvos	• Litoclastos sedimentarios arcillosos y calcáreos, feldespatos, cuarzo, clinopiroxenos, opacos	Transición progresiva de plataforma calcárea externa a pendiente de plataforma siliciclástica.
LF8. Lutitas friables con foraminíferos planctónicos	• Litoclastos volcánicos	• Feldespatos, cuarzo, minerales alterados nd., • <i>Trilobatus trilobus</i> , T. primordius, Dentoglobigerina baroemouensis, Paragloborotalia nana, Nodosaria caribea, Cibicides wellestorfi, forams ben. y pl. nd.	Hemipelágico/pelágico prodeltaico; offshore.
LF9A. Intercalaciones de lutita y arenisca	• Litoclastos volcánicos y sedimentarios	• Feldespatos, cuarzo, minerales alterados nd.	Intercalaciones turbidíticas distales prodeltaicas; offshore.

		<ul style="list-style-type: none"> • Bivalvos, forams pl., carbón, equinodermos 	
LF9B. Rudstone rodolítico (cama de rodolitos)	<ul style="list-style-type: none"> • Rodolitos 	<ul style="list-style-type: none"> • Bivalvos, gasterópodos, equinodermos • Litoclastos volcánicos y sedimentarios 	Depósitos de transporte intracuenca prodeltaico; offshore.
LF10. Intercalaciones de conglomerados fosilíferos y lutitas fosilíferas	<ul style="list-style-type: none"> • Litoclastos volcánicos • Bivalvos 	<ul style="list-style-type: none"> • Litoclastos sedimentarios, <i>mudclasts</i>, nódulos calcáreos, feldespatos, cuarzo • Equinodermos, gasterópodos, <i>Miogypsina</i>, <i>Amphistegina</i>, corales, forams nd. 	Depósitos de transporte intracuenca prodeltaico; offshore.
LF11. Intercalaciones de lutitas, areniscas, conglomerados, margas, grainstone y rudstone	<ul style="list-style-type: none"> • Litoclastos volcánicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Litoclastos sedimentarios, <i>mudclasts</i>, feldespatos, cuarzo • <i>Lepidocyclina</i>, bivalvos, forams pl. 	Depósitos turbidíticos de pendiente deltaica; shoreface a offshore.

5. Capítulo 5. Interpretación de paleoambientes

La interpretación paleoambiental se basa en el análisis de las litofacies (Cuadro 4.1), su contenido fósil y clástico, así como en la evaluación de la procedencia de los materiales depositados (Figura 5.1). Para ello, se consideraron las asociaciones de litofacies, las características texturales y estructurales de los depósitos, y la presencia de componentes autóctonos o retrabajados, permitiendo inferir los ambientes sedimentarios. Destacando las transiciones entre sistemas carbonatados y siliciclásticos desde el Eoceno hasta el Mioceno.

Figura 5.1. Resumen del Cuadro 4.1 de las litofacies con su edad relacionada utilizadas para el análisis paleoambiental

5.1 Paleoambientes del Eoceno

En la sección B, las areniscas brechosas fosilíferas de LF1 están compuestas principalmente por materiales siliciclásticos gruesos, incluyendo granos volcánicos, y muestran un alto grado de fragmentación en bivalvos y corales solitarios. La presencia de granos volcánicos sugiere un aporte terrígeno derivado de la erosión de un edificio volcánico cercano, mientras que los fósiles fragmentados indican el retrabajo de material carbonatado marino somero. Esta mezcla habría sido redepositada en un entorno más profundo y distal (Figura 5.2).

Los rudstones de LF2B, ricos en *Lepidocyclina* bien preservada y de gran tamaño, sugieren un ambiente marino abierto de media a baja energía, probablemente en una zona de plataforma media (Burchette y Wright, 1992; Chesnel y Rodríguez, 2021). La baja energía hidrodinámica habría permitido condiciones estables para el desarrollo de estos organismos. Por su parte, la presencia de litoclastos volcánicos y minerales feldespáticos en las areniscas

y brechas de LF3 señala un aporte detrítico de origen volcánico, probablemente originado de estructuras cercanas. Mientras que, los fósiles fragmentados indican el retrabajo de material marino más somero, apoyando una depositación en un ambiente de plataforma media (Sección A) (Figura 5.2).

Los rudstone-packstone-floatstone de LF2A contienen fósiles como *Lepidocyclina*, *Nummulites*, *Asterocyclina*, *Halimeda*, *Dasycladales*, entre otros, los cuales también están presentes en LF2B (observado en la sección A), lo que sugiere una posible conexión genética entre ambas facies. Sin embargo, la mayor presencia de micrita en LF2A indica un ambiente más distal y de menor energía hidrodinámica (Albert-Villanueva, 2016). Esta progresión hacia mayor profundidad apoya la interpretación de que las intercalaciones LF1-LF2A corresponden a la parte distal de la plataforma media, caracterizada por una pendiente pronunciada que facilitó el transporte y redepositación por gravedad y corrientes desde zonas más someras (Chesnel y Rodríguez, 2021) (Sección B) (Figura 5.2).

Se interpreta la existencia de una zona más somera dentro de la plataforma carbonatada, posiblemente representada por grainstone o packstone con mayor contenido volcanoclástico grueso y corales solitarios por la proximidad al continente y la menor profundidad relativa. Esta interpretación se basa en el modelo de plataformas carbonatadas, el cual establece la presencia de sectores internos, medios y externos (Wilson, 1975). Sin embargo, este registro no ha sido identificado en el área de estudio debido a la ausencia de afloramientos adecuados (Sección A') (Figura 5.2).

Figura 5.2 Modelo interpretativo tridimensional que representa una plataforma carbonatada para las facies del Eoceno, así como los miembros estratigráficos determinados y cuyos afloramientos son observables en el tajo abandonado Las Ánimas y aguas arriba del río Reventazón. Las secciones A y B son interpretaciones respaldadas por evidencias de campo, mientras que la sección A' corresponde a una interpretación sin respaldo directo de observaciones de campo. Mbr: miembro.

5.2 Paleoambientes del Oligoceno

Los grainstones ricos en algas rojas y *Neorotalia* de LF4, junto con packstone y grainstone de LF5, compuestos principalmente por peloides y pequeños foraminíferos bentónicos y planctónicos, sugiere un ambiente de plataforma interna influido por alta energía de oleaje (Burchette y Wright, 1992, Chesnel y Rodríguez, 2021). Las colonias decimétricas de corales que forman los boundstones de LF5 refuerzan esta interpretación, ya que estos organismos prosperan en ambientes de alta energía, abiertos o semi protegidos (Sección C) (Figura 5.3) (Flügel, 2010; Jones, 2010).

La brecha calcárea de LF6, que contiene colonias volcadas de corales e intraclastos de wackestone, es típica de un frente arrecifal (Norton, 1917; Enos y Moore, 1983). Aunque no se han identificado afloramientos de bioconstrucciones arrecifales, esta brecha sugiere la presencia muy cercana de un arrecife y una arquitectura de plataforma con áreas protegidas o semi protegidas. Su reducido espesor y la intercalación con grainstones y rudstones bioclásticos sugieren que el arrecife era pequeño o experimentaba cambios espaciales debido a variaciones en el nivel relativo del mar (Corrochano-Fernández, 2010; Medina-Valmaseda et al., 2022).

Los grainstones de *Miogypsina* de LF7A, conteniendo también *Lepidocyclina*, rodolitos y foraminíferos planctónicos, se depositaron muy probablemente en el lado abierto de la plataforma, en la zona subtidal externa. Las intercalaciones de LF7B, hacia el tope de la sucesión, incluyen lutitas con foraminíferos planctónicos, areniscas líticas con fragmentos de bivalvos, *Miogypsina* y *Lepidocyclina*, y conglomerados con gradación inversa, reflejan una transición progresiva de plataforma calcárea externa a pendiente de plataforma siliciclástica (Figura 5.3) (Sección D). Este cambio sugiere un aumento en la inclinación de la pendiente, favoreciendo procesos submarinos de mayor energía, como corrientes de turbidez, evidenciados por bases erosivas, estratos acanalados, estratificaciones cruzadas, gradaciones normales y gradaciones inversas. La presencia de líticos calcáreos del Eoceno en los depósitos del Oligoceno indica una caída relativa del nivel mar entre ambos periodos, atribuible a causas tectónicas o eustáticas (Marensi, 1995). El importante aporte terrígeno sugiere proximidad de fuentes continentales o volcánicas activas, con material transportado por procesos fluviales, concordando con un cambio del nivel base.

Se interpreta la existencia de una zona más somera dentro de la plataforma carbonatada, posiblemente representada por grainstone o packstone con mayor contenido volcánico-lástico grueso por la proximidad al continente y la menor profundidad relativa. Esta interpretación se basa en el modelo de plataformas carbonatadas, el cual establece la presencia de sectores internos, medios y externos (Wilson, 1975). Sin embargo, este registro no ha sido identificado en el área de estudio debido a la ausencia de afloramientos adecuados (Sección C') (Figura 5.3).

Figura 5.3 Modelo interpretative tridimensional que representa una plataforma carbonatada para las facies del Oligoceno, así como los miembros determinados cuyos afloramientos son observables en los tajos abandonados de Jesús María, a lo largo de la quebrada SJM y en el lecho del río Reventazón contiguo a la central hidroeléctrica de angostura. Las secciones C y D son interpretaciones respaldadas por evidencias de campo, mientras que la sección C' corresponde a una interpretación sin respaldo directo de observaciones de campo. Mbr: miembro.

5.3 Paleoambientes del Mioceno

Las facies del Mioceno revelan dos ambientes principales estrechamente relacionados, uno de delta progradante y otro de transición shoreface-offshore prodeltaico (Figura 5.4 A-B).

En el río Reventazón, hasta el límite cantonal Turrialba-Siquirres, los depósitos están compuestos por lutitas de LF8, intercaladas con lutitas y areniscas de LF9A, y algunos estratos calcáreos de LF9B. Estas litologías, de granulometría fina, con abundantes foraminíferos planctónicos, laminaciones paralelas y gradaciones normales en los estratos de arenisca, representan depósitos hemipelágicos y pelágicos con intercalaciones de turbiditas distales. La presencia, aunque escasa, de rudstones ricos en rodolitos con núcleos coralinos sugiere transporte y redepositación intracuenca hacia zonas más profundas de material proviniendo de un probable frente arrecifal (Figuras 4.11 y 4.10). Así, se interpreta que esta sección corresponde a un ambiente offshore en un entorno prodeltaico profundo (Figura 5.4 B) (Ponce et al., 2015).

En el río Guayabo, los afloramientos combinan estratos siliciclásticos y calcáreos, que incluyen intercalaciones de lutitas, areniscas, conglomerados, margas, grainstone y rudstone de LF11, junto con conglomerados y lutitas fosilíferas de LF10. Las variaciones en el espesor de los estratos, combinada con la frecuente presencia de bases erosivas y de gradación normal, así como la composición mixta siliciclástica-calcárea, indican depositación bajo corrientes de turbidez en un entorno medio-proximal (Stow y Smillie, 2020). Los estratos decimétricos a métricos masivos de lutita y/o margas ricas en foraminíferos planctónicos reflejan periodos de baja energía y de acumulación de material hemipelágico y pelágico. Mientras que los conglomerados y conglomerados fosilíferos indican un aporte fluvial significativo y retrabajo de material marino somero. En conjunto, estas facies corresponden a un ambiente shoreface a offshore turbidítico de pendiente deltaica (Ocampo-Díaz et al., 2008) (Figura 5.4 A).

Figura 5.3 Modelos interpretativos tridimensionales que representan los paleoambientes del Oligoceno. A) Un ambiente de delta progradante que representa los depósitos proximales, donde se señalan el miembro Guayabo y la Formación Uscari. B) Un ambiente de transición shoreface-offshore que representa los depósitos de Uscari. Mbr: miembro; F: formación.

6. Capítulo 6. Propuesta estratigráfica

La mayoría de los depósitos observados en la zona de estudio presentan características sedimentológicas y estratigráficas similares a varias de las formaciones geológicas descritas para la Cuenca de Limón Sur. Sin embargo, algunas unidades difieren, lo que dificulta una buena correlación (Figura 1.1). Por esta razón, se proponen redefiniciones y modificaciones a las unidades Fila de Cal, Senosri y Uscari, principalmente a niveles de miembros.

6.1 Eoceno

6.1.1 Miembro Las Ánimas de la Formación Fila de Cal (redefinición)

Localización-definición

El miembro Las Ánimas de la Formación Fila de Cal se denomina a partir de la localidad homónima donde afloran los principales estratos. Este nombre ha sido utilizado previamente como nombre de unidad informal o como de formación formal (Redfield, 1923). El miembro está compuesto principalmente por calizas masivas con abundantes foraminíferos bentónicos grandes, sobreyacidas por areniscas y brechas volcanoclásticas con bajo contenido calcáreo. Aflora al noreste de Turrialba, específicamente en el antiguo tajo de Las Ánimas y en puntos aislados de la carretera nacional 415 (Figura 1.1).

Descripción

El miembro Las Ánimas está compuesto por estratos métricos mal delimitados y sin estructuras de rudstone con *Lepidocyclina* (LF2B), alcanzando un espesor total de más de 40 m (Figura 4.3). En la parte superior de la sucesión sedimentaria, se presentan estratos poco compactados, compuestos por areniscas calcáreas y brechas volcanoclásticas (LF3).

El aspecto de los afloramientos varía según la ubicación. En el sector inferior del tajo y a lo largo de la carretera, la caliza es masiva, de color crema con tonalidades oscuras debido a la meteorización superficial, y presenta numerosas fracturas. En el sector superior, presenta estratos gris oscuros centimétricos a decimétricos bien definidos y cementados. Estos alternan con estratos arenosos menos cementados, de colores blanco a crema, donde las *Lepidocyclina* centimétricas se desprenden fácilmente. En esta misma zona, aparecen gradualmente estratos de areniscas calcáreas centimétricos a decimétricos y brechas volcanoclásticas. No se observan los contactos con las unidades inferiores y superiores debido a la cubierta volcánica Cuaternaria.

Edad

El miembro Las Ánimas está datado del Eoceno superior (Bartoniano-Priaboniano) (Figura 6.1) por los siguientes autores.

Operculinoides ocalanus, *Heterostegina ocalana*, *Lepidocyclina* (*Pliolepidina*) *macdonaldi*, *L. (P.) pustulosa*, *L. (P.) pustulosa tobleri*, *L. (Nephrolepidina) chaperi*,

Helicolepidina spiralis, *Asterocyclina georgiana*, *A. mariannensis*, *A. minima*. (Cole, 1953)

- *Lepidocyclina* (Pliolepidina) *pustulosa*, L. (*Eulepidina*) *chaperi*, *Asterocyclina asterisca*, *A. mariannensis*, *A. asterisca*, y algas rojas (Malavassi, 1961)
- En este trabajo se identifican *Nummulites*, *Asterocyclina*, *Amphistegina*, *Victoriellidae*, *Textulariidae*, foraminíferos bentónicos y planctónicos no determinados, *Halimeda*, *Dasycladales*, algas rojas articuladas, briozoos, equinodermos, bivalvos.

Correlaciones

El Miembro Las Ánimas se incluye dentro de la redefinición de la Formación Fila de Cal (sensu Godínez, 2024), compartiendo con estas características litológicas, fosilíferas y de edad. Se diferencia de la formación original por su ubicación aislada en la cuenca de Limón Sur y por las particularidades litológicas de sus estratos (Figura 4.16).

Este miembro es correlacionable con todas las calizas datadas del Eoceno superior en Costa Rica.

Génesis

El Miembro Las Ánimas es una unidad predominantemente carbonatada, compuesta por estratos masivos que contienen fósiles típicos de ambientes someros, como *Lepidocyclina*, *Asterocyclina* y algas rojas. Representa una sedimentación característica de una plataforma carbonatada media. La transición observada en su parte superior, marcada por la presencia de estratos de areniscas y brechas volcánoclasticas con *Lepidocyclina*, refleja un cambio en el entorno deposicional, pasando de un dominio netamente carbonatado a uno influenciado por aportes continentales.

Referencias

Hill (1898) reporta las calizas de Las Ánimas como depósitos calcáreos bioclásticos del Eoceno, ricos en *Lepidocyclina* y asociados a ambientes marinos someros.

Lohmann y Brinkmann (1931) describen estas calizas como del Eoceno superior por su alto contenido mineralógico, principalmente calcita, por su textura micrítica a granular, y por su contenido fósil. La descripción composicional que hacen los autores incluye los fósiles siguientes: *Lepidocyclina panamensis*, *L. macdonaldi*, *Nummulites*, *Textularia* sp, *Globigerina* sp, entre otros.

Cole (1953) recopila y lista el contenido fósil de las calizas encontradas al NE de Turrialba asociándoles una edad del Eoceno superior. El autor correlaciona estas calizas con las de la Formación Gatuncillo de Panamá y con las de la Formación San Fernando de Trinidad.

Hoffstetter et al. (1960) dentro de su trabajo realiza interpretaciones paleoambientales. Para las calizas de Las Ánimas asociándolas a un ambiente marino arrecifal del Eoceno superior.

Malavassi (1961) describe la litología de Las Ánimas como calizas color crema con algas calcáreas. Mientras enlista contenido fósil y determina una edad de Eoceno superior.

Rivier (1973) describe la sección de la cantera de Las Ánimas, indicando facies arrecifales del Eoceno superior con los organismos marcadores orthophragminas (discocyclinas y *Asterocyclinas*), *Lepidocyclinas*, así como *Globorotalia centralis*. También describe secciones Eoceno-Mioceno en la quebrada Grande, en el río Barbilla, en la quebrada Camagre, y en la quebrada Terciopelo, sin especificar correlaciones con ninguna unidad estratigráfica previamente delimitada.

Malavassi (1975) describe la geología del tramo entra Las Ánimas y Peralta. Menciona los depósitos calcáreos de la antigua estación de tren de Las Ánimas, un conglomerado fosilífero volcániclastico con *Lepidocyclina* y corales bajando hacia el río Reventazón, y una arenisca de misma composición, también con *Lepidocyclina*, considerándolos parte de la unidad de mismo nombre.

Fernández (1987) redefine la Formación Caliza Las Ánimas a partir de observaciones realizadas en un tajo ubicado en San Martín de Turrialba. El autor establece el estratotipo en la cantera de Las Ánimas y dos hipoestratotipos en los tajos de Jesús María y San Martín.

Fernández (1987), además, señala una clara diferencia de edad entre los depósitos de Las Ánimas y los de Jesús María y San Martín. No obstante, omite destacar las variaciones en litología y contenido fosilífero entre los afloramientos, lo que podría generar confusión en la interpretación estratigráfica (consulte el Miembro Jesús María para más detalles).

Sprechmann *et al.* (1993, 1994) y Aguilar y Denyer (2021) en sus trabajos prefieren simplificar la estratigrafía utilizando el término Formación Fila de Cal para todas las calizas del Eoceno a nivel nacional.

6.2 Eoceno-Oligoceno

6.2.1 Miembro Senosri de la Formación Fila de Cal (redefinición)

Localización-definición

El término “Senosri” se ha empleado de manera habitual para denominar unidades geológicas en Costa Rica y Panamá, aunque persisten dudas respecto a su ortografía y origen. Hoffstetter *et al.*, (1960) prefieren la ortografía “Sinosri”, señalando como incorrectas las variantes “Sensori” usadas por (MacDonald, 1919) y “Senosri” por Sapper (1937). Según estos autores, el nombre deriva de un río o cerro ubicado al noroeste de Panamá, en la provincia de Bocas del Toro, que aparece en los mapas de Pittier (1912) y Terry (1956). Sin embargo, en los mapas geográficos más recientes de Panamá a escala 1:25000, el nombre oficial es cerro “Senostri” (Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, 2013 – Hoja 3644 IV SE), mientras que el poblado más cercano se denomina “Sinostre” (Hoja 3644 IV NE).

Además, el río identificado como “Sinosri” en los mapas de Pittier (1912) y Terry (1956) ahora Figura como quebrada Sibube (Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, 2013).

A esto se suma la ausencia de un estratotipo definido en la localidad tipo. (Hoffstetter et al., 1960), mediante una comunicación personal de R. Weyl, mencionan que la unidad está compuesta por estratos de aglomerados con cemento calcáreo que localmente gradan a caliza, esta última con fragmentos mal preservados de *Pecten* y abundantes *Lepidocyclina*. Fernández (1987) propuso un hipoestratotipo en Costa Rica, específicamente en la quebrada Grande, entre su desembocadura en el río Pacuare y su confluencia con la quebrada Gata.

A pesar de estas inconsistencias, y con el objetivo de evitar confusiones, se sugiere mantener el nombre “Senosri”, ampliamente utilizado en Costa Rica desde hace décadas (Malavassi, 1967; Sapper, 1937), entre otros) y visible en mapas geológicos de Panamá. Sin embargo, considerando la interdigitación de esta unidad con los Miembros Las Ánimas y Jesús María de la Formación Fila de Cal, así como las similitudes en facies y contenido fósil, se propone denominarla Miembro Senosri de la Formación Fila de Cal.

Se define un hipoestratotipo compuesto por intercalaciones de areniscas, areniscas brechosas-brechas arenosas, areniscas fosilíferas, brechas calcáreas, conglomerados brechosos gruesos y calizas. Este hipoestratotipo aflora principalmente en tres localidades separadas por cubierta volcánica reciente: (I) a lo largo de la antigua línea del tren, en el lugar conocido como Ánimas o “Calle Azul”; y sobre el lecho del río Reventazón: (II) al sureste de Ánimas; (III) cerca de la Central Hidroeléctrica Angostura (Figura 1.1).

Descripción

En la localidad definida como hipoestratotipo, el Miembro Senosri presenta estratos centimétricos a métricos compuestos por areniscas brechosas y brechas arenosas fosilíferas poco consolidadas (LF1). Estos se intercalan con estratos centimétricos a decimétricos de rudstone, packstone y floatstone (LF2A), alcanzando un espesor superior a 70 metros (Figura 4.2). Además, se encuentran intercalaciones de estratos centimétricos a métricos de grainstone con *Miogypsina* (LF7A), junto con areniscas, areniscas brechosas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos polimícticos (LF7B), que suman un espesor aproximado de 40 metros (Figura 4.5).

El aspecto de los afloramientos varía según la ubicación. En el sector aguas arriba del río, los estratos muestran una inclinación cercana a los 90° y están formados por areniscas brechosas y brechas arenosas verdosas, poco consolidadas, con fósiles centimétricos que se desprenden con facilidad (Figura 3.2 – columna 1). Estos estratos son seguidos gradualmente por rudstone, packstone y floatstone de tonalidades blanco a crema. Sobre la antigua línea del tren, aflora una sección métrica, meteorizada, de tonalidades café oscuro, con intercalaciones de arenisca gruesa y brecha volcániclastica cementada, rudstone-wackestone con foraminíferos, gasterópodos y litoclastos volcánicos, además de margas volcániclasticas poco cementadas (Figura 3.2 – columna 1). En el afloramiento cercano a la Central Hidroeléctrica Angostura, se observan intercalaciones de estratos centimétricos a métricos

bien definidos, litificados, de colores café claro, rosado y gris oscuro, compuestos por areniscas calcáreas, grainstones y conglomerados brechosos (Figura 3.5 – columnas 4).

No se han identificado los contactos con las unidades inferiores ni superiores debido a la presencia de cubierta volcánica Cuaternaria.

Edad

El Miembro Senosri está datado del Eoceno superior-Oligoceno (Figura 6.1) y contiene las siguientes asociaciones de fósiles:

- Malavassi (1961) describe, en un conglomerado ubicado debajo del puente entre ¿Jesús María? y Peralta, la fauna siguiente:
 - *Camerina dia*, *Lepidocyclina (Eulepidina) undosa*, *Miogypsina (Miogypsina) antillea*.
- Malavassi (1967) observa, en las calizas del tramo entre Las Ánimas y Peralata:
 - *Lepidocyclina (Lepidocyclina) supera undosa*, *Miogypsina antillea*, *Operculina*; y en rocas de grano fino: *Siphogenerica multicostata*, *Urigerina mexicana*, *Bulimina pupoides*, *Globulina gibba*, *Rotalia mecatepecensis*.
- Rivier (1973) reporta, en la sección de la quebrada Grande:
 - Foraminíferos del Eoceno en sedimentos pelágicos (edad bioestratigráfica revisada en este trabajo Chattiano basal):
 - Planctónicos: *Globigerina bulloides*, *Globigerina* gr. *linaperta-triloculinoides* [aceptado como *Subbotina linaperta* o *Subbotina triloculinoides*], *Globigerina* gr. *parva* [aceptado como *Globigerinita glutinata*], *Globorotalia* cf. *boliviriana* [¿*Globigerina bolivariana*?, aceptado como *Pseudoglobigerinella bolivariana*], *Globorotalia centrales* [aceptado como *Turborotalia cerroazulensis*], *Globorotalia nana* [aceptado como *Paragloborotalia nana*], *Globorotalia opima opima* [aceptado como *Paragloborotalia opima*], *Globorotalia siakensis* [aceptado como *Paragloborotalia siakensis*], *Hantkenina* sp.
 - Bentónicos pequeños: *Cibicides* cf. *cana*, *Cibicides mexicana* [aceptado como *Cibicidoides mexicanus*], *Cibicides spirolimbatus*, *Lagenonodosaria* sp. [aceptado como *Amphicoryna* sp.], *Nodosaria* cf. *soluta* [aceptado como *Laevidentalina soluta*], *Rotalia mexicana mecatepecensis* [var. de *Neorotalia burdigalensis*], *Textularia* cf. *lateralis*, *Zotheiculifida lirata*.
 - Organismos del Eoceno en carbonatos:
 - Foraminíferos bentónicos grandes: *Lepidocyclina* sp., *Discocyclina* sp., *Asterocyclina* sp., *Heterostegina* sp., *Amphistegina* sp.
 - Otros organismos: *Quinqueloculina* sp., *Rotalis* sp. [genero no encontrado en la literatura], melobesias, briozoos.
 - Foraminíferos del Oligoceno en wackestone y margas (edad bioestratigráfica revisada en este trabajo Oligoceno-Mioceno basal):

- Planctónicos: *Catapsydrax dissimilis*, *Globigerina conglomerata* [aceptado como *Globoquadrina conglomerata*], *Globigerina foliata*, *Globigerina rohri* [aceptado como *Dentoglobigerina tripartita*], *Globigerina venezuelana* [aceptado como *Dentoglobigerina venezuelana*], *Globorotalia nana* [aceptado como *Paragloborotalia nana*].
 - Bentónicos: *Allomorphina trigona obtusa*, *Bulimina socialis*, *Cassidulina* cf. *subglobosa* [aceptado como *Globocassidulina subglobosa*], *Gaudryina trinitatensis*, *Globocassidulina* sp., *Marginulina tenuistriata*, *Pullenia* cf. *bulloides*, *Pullenia pompiloides* [¿*Melonis pompiloides*?], *Siphonina* sp., *Uviregina* cf. *gallowayi*, *Uviregina mexicana*, *Vulvulina pennatula*.
- Presente estudio: en el tramo entre Las Ánimas y la central hidroeléctrica Angostura se describen:
- En las areniscas brechosas-brechas arenosas fosilíferas volcanoclásticas del Eoceno: *Lepidocyclina*, corales, bivalvos, equinodermos y algunos bioclastos no determinados.
 - En las facies de caliza del Eoceno: *Lepidocyclina*, *Asterocyclina*, *Nummulites*, *Victoriellidae*, *Textulariidae*, foraminíferos bentónicos y planctónicos no determinados, rodolitos, *Halimeda*, *Dasycladales*, briozoos, equinodermos, bivalvos y alochemos no determinados.
 - En las facies del Oligoceno, que incluyen grainstones, lutitas, lutitas arenosas, areniscas, areniscas brechosas, areniscas calcáreas y conglomerados brechosos polimícticos: *Miogypsina*, *Amphistegina*, *Lepidocyclina*, *Victoriellidae*, *Textulariidae*, *Miliolia*, foraminíferos bentónicos y planctónicos no determinados, bivalvos, equinodermos y rodolitos.

Correlaciones

El Miembro Senosri se integra dentro de la Formación Fila de Cal (sensu(Godínez, 2024), ambas unidades compartiendo características litológicas, fosilíferas y de edad. Se diferencia de la formación original por su ubicación aislada en la cuenca de Limón Sur, así como de los Miembros Las Ánimas y Jesús María debido a la litología más areno-brechosa de sus estratos (Figura 4.16).

Este miembro es correlacionable con todos los depósitos datados entre el Eoceno superior y el Oligoceno en Costa Rica.

Génesis

El Miembro Senosri está compuesto principalmente por una mezcla de material de origen continental volcanoclástico y carbonatado marino somero retrabajado. Representa la parte externa o de pendiente de las plataformas carbonatadas correspondientes a los Miembros Las Ánimas (Eoceno superior) y Jesús María (Oligoceno) de la Formación Fila de Cal, así como a sus equivalentes laterales siliciclásticos. La sedimentación en esta unidad se dio mediante

movimientos de masa y procesos turbidíticos (Figura 5.1). Los estratos de marga y de lutita-limolita con foraminíferos planctónicos representan periodos de depositación pelágica-hemipelágica.

Referencias

MacDonald (1919) propone en su trabajo descripciones estratigráficas. Describiendo el Miembro Senosri (ortografiado Sensori) como una unidad de aglomerados y calizas.

Sapper (1937) vuelve a mencionar esta unidad estratigráfica. Usando el término Senosri para referirse a depósitos calcáreos del Eoceno en el noroeste de Panamá. Los cuales se pueden analogar con depósitos dentro de Costa Rica.

Terry (1956) en su trabajo habla sobre unidades estructurales observadas dentro de Costa Rica. Mencionando el anticlinal de las colinas de Senosri, cerca de Guabito en el río Sixaola.

Hoffstetter et al., 1960), basados en una comunicación personal de R. Weyl, mencionan que la Formación Senosri (ortografiado Sinosri) consiste en capas de aglomerado cementadas con material calcáreo. La unidad gradualmente se convierte en caliza y presenta fósiles marinos como *Pecten* y foraminíferos del género *Lepidocyclina*, confirmando su origen marino.

Malavassi (1967) fecha la Formación Senosri en el Oligoceno superior-Mioceno Inferior, describiéndola como compuesta por calcoarenitas, areniscas medias verdes a grisáceas, calizas brechadas, calizas organógenas con foraminíferos y algas, y lutitas. Identifica afloramientos en el río Reventazón, entre Las Ánimas y Peralta.

Rivier (1973) describe secciones del Eoceno-Mioceno en varias quebradas (Grande, Camagre, Terciopelo) y en el río Barbilla, aunque no realiza correlaciones con unidades previamente definidas.

Nota: Es posible que los depósitos del Eoceno-Oligoceno presentes en la sección de la quebrada Grande formen parte del Miembro Senosri. No obstante, resulta necesario realizar una visita al sitio para confirmar si las facies reflejan una transición de un ambiente somero a hemipelágico-pelágico, como lo plantea el autor, o si corresponden a un ambiente completamente profundo, según lo indicado por las descripciones sedimentarias y petrográficas. En el primer escenario, la base podría asignarse al Miembro Las Ánimas y el tope al Miembro Senosri. En el segundo, toda la sección se incluiría en el Miembro Senosri, en concordancia con la propuesta de Fernández (1987).

Malavassi (1975) describe la geología del tramo entre Las Ánimas y Peralta. Detalla la presencia de depósitos calcáreos en la antigua estación de tren de Las Ánimas, un conglomerado fosilífero volcanoclástico con *Lepidocyclina* y corales bajando hacia el río Reventazón, y una arenisca de composición similar, también con *Lepidocyclina*, los cuales asigna a la unidad del mismo nombre. A lo largo de su recorrido por la línea del tren, comienza a identificar lo que denomina Formación Senosri a partir del río Piedras de Fuego (posiblemente la quebrada Piedra Grande). Según el autor, esta formación se caracteriza por la aparición de foraminíferos como *Miogypsina tani*, *Uvigerina mexicana* y *Rectuvigerina*

multicostata, además de un conglomerado con grandes restos de carbón. Asimismo, señala que bajo el puente que conecta Chitaría con Peralta se encuentra un conglomerado fosilífero con péctenes, ostras, *Lepidocyclina favosa*, *Miogypsina tani* y otros foraminíferos, marcando el límite con la Formación Uscari.

Nota: Dado que Chitaría se encuentra en el costado este del río Reventazón y no existe ningún puente que conecte este pueblo con Peralta, dicha información resulta incierta. Según los datos de este estudio, se podría ubicar el afloramiento descrito bajo alguno de los puentes que cruzan los ríos Jesús María, Guayabo, Lajas o Torito. La preferencia recae en el segundo río, ya que es en el primero donde se observa el conglomerado señalado. No obstante, la datación bioestratigráfica obtenida de la muestra de lutita QLC09, recolectada en el río Jesús María, indica una edad Aquitaniano-Burdigaliano basal, lo que difiere de los resultados del autor. Por lo tanto, se desplaza aproximadamente 800 metros hacia el sur el horizonte estratigráfico que define el límite entre las unidades Senosri y Uscari (ver Miembro Guayabo).

Madrigal (1985) describe los depósitos mixtos siliciclásticos-carbonatados del Eoceno medio-superior bajo el nombre informal de unidad Quebrada Grande. El autor divide esta unidad en dos subunidades. La primera, denominada “calizas finas, calcarenitas, calcilutitas y conglomerados”, incluye todos los estratos observados en el margen izquierdo del río Pacuare, específicamente en las quebradas Grande, Gata, Guinea, Capinal, Danta, Sartén, Ganga, Mena y Terciopelo, además los depósitos en Las Ánimas y Jesús María. La segunda subunidad, denominada “areniscas, aglomerados y tobas”, abarca los depósitos observados en las quebradas Sartén, Ganga, Mena y Terciopelo. Asimismo, Madrigal describe los depósitos mixtos siliciclásticos-carbonatados del Oligoceno, denominados unidad Bajo El Tigre y río Torito, que también divide en dos subunidades. La primera, llamada “arenisca, toba”, se localiza únicamente en el margen derecho del río Pacuare, en las quebradas Leopardo, Fría, Casa, Gemela, Seca y Araya. La segunda, denominada “caliza granular, calcarenita, lutita y caliza fosilífera”, se encuentra en las quebradas Grande, Gata, Guinea, Capinal, Danta, Sartén, Ganga, Menas y Terciopelo, así como en los ríos Torito, Lajas y Guayabo.

Nota: Al igual que para las descripciones de Rivier (1973), todos los depósitos eocenos y oligocenos de la quebrada Grande (unidad Quebrada Grande y parte de la unidad Bajo El Tigre y río Torito) podrían integrarse dentro del Miembro Senosri. No obstante, es necesario distinguir los depósitos de los ríos Torito, Lajas y Guayabo, los cuales se consideran parte de la subunidad “caliza granular, calcarenita, lutita y caliza fosilífera” de la unidad Bajo El Tigre y río Torito. La reciente datación bioestratigráfica de los depósitos en la desembocadura del río Jesús María indica una edad correspondiente al Mioceno Inferior. Además, una revisión de los ensamblajes fósiles descritos por Malavassi (1975), posiblemente ubicados bajo el puente del río Guayabo, sugiere una edad del Mioceno Inferior-Medio. Por lo tanto, y debido a sus diferencias litológicas, estos estratos se asignan ahora al nuevo Miembro Guayabo de la Formación Uscari.

Fernández (1987) redefine la unidad bajo el nombre Formación Calcilutitas Senosri, caracterizada por intercalaciones de calcilutitas-limolitas-lutitas, areniscas-calcarenitas y ruditas. El autor incluye los depósitos de la quebrada Grande descritos por Rivier (1973), así como a la unidad Quebrada Grande de Madrigal (1985), y los designa como afloramiento tipo de la unidad. Adicionalmente, propone los depósitos de la quebrada Danta (afluente del río Pacuare), como afloramiento tipo alternativo. También incorpora, por equivalencia descriptiva, las litologías de la subunidad “caliza granular, calcarenita, lutita y caliza fosilífera” de la unidad Bajo El Tigre y río Torito de Madrigal (1985). Esta última abarca afloramientos en diversas quebradas afluentes del río Pacuare (Grande, Gata, Guinea, Capinal, Danta, Sartén, Ganga, Menas y Terciopelo) y en tres afluentes del río Reventazón (ríos Torito, Lajas y Guayabo). Asimismo, incluye los depósitos descritos por Umaña y Massetta (1971) en los ríos Pacuare, Pacayitas y en la zona comprendida entre el pueblo de Pacuare y el río Cabeza de Buey, además de incorporar íntegramente la descripción de la Formación Senosri realizada por Ramírez (1978).

6.3 Oligoceno

6.3.1 Miembro Jesús María de la Formación Fila de Cal (redefinición)

Localización-definición

El miembro Jesús María de la Formación Fila de Cal recibe su nombre de la localidad homónima, donde se encuentran los principales afloramientos. Esta unidad se caracteriza por estar compuesta predominantemente de calizas masivas con abundantes algas, *Neorotalia* y *Myogypsina*, calizas arrecifales, brechas calcáreas, y areniscas calcáreas intercaladas. Sus afloramientos principales se localizan en los tajos abandonados de Jesús María (identificados como Tajo B y Tajo C por Aguilar, 1997, 1999; Aguilar y Cortés, 2001) y a lo largo de una quebrada sin nombre registrado, abreviada como SJM (Figura 1.1).

Descripción

El miembro Jesús María está compuesto por estratos métricos mal delimitados y sin estructuras de packstone-grainstone de *Neorotalia* y algas rojas (LF4), packstone-grainstone-boundstone (LF5) y estratos decimétricos a métricos de brechas calcáreas-grainstone-rudstone (LF6). La unidad alcanza un espesor total superior a 30 metros (Figura 3.4). En algunos puntos específicos, se observan intercalaciones con lutitas, areniscas calcáreas (LF7B) y grainstone de *Miogypsina* (LF7A), estas últimas asociadas al Miembro Senosri.

El aspecto de los afloramientos varía entre los tajos y la quebrada. En los tajos, las calizas presentan una apariencia masiva, con tonalidades blancas y crema, oscurecidas por meteorización moderada. La alta cobertura vegetal y la fracturación considerable dificultan su observación. En contraste, las calizas en la quebrada exhiben una leve estratificación, con colores que van del blanco al gris claro debido a procesos de meteorización y oxidación. Estas calizas están menos consolidadas y cubiertas densamente por vegetación, lo que complica la identificación de las litologías.

No se han observado contactos claros con las unidades inferiores y superiores, ya que estos están cubiertos por depósitos volcánicos y aluviales del Cuaternario.

Edad

El miembro Jesús María está datado del Oligoceno (Figura 6.1) y contiene los siguientes ensamblajes fósiles.

- Aguilar (1997, 1999) identifica los siguientes fósiles, cuyo ensamblaje se atribuye al Oligoceno superior-Mioceno Inferior:
 - Gastrópodos: *Astraea (Astraliium) cf. brevispina basilis*, *Natica (Natica) aff. bolus*, *Globularia (Globularia) fiseheri*, *Pachycromium cf. solenaeum*, *Calyptraea sp.*, *Calyptraea (Trochita) trochiformis*, *Cypraea*, *¿Melongena sp.?*, *¿Fasciolaria sp.?*, *Ctenilyria cf. ctenista*, *Voluta aff. alafaroi*, *Xancus sp.*, *Oliva sp.*, *Mitra sp.*, *Conus aff. bravoii*, *Conus aff. symmetricus*, *Cancellaria sp.*, *Trigonostoma sp.*, *Gastropoda indeterminado A*, *Gastropoda indeterminado B*, *?Gastropoda¿ gen. nov. sp. nov.*
 - Bivalvos: *¿Anadara sp.?*, *Glycymeris sp.*, *Lithophaga sp.*, *Ostrea sp.*, *Crassostrea sp.*, *Hytissa aff. haitensis*, *Argopecten aff. levicostatus*, *Strigilla aff. camaria*, *Bivalvia indeterminado A*, *Bivalvia indeterminado B*.
 - Corales escleractinios: *Antiguastrea cellulosa*, *Siderastrea siderea*, *Stylophora ¿granulata?*, Corales solitarios indeterminado.
 - Otros organismos: Cirripedia, Decapoda, Bryozoa, Echinoidea.
 - Foraminíferos: Miliólidos, *Lepidocyclina*, fragmentos de *Nummulites*, planctónicos indeterminados.
 - Algas: *Lithophyllum*, *¿Archaeolithothamnium?*, rodolitos (denominados oncoides).
- Presente estudio: en esta investigación se han identificado los siguientes organismos, atribuidos al Oligoceno debido a su similitud con los ensamblajes observados en la parte superior de la sección del río Corredor de la Formación Fila de Cal (Chesnel y Rodríguez, 2021), así como en los miembros Palmar Sur-Coobó (Alfaro et al., 2023; Bolz y Calvo, 2018; Godínez, 2024) y Río Claro (Yuan, 1984) de la misma Formación:
 - Foraminíferos: *Neorotalia*, *Amphistegina*, miliólidos, Textulariidae y bentónicos no determinados.
 - Otros organismos: algas rojas articuladas, bivalvos, espinas de equinodermos, colonias de corales *Antiguastrea cellulosa*.

Correlaciones

Se establece la unidad de calizas de Jesús María como un miembro de la Formación Fila de Cal. Esta decisión permite una mejor integración de la estratigrafía regional y nacional, agrupando bajo una misma formación todos los depósitos calcáreos del Eoceno y Oligoceno que se encuentran superpuestos de manera concordante o que presentan una clara continuidad

estratigráfica en las mismas áreas (ver Godínez, 2024 para la redefinición de la Formación Fila de Cal).

Esta interpretación reemplaza la asociación previa con la Formación Punta Pelada (Aguilar, 1997; Aguilar, 1999; Aguilar y Cortés, 2001). Aunque comparten ciertas similitudes fosilíferas y de edad, la Formación Punta Pelada se distingue por su litología y su base discordante sobre turbiditas distales del Paleoceno. Dicha relación estratigráfica, que carece de depósitos infrayacentes del Eoceno vinculados a la Formación Fila de Cal, se observa exclusivamente en Nosara y Punta Pelada, en la provincia de Guanacaste. Esto justifica considerar la Formación Punta Pelada como una unidad silico-calcárea independiente, sin correlatos equivalentes en el resto del país que se conozcan.

Este miembro es correlacionable con todos los depósitos datados del Oligoceno en Costa Rica.

Referencias

Ardizzone (1970) nombra estos depósitos como la Formación Dacli y las define como una unidad marina somera del Oligoceno medio al Mioceno inferior, con microconglomerados, calcarenitas y calizas arrecifales. Su sedimentación refleja alta energía y proximidad a aportes volcánicos. Presenta un desplazamiento regresivo hacia el norte, y sus facies arrecifales podrían tener potencial como reservorios, aunque su estudio está limitado por la disponibilidad de muestras.

Fernández (1987) agrupa los depósitos calcáreos del Eoceno de Las Ánimas y los del Oligoceno de San Martín y Jesús María dentro de la Formación Caliza Las Ánimas. El autor establece dos hipoestratotipos para la Formación Caliza Las Ánimas en los tajos de Jesús María y San Martín.

Bottazzi *et al.* (1994) utilizan el término “Calizas Barbilla” para referirse a las calizas del Oligoceno observadas en el río Barbilla. Estas son incluidas en la Formación Caliza Las Ánimas y correlacionadas con los depósitos de Jesús María en Turrialba.

Aguilar (1997, 1999) y Aguilar y Cortés (2001) estudian detalladamente las calizas de los afloramientos de Jesús María y San Martín, asignándolas a la Formación Punta Pelada. Identifican 31 especies de moluscos, 4 de corales, además de algas, equinodermos, foraminíferos y crustáceos. Reconocen facies como wackestone, packstone, areniscas y conglomerados, junto con pequeñas bioconstrucciones de corales, que representan ambientes de laguna abierta y una plataforma mixta siliciclástica-calcárea de energía y profundidad media.

Bottazzi (2016) y Bottazzi *et al.* (2021) separan las calizas del Oligoceno del río Barbilla de las del Eoceno de Las Ánimas, estableciendo la Formación Calizas Barbilla. Estas calizas se consideran equivalentes laterales de los depósitos de Jesús María y San Martín en Turrialba.

6.4 Mioceno

6.4.1 Miembro Guayabo de la Formación Uscari (redefinición)

Localización

El Miembro Guayabo de la Formación Uscari recibe su nombre del río Guayabo, un afluente del río Reventazón, donde se encuentran sus principales afloramientos (ver también (Hill, 1898; Redfield, 1923). Este miembro aflora en la parte baja del río Jesús María, cerca de su confluencia con el río Reventazón, y se extiende a lo largo del río Guayabo, desde aproximadamente 1700 m al noroeste del puente vehicular hasta el río Reventazón. Además, se observan afloramientos en partes de los cauces de los ríos Reventazón, Lajas, Torito y en la quebrada Encanto (Figura 1.1).

Descripción

El miembro Guayabo se define como una unidad mixta compuesta por litologías siliciclásticas y calcáreas de granulometría variable. Está compuesto por estratos métricos de límites difusos y sin estructuras, formados por lutitas con foraminíferos (LF8), similares a la litología principal de la Formación Uscari. También se identifican intercalaciones de estratos decimétricos a métricos de lutitas y conglomerados fosilíferos (LF10). Adicionalmente, se describen estratos centimétricos a métricos de lutitas, areniscas y conglomerados calcáreos, junto con margas, grainstones y rudstones (LF11). En total, la unidad presenta un espesor superior a 400 metros (Figuras 3.6-3.14).

El aspecto de los afloramientos varía según la localidad y la litofacies. Las lutitas suelen ser de color gris oscuro, masivos y friables. En el río Reventazón y aguas arriba del río Torito, los afloramientos de lutitas y conglomerados fosilífero (LF10) exhiben un aspecto estratificado, donde las lutitas son friables y los conglomerados contienen bivalvos centimétricos y algunas concreciones. En el río Guayabo, la quebrada Encanto y el río Reventazón, los estratos métricos son bien definidos, con variaciones de color entre café claro y gris oscuro, y un buzamiento promedio hacia el noreste o suroeste. Aguas abajo de los ríos Guayabo, Torito y Reventazón, las lutitas y areniscas forman afloramientos más uniformes, con estratos bien definidos y colores que varían entre café claro, café oscuro y tonos grisáceos.

En el río Guayabo se encuentra un extenso afloramiento de litologías mixtas siliciclásticas-calcáreas, compuesto por lutitas, areniscas, conglomerados, margas, grainstones y rudstones (LF11). Estos estratos presentan diversas estructuras sedimentarias, como bases erosivas, gradaciones normal e inversa, estratificación cruzada, laminación, estratificación paralela y trazas fósiles. Además, exhiben un alto contenido fosilífero, que incluye *Lepidocyclinas* de 2 a 4 cm de diámetro (*¿Eulepidina undosa?*), *Miogyopsisina*, bivalvos, gasterópodos, foraminíferos planctónicos, bioclastos indeterminados y fragmentos de carbón.

Edad

El miembro Guayabo está datado del Mioceno Inferior-Medio (Figura 6.1), y contiene los ensamblajes fósiles siguientes.

- William H. Dall, en Hill (1898) (p. 275), interpreta una edad correspondiente al Oligoceno, o Vicksburgiano, basándose en el reconocimiento de la siguiente fauna:
 - o *Orbitoides mantelli*, *Phos*, *Dentalium*, *Plicatula anomia*.
- Cushman (1920) describe la nueva especie de foraminífero *Lepidocyclina hilli* a partir de un espécimen recolectado en las areniscas de “Guallava” por Hill, y le asigna una edad Eoceno.
- Vaughan (1924a) reubica la edad de *Lepidocyclina hilli* en el Oligoceno.
- Malavassi (1975) identificó en la muestra E.M.V.15, recolectada ¿debajo del puente encima del río Guayabo?, un ensamblaje considerado marcador del Oligoceno superior y del contacto entre las unidades Senosri y Uscari. Sin embargo, la revisión bioestratigráfica realizada en este trabajo ajusta su edad a un rango comprendido entre el Burdigaliano terminal al Serravaliano:
 - o Foraminíferos bentónicos: *Bolivina pisciformis*, *Bolivina byramensis*, *Bolivina plicatella*, var., *mera*, *Bolivina ventricosa*, *Bolivina* sp., nov., *Bolivina* sp., *Bulimina inflata*, *Bulimina sociales*, *Bulimina* sp., *Cassidulina carapitana*, *Cassiglobigerina* sp. nov., *Cibicides* sp. cf. *C. crebbsi* [aceptado como *Cibicidoides crebbsi*], *Cibicides* sp., *Entosolenia* sp., [sinónimo de *Oolina* sp.], *Gyroidina* sp., *Hanzawaia mantaensis*, *Hanzawaia* sp., *Lagenonodosaria* sp. [aceptado como *Amphicoryna* sp.], *Marginulina* sp., *Osangularia* sp., *Plectofrondicularia floridana* [aceptado como *Plectofrondicularia californica*], *Plectofrondicularia vaughani* [aceptado como *Mucronina vaughani*], *Plectofrondicularia yumuriana* aceptado como *Mucronina striata*, *Plectofrondicularia* sp., *Pullenia sphaeroides*, *Schenckiella cyclostomata*, *Siphogenerina transversa* [aceptado como *Transversigerina transversa*], *Stilostomella verneuilii* [aceptado como *Siphonodosaria consobrina*], *Trifarina bradyi*, *Uvigerina* sp., *Valvulineria* sp. cf., *V. palmerae*.
 - o Foraminíferos planctónicos: *Globigerinita* sp., *Globigerina bulloides*, *Globigerina* sp., *Globigerinoides sacculifer* [aceptado como *Trilobatus sacculifer*], *Globigerinoides trilobus* [aceptado como *Trilobatus trilobus*], *Globigerinoides* sp., *Globoquadrina altispira* [aceptado como *Dentoglobigerina altispira*], *Globoquadrina* sp., *Globorotalia* sp. cf. *Canariensis* [aceptado como *Globorotalia hirsuta*], *Globorotalia mayeri* [aceptado como *Paragloborotalia mayeri*], *Sphaeroidina bulloides*.
- Presente trabajo: en la muestra QLC09, recolectada en el lecho del río Jesús María, cerca de su confluencia con el río Reventazón (coordenadas CRTM05: 539062E, 1097907N), se identificó un ensamblaje característico del Aquitaniano-Burdigaliano basal. Esta muestra, ubicada estratigráficamente en la base del Miembro Guayabo, se

sitúa por debajo de la muestra descrita por Malavassi (1975). Su edad bioestratigráfica resulta concordante con la revisión realizada para esta última:

- Foraminíferos bentónicos: *Nodosaria caribea*, *Cibicides wellestorfi*.
- Foraminíferos planctónicos: *Dentoglobigerina baroemoenensis*, *Paragloborotalia nana*, *Trilobatus primordius*, *Trilobatus trilobus*.

Correlaciones

Se establece la unidad Guayabo como miembro de la Formación Uscari. Ambas comparten características litológicas y de edad. Se distingue de la formación original por la variedad litológica de los estratos que incluye y que no habían sido descritas para esta. Tales como las turbiditas (LF11), las areniscas, lutitas y rudstones de rodolitos (LF9A-B), y las intercalaciones de lutitas y conglomerados fosilíferos (LF10).

Se puede correlacionar con las lutitas foraminíferas de Uscari en la cuenca de Limón sur.

Génesis

Los estratos del Miembro Guayabo se formaron en un ambiente de frente deltaico medio a distal. Las turbiditas y conglomerados con lutitas observados en los ríos Guayabo y Torito corresponden a la parte media del sistema, mientras que los estratos de rudstone y areniscas intercaladas con lutitas y limolitas en las secciones aguas abajo del río Reventazón representan la porción distal. Las colonias centimétricas de corales retrabajados encontradas en la litofacies LF10, aguas arriba del río Torito (Figura 4.11 G), junto con las colonias coralinas que forman los núcleos de rodolitos en el rudstone de la litofacies LF9B, en el río Reventazón cerca de Peralta (Figura 4.10 F), constituyen evidencia clara de un retrabajo de componentes proximales y de su redepositación en entornos más distales y profundos.

Referencias

Hill (1898), en su recorrido de la línea del tren desde Cartago hasta el Atlántico, indica que los depósitos del río Guayabo son del Oligoceno inferior: “*En Guallava, la siguiente estación al este de Las Ánimas, las rocas terciarias son de la edad de Vicksburg*”. Esa datación la hizo el Dr. William H. Dall (p. 275): “[La muestra] n° 91, la arenisca de Guallava, es interesante. Es del Oligoceno inferior, y exactamente comparable o más bien equivalente a nuestro Vicksburgiano, y contiene sólo especies de Vicksburg, incluidas las genuinas *Orbitoides mantelli*, *Phos*, *Dentalium*, *Plicatula anomia*...”

Redfield (1923) hace uso del nombre Formación Guallava (o Guayabo) para describir la sucesión sedimentaria compuesta de areniscas friables, conglomerados finos y margas. Indica que esa serie está sobreyacida por las calizas masivas de Las Ánimas y por calizas numulíticas.

Nota: acá el autor habla muy probablemente de los depósitos del río Guayabo, y suele cometer un error de relación estratigráfica con las calizas del Miembro Las Ánimas.

Hoffstetter *et al.* (1960), consideran que, aunque la fauna de la caliza de “Guallava” no ha sido estudiada, los depósitos de la Formación Guayabo pueden ser asignados al Eoceno

debido a su equivalencia comprobada con los de Las Ánimas. Esta conclusión se basa en la interpretación de Sjögren (en Hill, 1898), quien describe un sinclinal conectando los depósitos de ambas localidades, así como en las dataciones bioestratigráficas de Lohmann y Brinkmann (1931) y de Cole (1952) (véase Cole, 1953).

Bold (1967) señala que los depósitos en la localidad tipo de la Formación Guayabo contienen una fauna que indica una edad correspondiente al Mioceno Inferior. En consecuencia, los incluye dentro de la Formación Guayabo-Uscari.

Malavassi (1975), al describir la geología del tramo entre Las Ánimas y Peralta, señala la presencia de un conglomerado fosilífero bajo el puente que conecta Chitaría con Peralta (¿puente sobre el río Guayabo?), el cual contiene péctenes, ostras, *Lepidocyclina favosa*, *Miogypsina tani* y otros foraminíferos. El autor asigna este conglomerado a la Formación Senosri, e indica que marca el límite con la Formación Uscari.

Madrigal (1985) incluye los depósitos de los ríos Torito, Lajas y Guayabo dentro de la subunidad denominada “caliza granular, calcarenita, lutita y caliza fosilífera” perteneciente a la unidad Bajo El Tigre y río Torito, y les asigna una edad Oligoceno inferior. Por su parte, Fernández (1987) incorpora estas litologías dentro de la unidad Senosri.

6.4.1 Formación Uscari

Localización

La Formación Uscari fue designada originalmente por (Olsson, 1922), quien la nombró en referencia a la quebrada Uscari, un afluente del río Telire (también conocido como Amoura) en el valle de Talamanca. Sin embargo, Woodring (1928) sugirió trasladar la localidad tipo a una ubicación denominada Sapote (o Zapote), situada aproximadamente a 3 millas al oeste del ferry sobre el río Pacuare. Según Hoffstetter *et al.* (1960), y basándose en la consulta con el Dr. Woodring y en el mapa de Roberts e Irving, los estratos de Sapote podrían estar ubicados en el sitio de Las Lomas.

Goudkoff y Porter (1942) señalaron que no parece existir una "lutita de Uscari" que corresponda exactamente a las descripciones publicadas de la fauna de su localidad tipo. Por esta razón, estos autores coincidieron con Woodring en trasladar la localidad tipo a Sapote, donde se recolectó fauna representativa de la formación. También propusieron que los estratos del río Amoura fueran designados como "Lutita Amoura" y dejaron abierta la posibilidad de determinar si esta sería un miembro de la Formación Uscari o una unidad distinta. Sin embargo, Hoffstetter *et al.* (1960) subrayaron que tal cambio requeriría una descripción detallada de los estratos de Sapote, así como la reconsideración del nombre de la formación.

Nota: En los mapas oficiales del IGN (Hoja Telire), no se reconoce al río Amoura como tal; en su lugar, se identifica como un brazo sin nombre del río Telire (erróneamente señalado como río Sixaola por Hoffstetter *et al.* 1960).

Bold (1967) indica que los depósitos de la localidad Las Lomas contienen una fauna típica de la Formación Gatún, actualmente conocida como Formación Río Banano en Costa Rica, la cual suprayace a la Formación Uscari.

Taylor (1975) reafirmó que la localidad tipo se encuentra en el río Amoura.

En un esfuerzo por proporcionar una descripción estratigráfica más completa de la Formación Uscari, Cassel (1986) y Cassel y Sen Gupta (1989a) designan como hipoestratotipo la sección ubicada en la quebrada Terciopelo, un afluente del río Pacuare. Esta decisión se basó en las ventajas que esta localidad presenta frente a la sección tipo original. La sucesión sedimentaria en la quebrada Terciopelo posee un mayor espesor que la parte accesible de la sección tipo, lo que permite un análisis más detallado de la unidad. Además, su ubicación es más fácil de identificar y cubre un rango estratigráfico más amplio. Litológicamente, las rocas en esta localidad son más duras y presentan una estructura laminar más definida.

Dado que el uso del nombre Formación Uscari está bien establecido en la literatura geológica costarricense, se considera práctico mantener esta denominación. Además, el nombre "Sapote" ha caído en desuso, su ubicación exacta no es clara y la edad bioestratigráfica asignada a los estratos de la posible localidad coincide con su pertenencia a la Formación Río Banano, lo que refuerza la decisión de no adoptarlo. Además, las litologías y la abundante fauna de moluscos descritas para Sapote no concuerdan con las características atribuidas a la Formación Uscari. Tampoco se emplea el término "Lutita Amoura", ya que los estratos del río Amoura están ubicados en proximidad a la quebrada Uscari, presentan similitudes litológicas y corresponden al mismo intervalo temporal del Mioceno.

En el área estudiada, la Formación Uscari aflora principalmente en el lecho del río Reventazón, desde el norte de la confluencia con el río Guayabo hasta el límite cantonal entre Turrialba y Siquirres. También se observan afloramientos en las partes bajas de los ríos Lajas y Torito (Figura 1.1).

Descripción

La Formación Uscari se define como una unidad compuesta predominantemente por litologías siliciclásticas de granulometría fina a muy fina. El aspecto de los afloramientos varía según la localidad, con dos tipos principales destacados. Los afloramientos de lutitas y limolitas oscuras friables, que presentan sets de estratos decimétricos a centimétricos con límites poco definidos o amalgamados en estratos métricos; y los afloramientos de lutitas intercaladas con escasos estratos centimétricos de areniscas finas a gruesas, que exhiben variaciones de color entre café claro, café oscuro y tonos grisáceos. Un afloramiento notable corresponde a rudstones de rodolitos, de color blanco a crema (LF9B), intercalados dentro de capas de lutitas y areniscas. La formación se caracteriza por su abundante contenido de foraminíferos pequeños, tanto planctónicos como bentónicos, que suelen ser visibles a simple vista o mediante una lupa.

Bottazzi *et al.* (1994) y Bottazzi (2016) observan que la Formación Uscari presenta esencialmente estratos de lutitas intercaladas con areniscas de grano fino a medio, lutitas fosilíferas y lentes conglomeráticos.

Según Campos (2001), la unidad se divide en tres unidades: La inferior compuesta principalmente de lutitas hemipelágicas; La media compuesta de lutitas silíceas entrelazadas con otras lutitas y barro; y la superior compuesta de sedimentos arcillosos con laminaciones paralelas y convolutas.

Acordado con varias descripciones, la Formación Uscari alcanza espesores que van desde más de 565 m hasta 2000 m (Olsson, 1922; Hoffstetter *et al.*, 1960; Cassell, 1986; Cassell y Sen Gupta, 1989, entre otros).

Edad

La Formación Uscari está datada del Mioceno Inferior-Medio, y según resultados de trabajos previos, contiene los ensamblajes fósiles siguientes:

- Gabb (1881) realiza el inventario de los fósiles recolectados en la localidad de Sapote, en el río Reventazón, que Woodring (1928) posiciona en el Mioceno Inferior:
 - Moluscos: *Styliola bicostata*, *Drillia militaris*, *Phos inornata*, *Oliva ispidula*, *Natica milleri*, *Lunatia eminuloidea*, *Lunatia sculpturata*, *Sigaretus multilineatus*, *Sigaretus numismalis*, *Terebra dislocata*, *Strombus pugilis*, *Turritella altilirata*, *Trochita collinsii*, *Kuphus incrassatus*, *Corbula lavaleana*, *Tellina* sp., *Meretrix sapotensis*, *Callista maculata*, *Clementia dariena*, *Cardium (Trachycardium) dominicense*, *Cardium (Lævicardium) milleri*, *Lucina* sp., *Crassatella mactropsis*, *Pinna seminuda*, *Axinæa pectinata*, *Nuculana milleri*, *Pecten rudis?*, *Pecten thetidis*, *Pluronectia lyonii*, *Lima papyracea*, *Ostrea tryoni*.
 - Equinoideos: *Schizaster scherzeri*.
- Olsson (1922) realiza el primer inventario de los fósiles encontrados en la zona y menciona:
 - Foraminíferos: *Globigerina*, *Textularia*, *Lagena*, *Nodosaria* y *Miliola*.
 - Moluscos: *Volvula cylindrica*, *Cancellaria (Aphera) islacolins*, *Scaphella costaricana*, *Fasciolaria tulipa*, *Ptychosalpinx dentalis*, *Malea elliptica*, *Chlorostoma (Neomphalus) costarricensis*, *Dentalium (Fissidentalium) uscarianum*, *Clementia dariena*, *Chione (Lirophora) hotelensis*, *Semele claytoni*.
- Bold (1967) identifica una fauna de ostrácodos en diversas muestras recolectadas a lo largo del río Reventazón, especialmente entre Jesús María y Las Lomas. El autor asigna las muestras de las desembocaduras de los ríos Guayabo (CR1, CR2, 2, 3, 4) y Torito (CR3), así como las obtenidas cerca de Peralta (CR4, CR5, 16, 17, 19) a las Formaciones Guayabo o Uscari del Mioceno Inferior. También considera que las muestras tomadas cerca del río Bonilla (CR6, CR7) podrían pertenecer a las Formaciones Uscari o Bonilla descritas por Hill (1898). Por último, clasifica las

muestras recogidas en las proximidades del río Pascua (CR11, CR12) y de Las Lomas (CR13, 16, 37, 38) dentro de la Formación Gatún. Según Bold, los ostrácodos identificados en la Formación Guayabo-Uscari incluyen las siguientes especies:

- *Cytherelloidea* sp., *Argilloecia* sp., *Bairdia cassida*, *Bairdia willisensis*, *Bairdia antillea*, *Krithe hiwanneensis*, *Krithe proluxa*, *Krithe lambi*, *Krithe morkhoveni*, *Krithe trinidadensis*, *Parakrithe vermunti*, *Munseyella minuta*, *Procythereis deformis*, *Aurila* sp. aff. *A. amygdala*, *Caudites medialis*, *Jugosocythereis vicksburgensis*, *Quadracythere antillea*, *Bosquetina* sp. aff. *B. tarentina*, *Bradleya* sp. ex gr. *dictyon*, *Ambocythere* sp. 1 aff. *A. keiji*, *Costa barrocoloradensis* n. sp., *Trachyleberis bermudezi bermudezi*, *Loxoconcha* sp., *Loxoconcha antillea*, *Loxoconcha wagneri*, *Cytheropteron* sp., *Xestoleberis* sp. 1, *Xestoleberis* sp. 2
- Malavassi (1967) presenta una lista de los foraminíferos encontrados en los depósitos cercanos de Chitaría, Tres Equis y Pavones, asignándoles una edad que varía entre el Oligoceno superior y el Mioceno Inferior. No obstante, la revisión bioestratigráfica realizada en este trabajo ajusta la edad de estos depósitos al Langhiano, correspondiente al Mioceno Medio basal:
 - Foraminíferos bentónicos: *Bolivina multicostata*, *Bolivina pisciformis*, *Bolivina suteri*, *Bulimina falconensis*, *Cassidulina carapitana*, *Cibicides concentricus* [aceptado como *Hanzawaia concentrica*], *Nonion pompilioides* [aceptado como *Melonis pompilioides*], *Siphogenerina transversa* [aceptado como *Transversigerina transversa*], *Uvigerina rustica*.
 - Foraminíferos planctónicos: *Globorotalia premerardi*, *Globigerina conglomerata*, *Orbulina bilobata* [aceptado como *Orbulina universa*], *Orbulina suturalis*.
- Cassel (1986) lista los siguientes organismos en las muestras #1 a #18 proviniendo del costado este del río Reventazón, frente al poblado de Peralta, y les asigna una edad correspondiente al Mioceno Inferior (zona N6-N7):
 - Foraminíferos bentónicos (reconocidos en escaneos): *Amobaculites* sp., *Ammonia parkinsoniana parkinsoniana*, *Amphicoryna hirsuta*, *Amphicoryna sublineata*, *Caribbeanella polystoma*, *Cibicidoides compressus*, *Cibicidoides granulatus*, *Clavulina mexicana*, *Dorothia bradyana*, *Frondicularia advena*, *Globulina gibba*, *Guttalina irregularis*, *Guttalina problema*, *Haynesina germanica*, *Lagena gracillis*, *Marginulina obesa*, *Martinottiella cyclostomata*, *Martinottiella pallida*, *Nodosaria stainforthi*, *Planulina subtenuissima*, *Plectofrondicularia floridana*, *Pseudononion grateloupi*, *Quinqueloculina bicostata*, *Rectobolivina advena*, *Rectuvigerina multicostata*, *Reophax agglutinatus*, *Sphaeroidina bulloides*, *Spiroloculina rotunda*, *Textularia lalickeri*, *Uvigerinella sparsicostata*, *Vaginulina mexicana*.
 - Foraminíferos bentónicos (reconocidos en “splits”): *Amphicoryna sclaris*, *Amphistegina gibbosa*, *Astacolus nudicostata*, *Astacolus ovatus*, *Asterigerina*

carinata, *Bigenerina irregularis*, *Bolivina alata*, *Bolivina inconspicua*, *Bolivina inflata*, *Bolivina isidroensis*, *Bolivina spinata*, *Bolivina subexcavata*, *Bolivina thalmanni*, *Bolivina tongi*, *Bolivina* spp., *Buccella hanni*, *Buccella alazanensis*, *Buccella inflata*, *Buliminella bassendorfensis*, *Buliminella elegantissima*, *Cassidulina carapitana*, *Cassidulina laevigata*, *Cassidulina subglobosa*, *Cassidulina erecta*, *Chilostomella ovoidea*, *Cibicides lobatulus*, *Cibicides wuellerstorfi*, *Cibicidoides falconensis*, *Cibicidoides floridanus*, *Cornuspira involvens*, *Cymbalopocella squamosa*, *Dentalina advena*, *Dentalina pauperata*, *Ehrenbergina caribbea*, *Elphidium discodale*, *Elphidium poeyanum*, *Epistominella rugosa*, *Epistominella exigua*, *Fissurina annectens*, *Fissurina marginata*, *Fronicularia vaughani*, *Fursenkoina pontoni*, *Gaudryina bulbrooki*, *Gavelinopsis praegeri*, *Glabratella pulvinata*, *Globobulimina gibba*, *Guttulina* spp., *Gyroidina parva*, *Gyroidina soldanii*, *Gyroidinoides venezuelana*, *Hanzawaia concentrica*, *Hanzawaia mantaensis*, *Lagena gibbera*, *Lagena gracillima*, *Lagena laevis*, *Lagena striata*, *Lagena* spp., *Lenticulina calcar*, *Lenticulina clericii*, *Lenticulina cultrata*, *Lenticulina* spp., *Marginulina subbullata*, *Marginulina subacuelata glabrata*, *Melonis barleeanus*, *Melonis pompilioides*, *Neoconorbina floridensis*, *Nodosaria longiscata*, *Nodosaria pyrula*, *Nodosaria vertebralis*, *Nodosaria* spp., *Nonion incisium*, *Nonionella basiloba*, *Nonionella miocenica*, *Oridorsalis umbonatus*, *Planularia venezuelana*, *Plectofronicularia californica*, *Praeglobobulimina pupoides*, *Pseudonodosaria comatula*, *Pseudonodosaria incisa*, *Pseudononion basispinata*, *Pseudononion costalerum*, *Pullenia bulloides*, *Pyrgo oblonga*, *Pyrulina angusta*, *Quinqueloculina seminulina*, *Quinqueloculina* spp., *Rectobolivina spinescens*, *Reusella minutia*, *Reusella spinulosa*, *Rosalina globularis*, *Saracenaria itálica*, *Saracenaria latifrons*, *Sigmavirgulina tortuosa*, *Sigmoilina tenuis*, *Siphogenerina senni*, *Siphogenerina smithi*, *Siphogenerina transversa*, *Siphonina pulchra*, *Stilostomella antillea*, *Stilostomella verneuili*, *Textularia mexicana*, *Tritarina angulosa*, *Tritarina bradyi*, *Uvigerina hispido-costata*, *Uvigerina peregrina*, *Uvigerina rustica*, *Valvulineria palmerae*, *Valvulineria venezuelana*.

- Foraminíferos planctónicos: *Catapsydrax stainforthi* [aceptado como *Globorotaloides stainforthi*], *Globorotalia fohsi peripheroronda* [aceptado como *Fohsella fohsi* o *Fohsella peripheroronda*], *Globigerinoides trilobus trilobus* [aceptado como *Trilobatus trilobus*], *Globoquadrina altispira* [aceptado como *Dentoglobigerina altispira*].
- Aguilar (1993) realiza un estudio en la zona cercana de Alto Guayacán, determinando los siguientes fósiles y asignándoles una edad Mioceno Medio-Superior:
 - Gastrópodos: *Phos* sp., *Sconcia Cocleana*, *Natica* sp., ¿*Fusus*? sp., *Turris* sp., *Conus veatchi*, *Acmea (Scalina)* sp.
 - Bivalvos: *Pecten* sp., *Anadata* sp., *Nucula* aff. *mirada*, *Nucula* sp., *Tivela* sp., *Solecurus* sp.
 - Artrópodos: tenazas de cangrejo.

- Dientes de Tiburón: *Carcharhinus tschoppi*, *Odontaspis (Synodontaspis) acutissima*, *Carcharias cf. egertoni*.
- Betancur (2014) realizó un estudio acerca de los foraminíferos bentónicos como indicadores paleocológicos de la Formación Uscari y distinguió:
 - *Lenticulna calcar*, *Lenticulina occidentalis*, *Saracenaria latifrons*, *Lepidocyclina sp.*, *Siphogenerina smithi*, *Siphogenerina transversa*, *Uvigerina sp.*, *Anomalinoidea io*, *Valvulineria sp.*, *Valvulineria palmarae*, *Cibicoides falconensis*, *Melonis pompilioides*, *Uvigerina flinti*, *Heterostegina sp.*, *Cibicides floridanus*, *Planorbulina mediterraneanensis*, *Elphidium sp.*, *Ammonia sp.*, *Pararotalia sarmientoi* y *Pararotalia sp.*

Correlaciones

Esta formación es correlacionable con todos los depósitos finos a muy finos del Mioceno Inferior al Mioceno Superior con una transición a la formación Río Banano.

Génesis

Según estudios fosilíferos, particularmente de foraminíferos bentónicos, los estratos de la Formación Uscari se depositaron en ambientes marinos que variaron entre la plataforma continental abierta (offshore) y el talud superior (batial), alcanzando profundidades máximas de hasta 2000 m en los depósitos del río Reventazón, cerca de Peralta (Betancur, 2014; D. T. Cassell, 1986; D. T. Cassell y Sen Gupta, 1989b; Goudkoff y Porter, 1942). En la zona de estudio, la proximidad y la interdigitación de las lutitas de la Formación Uscari con los depósitos del Miembro Guayabo, claramente de origen turbidítico-hemipelágico-pelágico y correspondientes a una zona de frente deltaico medio-distal, refuerzan la interpretación de un ambiente nerítico offshore (ver también Bottazzi *et al.*, 2021). No obstante, aunque se ha evidenciado una marcada subsidencia durante este periodo, resulta cuestionable la existencia de una diferencia de casi 2000 m en profundidad sin observarse cambios litológicos ni tectónicos significativos entre los depósitos intercalados de la Formación Uscari y el Miembro Guayabo, y los registrados cerca de Peralta.

Referencias

Gabb (1874) menciona a estratos de lutitas arenosas con escasos guijarros y muchos fósiles característicos del Mioceno, observables en un lugar conocido como “Sapote”. Describe que: “*A tres millas del Ferry sobre el río Paquare, el camino asciende por una colina que exhibe lutitas y areniscas gruesas inclinadas a ángulos bajos hacia el noreste. Estas características continúan hasta Sapote, un sitio frecuentado como parada en el camino, donde se exponen lutitas marrones y amarillas, areniscas gruesas y algo de caliza amarilla impura en los cortes del camino. Más abajo de Sapote, en el río Reventazón, en la base de la misma colina, tuve la oportunidad de examinar una sección extendida.*”

Nota: en los mapas actuales de Costa Rica no se identifica ninguna localidad denominada Sapote en la zona descrita por Gabb. Sin embargo, según sus descripciones, dicho lugar debería situarse al oeste de Siquirres, cerca del puente ferroviario sobre el río Reventazón,

posiblemente en la localidad conocida como Junta, o, como lo sugieren (Hoffstetter et al., 1960), en las cercanías de Las Juntas.

Gabb (1881) identifica fósiles provenientes de los afloramientos de lutitas en la localidad denominada "Sapote", los cuales asigna al Mioceno.

Hill (1898), durante su recorrido de Cartago a Junta, menciona las "arcillas del Terciario" ("*Tertiary clays*"). El autor señala un afloramiento destacado entre Torito y Peralta: "*Las arcillas terciarias son claramente visibles justo al este de Torito, a una milla del punto donde el camino y el río emergen por primera vez de las gigantescas gargantas de las montañas*".

MacDonald (1920) utiliza el término "Serie de Esquistos" (según traducción al español) para describir los estratos de lutita que se encuentran estratigráficamente por encima de la "Serie de Calizas" en los ríos Cuen, Estrella, Banano, Limoncito, Blanco, Peje y Zent. Basándose en su similitud con los depósitos de Cucaracha y Culebra, les asigna una edad correspondiente al Oligoceno.

Olsson (1922) introduce por primera vez el término Formación Uscari o Piso Uscari ("*Uscari Stage*"). Señala que esta formación está compuesta principalmente por lutitas blandas de color oscuro, cuya baja resistencia a la denudación genera afloramientos que suelen formar amplios valles y cuencas interiores.

Redfield (1923) describe que, en la región de Talamanca, la lutita Uscari es la roca sedimentaria terciaria más antigua que yace directamente sobre las rocas ígneas plutónicas (sienita) de la Cordillera de Talamanca. Según el autor, la lutita muestra metamorfismo de contacto, aunque al noreste de Dipuk se encuentra inalterada, siendo blanda, de color marrón a negro, y con fósiles, principalmente pequeños foraminíferos, lo que sugiere un depósito en aguas tranquilas y moderadamente profundas. También identifica la intercalación de estratos delgados de arenisca cerca de la parte superior de la formación, además de algunas calizas y areniscas calcáreas. Estima un espesor total de 2000 pies (610 m).

Nota: en esta descripción, aunque no se detalla la ubicación precisa de los depósitos mencionados, es probable que el autor se refiera, al emplear el término "en Talamanca," a los depósitos ubicados en los cerros de Escazú y Ciudad Colón. Estos depósitos se incluyen actualmente en la unidad conocida como Formación Peña Negra.

Vaughan (1924) considera relevante, aunque carezca de una definición paleontológica más detallada en afloramientos distintos al estratotipo, el uso del término Formación Uscari para referirse a los depósitos situados estratigráficamente por debajo de los de la Formación Gatún.

Woodring (1928) observa que, en la localidad tipo de la quebrada Uscari, la formación consiste en lutitas fuertemente deformadas con pocos moluscos muy mal conservados. Señala que esta elección resulta bastante desafortunada como localidad tipo, ya que Olsson (1922) no registra ninguna especie proveniente de allí. Agrega que, sin mayor discusión, pero presumiblemente por razones estratigráficas, Olsson asocia 11 especies de la Formación Uscari con Coco Plum y varios pequeños arroyos que desembocan hacia el noreste desde la

cresta al norte del valle de Talamanca. Además, menciona tres especies adicionales basadas en las descripciones de Gabb (1881) de moluscos de Sapote, en el río Reventazón, una localidad que Olsson asigna a la Formación Uscari. Concluye que los depósitos de Sapote deberían considerarse como la localidad tipo para el Mioceno inferior de Costa Rica.

Goukoff y Porter (1942) mencionan la Formación Uscari bajo las denominaciones Lutita Uscari ("*Uscari shale*") o Lutita Amoura ("*Amoura shale*") y, siguiendo la sugerencia de Woodring, proponen que la localidad tipo de esta unidad debería ubicarse en el área de Sapote, a lo largo del río Reventazón. No obstante, los autores describen una fauna fósil proveniente del río Amoura, 200 metros aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Uscari. En su estudio comparativo del contenido de foraminíferos de una muestra del río Amoura, sugieren una edad correspondiente al Mioceno Inferior o al Oligoceno. Indican que la abundancia de especies como *Planudina*, *Robulus* y *Orbulina* sugiere una deposición en aguas templadas, a una profundidad sobre la plataforma continental y en condiciones de mar abierto.

Hoffstetter et al. (1960) recopilan toda la información disponible de autores anteriores, sin aportar datos adicionales.

Bold (1967), trabajando en la bioestratigrafía de ostrácodos, redefine los límites de unidades geológicas en el valle del río Reventazón entre Las Ánimas y Las Lomas. Considera que todos los depósitos ubicados entre la quebrada Piedra Grande, al este de Las Ánimas, y el río Pascua, al norte de Bonilla, pertenecen a la Formación Guayabo-Uscari y/o Bonilla-Uscari.

Malavassi (1967) describe la Formación Uscari en la zona de Turrialba como una unidad compuesta por lutitas suaves de color oscuro, poco resistentes a la denudación. Estas lutitas se encuentran asociadas con limolitas, calizas y areniscas de color café, con intercalaciones de estratos glauconíticos.

Taylor (1975) señala que la localidad tipo de la Formación Uscari se encuentra en el río Amoura. A diferencia de la descripción de Olsson, el autor destaca que los afloramientos de la formación en la región de Limón presentan una de las topografías más accidentadas del Caribe costarricense. Esta característica topográfica, debido a la litología blanda de la formación, probablemente refleja un levantamiento relativamente reciente. Según el autor, la Formación Uscari en la región de Limón está compuesta por lutitas arcillo-limosas poco endurecidas que se rompen fácilmente con los dedos. Su color en el afloramiento fresco es gris verdoso, que al ser erosionado se torna gris amarillento con manchas de color amarillo oscuro. Los afloramientos erosionados muestran una estructura laminar, en contraste con las exposiciones relativamente no fisuradas de Uscari fresco. Las únicas estructuras sedimentarias visibles en los afloramientos y en las muestras de mano son laminaciones paralelas. El análisis de secciones delgadas revela que estas laminaciones se deben a la alineación paralela de partículas de arcilla laminar y lascas de mica, las cuales están deformadas alrededor de granos más grandes, como fragmentos de cuarzo del tamaño del limo y foraminíferos planctónicos. Los foraminíferos planctónicos son característicos de esta

formación, y su abundante fauna a menudo es visible a simple vista. El análisis de secciones delgadas muestra que la roca es de grano fino, compuesta principalmente de minerales arcillosos, destacando la montmorillonita de capas mixtas. Además, el autor añade que la evidencia paleontológica sugiere que los depósitos de la región de Limón, denominados Formación Limón Uscari, tienen una edad distinta a la de la sección tipo en el sureste de Costa Rica, ya que contienen un conjunto de foraminíferos planctónicos característicos del Mioceno tardío, mientras que las muestras tipo de Uscari muestran una edad del Mioceno Medio temprano. Por lo tanto, Taylor sugiere una posible diferenciación entre los depósitos de la Formación Uscari *sensu stricto* y los de la Formación Limón Uscari.

Pizarro (1987) señala que, en el área conocida como Victoria, a unos kilómetros al suroeste de la ciudad de Limón, la Formación Uscari está compuesta por lutitas limosas de tonalidades gris violáceo a verdoso, fisibles y con estratificación masiva. Estas lutitas se distinguen por su alta concentración de microfósiles, predominando los foraminíferos.

Bottazzi et al. (1994) explica que la formación consiste principalmente de lutitas intercaladas con areniscas de grano fino a medio.

Betancur (2014) estudió las faunas de foraminíferos bentónicos presentes en muestras recolectadas en diversas localidades a lo largo del río Reventazón, incluyendo el río Torito, Peralta, río Calvario y Alto Guayacán. Según el autor, los fósiles indican ambientes que varían desde neríticos hasta batiales, y asigna una edad del Mioceno Inferior para los depósitos del río Torito, Peralta y río Calvario, mientras que los del Alto Guayacán corresponden al Mioceno Medio.

Bottazzi (2016) menciona que se trata de arcillolitas y limolitas con intercalaciones de arenisca de grano fino, calcilutitas y lentes conglomeráticos.

6.5 Geología estructural de la zona de estudio

En esta sección se describen los elementos estructurales identificados en la zona de estudio, basados en observaciones de campo. Aunque la evidencia estructural es limitada, la estratigrafía ofrece información crucial para interpretar las deformaciones presentes. En la región se reconocen pliegues antiformes y sinformes, cuya identificación se basa en los contrastes de direcciones de buzamiento. Estas direcciones presentan diferencias significativas, llegando incluso a ser opuestas, lo que permite delimitar los flancos de los pliegues. No obstante, las narices, ejes y otras características de los pliegues no son visibles debido a la cobertura de depósitos cuaternarios.

Los pliegues afectan principalmente al Miembro Las Ánimas y al Miembro Senosri en el suroeste, así como al Miembro Guayabo en el noreste del área cartografiada. Los trazos de los ejes de los pliegues se interpretan como estructuras kilométricas, mientras que la evidencia observable en los afloramientos está limitada a escalas métricas, posiblemente debido a la cobertura de depósitos volcánicos y aluviales recientes.

En el Eoceno, se reconoce un único pliegue antiforme con orientación N49°W-S50°E. En los depósitos del Mioceno, se identifica un tren de pliegues compuesto por tres sinformes y dos antiformes alternados. En dirección suroeste-noreste dentro del mapa, las orientaciones de los ejes registrados son: N39°W-S40°E, N34°W-S34°E, N23°W-S23°E, N71°W-S71°E y N58°W-S58°E, respectivamente.

Se interpreta que este plegamiento es resultado de la compresión tectónica ejercida por la placa Caribe sobre la placa Cocos en dirección NE-SW. Esta compresión genera fallas inversas de tipo sobrecorrimiento que deforman los depósitos del Eoceno al Mioceno sin manifestarse en la superficie. Según un estudio inédito presentado durante el 6^{to} congreso Geológico de la UCR por Monge-Badilla (2022) documenta actividad sísmica en la zona atribuida a fallas inversas activas a profundidades kilométricas, las cuales no tienen proyección superficial. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que las fallas inversas subyacentes podrían ser responsables de las estructuras dúctiles observadas.

Otra posible explicación para el plegamiento considera la influencia de fallas de rumbo dextrales, como las propuestas por Linkimer (2003). No obstante, estas estructuras son inferidas y carecen de evidencia clara y definida. Por esta razón, este estudio no incluye el trazo de fallas, ya que no se identificaron criterios cinemáticos ni evidencia concluyente de su existencia en campo. Cabe destacar que, si bien fuera de la zona de estudio se han documentado fallas inversas y de rumbo que podrían estar relacionadas con el plegamiento (Alvarado et al., 2012) estas no son observables dentro de los límites estudiados. En contraste, en la sección suroeste, la Falla Azul, de carácter normal, bordea el área, evidenciando un sistema de fallamiento cercano. Sin embargo, dentro del área analizada no se identificaron directamente fallas ni estructuras de deformación frágil (Montero et al., 2013).

6.6 Modelo geológico cartográfico

Se elaboró un modelo cartográfico de la zona de estudio a escala 1:10 000 (Apéndice 3). Este mapa geológico detalla la ubicación de las secciones estratigráficas, las muestras con dataciones paleontológicas obtenidas en este trabajo y las recolectadas en investigaciones previas. También incorpora la interpretación estructural, información geográfica general y los miembros estratigráficos propuestos en esta investigación. El enfoque aplicado en su construcción permite identificar las formaciones geológicas en función de su edad, litofacies y ambiente sedimentario. Aunque este estudio no se enfoca en las unidades volcánicas recientes, estas se encuentran distribuidas en toda la zona de estudio, principalmente en las partes altas, donde cubren y separan las unidades sedimentarias objeto de análisis.

La unidad más antigua cartografiada corresponde a depósitos eocenos de ambientes marinos someros, compuestos por calizas, areniscas y areniscas brechosas, asociados al Miembro Las Ánimas de la Formación Fila de Cal. Estos depósitos se relacionan con facies marinas más profundas y distales del Miembro Senosri de la misma formación. Posteriormente, se encuentran las litofacies calcáreas de ambientes marinos someros del

Miembro Jesús María de la Formación Fila de Cal, correspondientes al Oligoceno, junto con la continuidad del Miembro Senosri. Por último, los depósitos sedimentarios más recientes incluyen facies turbidíticas mixtas siliciclásticas-calcareas del Mioceno Inferior asociadas al Miembro Guayabo de la Formación Uscari, así como la Formación Uscari en su totalidad.

Las unidades más recientes cartografiadas corresponden a depósitos volcánicos del cuaternario. Alvarado y Gans (2011) definen, para zonas aledañas, una división y agrupación de los productos efusivos del volcán Turrialba en tres grandes grupos de edades: Proto-Turrialba, Paleo-Turrialba y Neo-Turrialba. Debido a la ubicación de las muestras datadas y a la topografía de la zona, se interpreta que los productos volcánicos dentro de la zona de estudio corresponden con edades de Neo-Turrialba (<250 ka) (Ruiz, 2010). Por su parte, (Alvarado et al., 2020) sugiere que dentro de la zona de estudio se encuentra un basamento sedimentario Eoceno – Plioceno y Proto-Turrialba (>800ka) indicando que estos infrayacen los productos efusivos Neo-Turrialba

Debido a la presencia de unidades ígneas recientes, las unidades sedimentarias se cartografiaron como polígonos lateralmente discontinuos y de poco espesor. En contraste, las unidades volcánicas, asociadas a la actividad eruptiva de los volcanes Turrialba e Irazú, se representan con polígonos más extensos.

Adicionalmente, se construyó una columna estratigráfica que resume las unidades cartografiadas en la zona de estudio (Figura 6.1).

Leyenda

- DV Depósitos volcánicos del Cuaternario
- Al Aluviones
- Mbr-Gb Miembro Guayabo
- Fm-Uc Formación Uscari
- Mbr-JM Miembro Guayabo
- Mbr-S Miembro Senosri
- Mbr-LA Miembro Las Ánimas

Figura 6.1. Columna cronoestratigráfica de las unidades definidas y cartografiadas en la zona de estudio.

7. Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

Se realizaron 13 columnas estratigráficas en nueve secciones clave de la zona de estudio, que incluyen el tajo abandonado Las Ánimas, el río Reventazón, la quebrada sin nombre de Jesús María (SJM) y las secciones alta, media y baja del río Guayabo. Estas columnas permitieron caracterizar litofacies, determinar edades, identificar contenido fósil y analizar estructuras sedimentarias, documentando así la evolución de la cuenca Limón Sur desde el Eoceno hasta el Mioceno en la cuenca media del río Reventazón. Durante el Eoceno, predominan litofacies calcáreas con macroforaminíferos como *Lepidocyclina* y *Nummulites*. En el Oligoceno, se identifican litofacies calcáreas que contienen *Miogypsina*, *Neorotalia*, algas rojas y colonias de corales. Para el Mioceno, los depósitos revelan una transición hacia facies clásticas neríticas y deltaicas mixtas siliciclásticas-calcáreas. Estas observaciones reflejan cambios paleoambientales que abarcan desde plataformas carbonatadas abiertas (Eoceno) y semiprotegidas con bioconstrucciones coralinas (Oligoceno) hasta una plataforma continental dominada por un delta interdigitado con depósitos pelágicos y hemipelágicos en un entorno *offshore* (Mioceno).

Se identificaron 11 litofacies en los depósitos de la cuenca Limón Sur, que abarcan desde el Eoceno hasta el Mioceno, caracterizadas por la coexistencia de componentes siliciclásticos y calcáreos que reflejan paleoambientes tanto proximales como distales. Los depósitos correspondientes al Eoceno y Oligoceno están dominados por calizas de tipo grainstone, rudstone, packstone y boundstone, con aportes siliciclásticos menores. En contraste, los depósitos del Mioceno presentan una predominancia de turbiditas mixtas siliciclásticas-calcáreas, integradas por lutitas, areniscas, conglomerados y rudstones. Las facies distales muestran evidencia de material retrabajado de las facies proximales intercalado dentro de lutitas friables, conservando escasos fósiles característicos como *Lepidocyclina*, *Miogypsina*, rodolitos y colonias de corales.

Los resultados de esta investigación confirman la hipótesis propuesta, evidenciando que los paleoambientes interpretados corresponden con los previstos a partir de las asociaciones de facies y su contenido fósil. Las facies calcáreas del Eoceno superior, compuestas por grainstone y rudstone bioclásticos con *Lepidocyclina*, *Asterocyclina*, principalmente, indican una sedimentación en una rampa carbonatada de plataforma media a externa con una pendiente moderada, sin evidencias significativas de la plataforma interna debido a la cobertura volcánica reciente. Para el Oligoceno superior - Mioceno Inferior, los depósitos de boundstone, brechas y packstone con corales en posición vital y volcados reflejan una interpretación de una plataforma media a externa similar, pero caracterizada por parches arrecifales, una topografía más plana y una pendiente suave. En el Mioceno Inferior, la presencia de depósitos siliciclásticos con gradación normal, secuencias de Bouma, conglomerados y lutitas representan un ambiente deltaico en la sección medio-proximal,

dominado por depósitos turbidíticos con granulometrías que varían de finas a gruesas confirman un ambiente turbidítico de pendiente de plataforma deltaica. Finalmente, las lutitas ricas en foraminíferos planctónicos del Mioceno Inferior - Medio evidencian un ambiente prodeltaico de transición offshore pelágico-hemipelágico, caracterizado por sedimentación fina en condiciones de baja energía.

Se propone una redefinición y actualización de cuatro unidades estratigráficas de acuerdo con los estándares establecidos por la Comisión Internacional de Estratigrafía: los miembros Las Ánimas, Jesús María y Senosri, pertenecientes a la Formación Fila de Cal, y el Miembro Guayabo, asociado a la Formación Uscari. Los miembros Las Ánimas y Jesús María corresponden a depósitos someros de calizas, diferenciándose por su edad y características litológicas y fósiles. Las Ánimas data del Eoceno superior, mientras que Jesús María pertenece al Oligoceno, y cada uno presenta una composición fósil distinta. Por otro lado, el Miembro Senosri representa depósitos distales retrabajados de los dos miembros mencionados previamente, constituidos principalmente por areniscas brechosas fosilíferas y calciturbiditas. El Miembro Guayabo, compuesto por turbiditas siliciclásticas-calcáreas, se interpreta como un equivalente cronológico deltaico de las lutitas de la Formación Uscari. Adicionalmente, se compiló y analizó la información bibliográfica más relevante disponible sobre la localización, composición y edad de la Formación Uscari, complementándola con los resultados obtenidos en este estudio. Una vez realizada una publicación de revista científica, estas modificaciones podrían mejorar la comprensión geológica, estratigráfica y sedimentológica de la Cuenca de Limón Sur, en la zona media del valle fluvial del río Reventazón.

7.2 Recomendaciones

Es recomendable realizar más trabajo de campo en los ríos principales, quebradas de menor tamaño sin nombre no contempladas en este estudio, como el río Lajas, las partes superiores aguas arriba del río Guayabo, Río Bonilla, quebrada Chitaría y en las zonas aledañas a las áreas analizadas propiamente ubicadas en Siquirres como de Bonilla hasta San Antonio. Este enfoque permitirá obtener información más detallada sobre la distribución de las litofacies y su continuidad lateral, así como identificar afloramientos adicionales que puedan aportar datos significativos para precisar las relaciones estratigráficas y paleogeográficas de la cuenca.

Se sugiere fortalecer el análisis paleontológico bioestratigráfico con la colaboración de expertos en microfósiles, particularmente en especies de foraminíferos planctónicos encontrados en las lutitas a lo largo del río Reventazón, en las facies de río Guayabo, Lajas y Torito. Esto permitirá mejorar la identificación y clasificación de ellos, lo que contribuirá

a una interpretación cronológica más precisa de los ambientes sedimentarios, así como su correlación con otras unidades estratigráficas.

Se recomienda incorporar el uso de programas especializados en conteo de puntos para las descripciones petrográficas microscópicas como el “JMicroVision”. Estas herramientas permiten obtener datos más confiables y precisos en la estimación porcentual de los componentes presentes en las muestras. Este enfoque no solo reduce el sesgo humano durante el análisis, sino que también incrementa la reproducibilidad y exactitud de los resultados, facilitando comparaciones con otros estudios y asegurando una caracterización más robusta de las litologías analizadas.

Se recomienda realizar perforaciones estratégicas en zonas altas, como en las cercanías de los poblados La Orieta, Dulce nombre, Alto Varas, Santa Teresita, entre otros. Donde la cobertura volcánica reciente limita la observación directa de las unidades subyacentes. La recuperación de núcleos de roca en estas áreas facilitaría el acceso a registros estratigráficos completos y mejoraría el entendimiento de las unidades bajo la capa volcánica, especialmente en regiones donde se estima que el espesor de esta cobertura es bajo.

Se recomienda llevar a cabo una exploración integral que incluya expertos en geología estructural y petrografía de rocas ígneas recientes. Este enfoque multidisciplinario permitirá abordar aspectos no considerados en este estudio, como la influencia estructural en la deposición de las litofacies y el impacto de las rocas ígneas en la evolución de la cuenca. Con un equipo especializado, se logrará una comprensión más completa e integral de la geología de la zona.

8. Bibliografía

- Aguilar, A. T. (1997). Parches arrecifales de Jesus María (Oligoceno-Mioceno inferior): Una de las primeras comunidades del actual Caribe de Costa Rica [M.Sc.]. Universidad de Costa Rica.
- Aguilar, T. (1999). Organismos de un arrecife fósil (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior), del Caribe de Costa Rica. *Revista de Biología Tropical*, 47(3), 453–474.
- Aguilar, T., y Cortés, J. (2001). Arrecifes coralinos del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, de Turrialba, Costa Rica. *Revista de Biología Tropical*, 49(2), 203–213.
- Aguilar, T., y Denyer, P. (1994). Bioestratigrafía del parche arrecifal de la Quebrada Brazo Seco, Plio-Pleistoceno, Limón, Costa Rica. *Revista Geológica de América Central*, 17, 55–66. <https://doi.org/10.15517/rgac.v0i17.13313>
- Aguilar, T., y Denyer, P. (2021). Estratigrafía sedimentaria Cretácico-Paleógeno de la cuenca de Limón Sur, Costa Rica. *Revista Geológica de América Central*, 65, 1–23. <https://doi.org/doi:10.15517/rgac.v0i65.46700>
- Albert-Villanueva, E. (2016). Facies y secuencias deposicionales mixtas carbonático-siliciclásticas del Cretácico Superior en el Prepirineo central (NE de la Península Ibérica) [Tesis de doctorado, Universidad de Barcelona.]. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/103166/6/EAV_1de4.pdf
- Alfaro, A., Denyer, P., Calvo, C., Bolz, A., Aguilar, T., Vargas, C., Chesnel, V., y Rodríguez, E. (2023). Tectonostratigraphic model of the Fila Costeña in southern Central America based on new biostratigraphic data: Implications of a two-thrust-fault hypothesis. *Journal of South American Earth Sciences*, 128, 104465. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2023.104465>

- Alvarado, G. E., Araya, M. C., Calderón, M., y Barquero, R. (2012). Fallamiento en la zona de incidencia del P.H. Reventazón: Un insumo hacia los estudios de detalle sismo tectónicos y de potencial de deslizamientos co-sísmicos. Área Amenazas y Auscultación Sísmica y Volcánica Área de Ing. Geológica.
- Alvarado, G. E., Esquivel, L., Sanchez, B., y Matamoros, G. (2020). PELIGRO VOLCÁNICO DEL TURRIALBA, COSTA RICA (p. 191) [Peligro volcánico]. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). https://www.researchgate.net/publication/351780997_PELIGRO_VOLCANICO_D_EL_TURRIALBA_COSTA_RICA
- Alvarado, G. E., y Gans, P. B. (2011). Síntesis geocronológica del magmatismo, metamorfismo y metalogenia de Costa Rica, América Central. *Revista Geológica de América Central*, 46. <https://doi.org/10.15517/rgac.v0i46.1836>
- Amann, H. (1993). *Randmarine und terrestrische Ablagerungsraüme des neogenen Inselbogen-systems in Costa Rica (Mittelamerika)*. [Tesis de doctorado]. Institut für Geologie und Paläontologie, Universität Stuttgart.
- Arche, A. (2010). *Sedimentología. Del proceso físico a la cuenca sedimentaria*. CSIC.
- Ardizzone, R. (1970). *Rapport de Terrain Mission Costa Rica 1969 (Reporte técnico de campo 0–3; p. 107)*. ELF.
- Astorga, A., Fernández, J. A., Barboza, G., Campos, L., Obando, J., Aguilar, A., y Obando, L. G. (1991). Cuencas sedimentarias de Costa Rica: Evolucion geodinamica y potencial de hidrocarburos. *Revista Geológica de América Central*, 13, 25–59.

- Barba, F. J. (1999). Rocas sedimentarias y facies sedimentarias: Relaciones conceptuales y genéticas. Aplicaciones didácticas. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 7(1), 29–37.
- Barboza, G., Fernández, J. A., Barrientos, J., y Botazzi, G. (1997). Costa Rica; petroleum geology of the Caribbean margin. *The Leading Edge*, 16(12), 1787–1798. <https://doi.org/10.1190/1.1437582>
- Bates, R., y Jackson, J. (1987). Glossary of geology. En *Glossary of geology* (3a ed., p. 788). American Geological Institute, Alexandria.
- Betancur, J. (2014). Foraminíferos bentónicos como indicadores paleoecológicos de la Formación Uscari (Mioceno Temprano-Medio), cuenca de Limón (sur), Costa Rica. *Revista Geológica de América Central*, 50, 193–212. <https://doi.org/10.15517/rgac.v0i50.15122>
- Bold, W. A. van den. (1967). Miocene Ostracoda from Costa Rica. *Micropaleontology*, 13(1), 75–86.
- Bolz, A., y Calvo, C. (2018). Carbonate platform development in an intraoceanic arc setting: Costa Rica's largest limestone sequence—The Fila de Cal Formation (middle Eocene to lower Oligocene) [El desarrollo de una plataforma carbonatada en un arco intraoceánico: La mayor secuencia de calizas de Costa Rica—Formación Fila de Cal (Eoceno medio a Oligoceno inferior)]. *Revista Geológica de América Central*, 58(1), 85–114. <https://doi.org/10.15517/rgac.v58i0.32845>
- Botazzi - Basti, G. (2016). Tratado de sedimentología de la cuenca Limón Sur—Costa Rica Evolución tectono-sedimentaria, secuencias y reconstrucción paleogeográfica [Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica]. <https://hdl.handle.net/10669/76307>

- Bottazzi, G., Fernández, A., y Barboza, G. (1994). Sedimentología e historia tectono-sedimentaria de la cuenca Limón Sur. *Profil*, 7, 351–391.
- Bottazzi, G., Obando, L. G., y Fernández, J. A. (2021). Episodios tectonosedimentarios de la cuenca Limón Sur. *Revista Geológica de América Central*, 65, 1–17.
<https://doi.org/10.15517/rgac.v0i66.46648>
- Brandes, C., Astorga, A., Back, S., Littke, R., y Winsemann, J. (2007a). Anatomy of anticlines, piggy-back basins and growth strata: A case study from the Limón fold-and-thrust belt, Costa Rica. Deformation style and basin-fill architecture of the offshore Limón back-arc basin (Costa Rica). *Sedimentary Processes, Environments and Basins*, 38(5), 91–110.
- Brandes, C., Astorga, A., Back, S., Littke, R., y Winsemann, J. (2007b). Deformation style and basin-fill architecture of the offshore Limón back-arc basin (Costa Rica). *Marine and Petroleum Geology*, 24(5), 277–287.
<https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2007.03.002>
- Brandes, C., Astorga, A., y Winsemann, J. (2008). Basin modelling of the Limón Back-arc Basin (Costa Rica): Burial history and temperature evolution of an island arc-related basin-system. *Basin Research*, 20, 119–142.
- Brandes, C., Tanner, D. C., y Winsemann, J. (2016). Kinematic 3-D Retro-Modeling of an Orogenic Bend in the South Limón Fold-and-Thrust Belt, Eastern Costa Rica: Prediction of the Incremental Internal Strain Distribution. *Pure and Applied Geophysics*, 173, 3341–3356.

- Brandes, C., y Winsemann, J. (2018). From incipient island arc to doubly-vergent orogen: A review of geodynamic models and sedimentary basin-fills of southern Central America. *Island Arc*, 27, 12255. <https://doi.org/10.1111/iar.12255>
- Branson, E. B. (1928). *Some Observations on the Geography and Geology of Middle-eastern Costa Rica* (Vol. 3). University of Missouri.
- Burchette, T. P., y Wright, V. P. (1992). Carbonate ramp depositional systems. *Sedimentary Geology*, 79(1–4), 3–57. [https://doi.org/10.1016/0037-0738\(92\)90003-A](https://doi.org/10.1016/0037-0738(92)90003-A)
- Campos, L. (2001). *Geology and basins history of middle Costa Rica: An intraoceanic island arc in the convergence between the Caribbean and the central Pacific plates* [Ph.D.]. Universität Tübingen.
- Cassell, D. (1986). *Neogene Foraminifera of the Limon Basin of Costa Rica*. [Doctor of Philosophy, Louisiana State University and Agricultural y Mechanical College]. https://doi.org/10.31390/gradschool_disstheses.4288
- Cassell, D., y Sen Gupta, B. (1989). Foraminiferal stratigraphy and paleoenvironments of the Tertiary Uscari formation, Limon basin, Costa Rica. *Journal of Foraminiferal Research*, 19, 52–71.
- Cassell, D. T., y Sen Gupta, B. K. (1989). Pliocene foraminifera and environments, Limon Basin of Costa Rica. *Journal of Paleontology*, 63(2), 146–157. <https://doi.org/10.1017/S0022336000019181>
- Chesnel, V., y Rodríguez, E. (2021). Facies analysis of a Bartonian–Aquitania siliciclastic-carbonate system, Costa Rica. *Sedimentary Geology*, 417, 105884. <https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2021.105884>

- Cole, W. S. (1953). Larger Foraminifera from the upper Eocene of Costa Rica. *Journal of Paleontology*, 27(5), 748–749.
- Collins, L. S., y Coates, A. G. (1999). A Paleobiotic Survey of Caribbean Faunas from the Neogene of the Isthmus of Panama (Vol. 357). Paleontological Research Institution.
- Corrales, I., Rosell, J., Sánchez de la Torre, L., Vera, J. A., y Vilas, L. (1977). Estratigrafía. Rueda.
- Corrigan, J., Mann, P., y Ingle, Jr., J. C. (1990). Forearc response to subduction of the Cocos Ridge, Panama-Costa Rica. *Geological Society of America Bulletin*, 102(5), 628–652. [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1990\)102<0628:FRTSOT>2.3.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1990)102<0628:FRTSOT>2.3.CO;2)
- Corrochano-Fernández, D. (2010). Origen y ciclicidad de las plataformas carbonatadas westfalienses en los sectores de Piedrafita-Lillo y Lois-Ciguera, zona cantábrica (NE de León) [Doctoral, Universidad de Salamanca]. <https://doi.org/10.14201/gredos.83295>
- Cushman, J. A. (1920). The american species of *Orthophragmina* and *Lepidocyclina*. *United States Geological Survey Professional Paper*, 125(D), 39–105.
- de Boer, J. Z., Drummond, M. S., Bordelon, M. J., Defant, M. J., Bellon, H., y Maury, R. C. (1995). Cenozoic magmatic phases of the Costa Rican island arc (Cordillera de Talamanca). En *Geological Society of America Special Papers* (Vol. 295, pp. 35–56). Geological Society of America. <https://doi.org/10.1130/SPE295-p35>
- Dóndoli, C., y Torres, J. A. (1954). Estudio geoagronómico de la región oriental de la meseta central [Inédito].
- Dunham, R., J. (1962). Classification of carbonate rocks according to depositional textures. *Classification of Carbonate Rocks—A Symposium*, 1, 108–121.

- Embry, A. F., y Klovan, J. E. (1971). A Late Devonian reef tract on Northeastern Banks Island, NWT. *Canadian Petroleum Geology Bulletin*, 19, 730–781.
- Enos, P., y Moore, C. H. (1983). Fore-reef slope environment. En P. A. Scholle, D. G. Bebout, y C. H. Moore (Eds.), *Carbonate Depositional Environments* (Vol. 33, pp. 507–537). The American Association of Petroleum Geologists.
- Espinoza-Gonzales, J. I. (2012). Estudio de estanqueidad del embalse del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón [Licenciatura]. Universidad de Costa Rica.
- Fernández, J. A. (1987). Geología de la hoja topográfica Tucurrique (1:50000, I.G.N.C.R., * 3445I) [Lic.]. Universidad de Costa Rica.
- Fernández, J. A., Bottazzi, G., y Astorga, A. (1994). Tectónica y estratigrafía de la cuenca Limón Sur. *Revista Geológica de América Central*, esp, 15–28.
- Fischer, S., y Pessagno, E. A. (1965). Upper Cretaceous strata of northwestern Panama. *Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists*, 49(4), 433–444.
- Flügel, E. (2010). *Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application* (Second edition). Springer.
- Folk, R. L. (1951). A comparison chart for visual percentage estimation. *Journal of Sedimentary Research*, 21, 32–33.
- Folk, R. L. (1980). *Petrology of Sedimentary Rocks*. Hemphill Publishing Company.
- Folk, R. L., Andrews, P. B., y Lewis, D. W. (1970). Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand. *New Zealand Journal of Geology and Geophysics*, 13, 937–968.

- Gabb, W. M. (1874). On the geology of the Republic of Costa Rica [Transcription from original document by Lücke, Ó., Gutiérrez, V., Soto, G.; 2007] (Ó. Lücke, V. Gutiérrez, y G. Soto, Trads.). *Revista Geológica de América Central*, 37, 103–118.
- Gabb, W. M. (1881). Descriptions of Caribbean Miocene Fossils. *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 7, 337–348.
- Gardner, T. W., Verdonck, D., Pinter, N. M., Slingerland, R., Furlong, K. P., Bullard, T. F., y Wells, S. G. (1992). Quaternary uplift astride the aseismic Cocos Ridge, Pacific coast, Costa Rica. *Geological Society of America Bulletin*, 104(2), 219–232. [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1992\)104<0219:QUATAC>2.3.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1992)104<0219:QUATAC>2.3.CO;2)
- Gilbert, C. (1955). Sedimentary rocks (En H. Williams, F. J. Turner, C. Gilbert (Eds.)). *Petrography: An Introduction to the Study of Rocks in Thin Section*.
- Godínez, J. (2024). Estudio bioestratigráfico de los depósitos paleógenos-neógenos del sector central de la Fila Costeña: Cercanías del río Grande de Térraba [Lic.]. Universidad de Costa Rica.
- Goudkoff, P. P., y Porter, W. W., II. (1942). Amoura Shale, Costa Rica. *AAPG Bulletin*, 26(10), 1647–1655. <https://doi.org/10.1306/3D933566-16B1-11D7-8645000102C1865D>
- Gressly, A. (1838). Observations géologiques sur le Jura Soleurois. (Vol. 1). *Nouveaux Mém. de la Société Helvétique des Sc. Natur.*
- Hedberg, H. D. (Ed.). (1980). *Guía Estratigráfica Internacional*. Reverte.
- Hill, R. T. (1898). The geological history of the isthmus of Panama and portions of Costa Rica. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College*, 28(5), 151–285.

- Hoffstetter, R., Dengo, G. O., Dixon, C. G., Meyer-Abich, H., Weyl, R., Woodring, W. P., y Zoppis Bracci, L. (1960). *Amérique Latine, Amérique Centrale: Vol. Fascicule 2a* (Centre National de la Recherche Scientifique).
- James, N. P. (1984). *Shallowing-upward sequences in carbonates* (2da ed.). *Facies Models*.
- Jones, B. (2010). *Warm-Water Neritic Carbonates*. En N. P. James y R. W. Dalrymple (Eds.), *Facies Model* (4a ed., pp. 341–370). Geological Association of Canada.
- Kolarsky, R. A., Mann, P., y Montero, W. (1995). *Island arc response to shallow subduction of the Cocos Ridge, Costa Rica*. En *Geological Society of America Special Papers* (Vol. 295, pp. 235–262). Geological Society of America.
<https://doi.org/10.1130/SPE295-p235>
- Leeder, M. (2011). *Sedimentology and Sedimentary Basins*. *Geological Magazine*, 137(5), Article 5. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0016756800224618>
- Linkimer, L. (2003). *Neotectónica del extremo oriental del Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica* [Licenciatura]. Universidad de Costa Rica.
- Linkimer, L., y Alvarado, G. E. (2002). *Geología de Turrialba: Geología de Turrialba: Una historia de 60 millones de años*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34611.02081>
- Lloyd, J. J. (1952). *Informe de la Compañía Petrolera de Costa Rica S.A. al Gobierno de la República (Informe Técnico CRGR-2.; Número CRGR-2.)*. Compañía Petrolera de Costa Rica S.A.
- Lohmann, W., y Brinkmann, M. (1931). *Über obereocäne kalke, gabbros und andesite von Costa-Rica*. *Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, 10, 553–559.

- Lonsdale, P., y Klitgord, K. D. (1978). Structure and tectonic history of the eastern Panama Basin. *Geological Society of America Bulletin*, 89(7), 981. [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1978\)89<981:SATHOT>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1978)89<981:SATHOT>2.0.CO;2)
- MacDonald, D. F. (1919). Notes on the Stratigraphy of Panama and Costa Rica. *AAPG Bulletin*, 3(1), 363–366.
- MacDonald, D. F. (1920). Informe final geológico y geográfico de Costa Rica (L. A. Casal, Trad.). *Revista de Costa Rica*, 2(1–2; 4), 28–32; 50–57; 106–111.
- Madrigal, C. (1985). Estudio geológico-geotécnico de prefactibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Guayabo, Turrialba, Cartago, Costa Rica [Lic.]. Universidad de Costa Rica.
- Malavassi, E. (1961). Some Costa Rican larger foraminiferal localities. *Journal of Paleontology*, 35(3), 498–501.
- Malavassi, E. (1967). Reseña geológica de la zona de Turrialba. *Informes técnicos y notas geológicas*, 6(27), 1–12.
- Malavassi, E. (1975). Nota geopaleontológica premilinar sobre el valle del río Reventazón en su curso medio. *Revista Geográfica de América Central*, 1(2), Article 2.
- Marensi, S. A. (1995). Sedimentología y paleoambientes sedimentarios de la formación La Meseta, Isla Marambio, Antártida [Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.]. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2775_Marensi.pdf
- Medina-Valmaseda, A. E., Blanchon, P., Alvarez-Filip, L., y Pérez-Cervantes, E. (2022). Geomorphically controlled coral distribution in degraded shallow reefs of the Western Caribbean. *PeerJ*, 10, e12590. <https://doi.org/10.7717/peerj.12590>

- Mende, A. (2001). Sedimente und Architektur der Forearc- und Backarc-Becken von Südost-Costa Rica und Nordwest-Panamá. Universität Stuttgart.
- Molina, J. M. (2022). ESTRATIGRAFÍA Y TIEMPO GEOLÓGICO: Aspectos fundamentales. Universidad de Jaén.
- Montero, W. (2001). Neotectónica de la región central de Costa Rica: Frontera oeste de la microplaca de Panamá. *Revista Geológica de América Central*, 24, Article 24. <https://doi.org/10.15517/rgac.v0i24.8551>
- Montero, W. P., Lewis, J. C., Marshall, J. S., Kruse, S., y Wetmore, P. (2013). Neotectonic faulting and forearc sliver motion along the Atirro-Rio Sucio fault system, Costa Rica, Central America. *Geological Society of America Bulletin*, 125(5–6), 857–876. <https://doi.org/10.1130/B30471.1>
- Morell, K. D. (2015). Late Miocene to recent plate tectonic history of the southern Central America convergent margin. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 16(10), Article 10. <https://doi.org/10.1002/2015GC005971>
- Morell, K. D., Fisher, D. M., Gardner, T. W., La Femina, P., Davidson, D., y Teletzke, A. (2011). Quaternary outer fore-arc deformation and uplift inboard of the Panama Triple Junction, Burica Peninsula. *Journal of Geophysical Research*, 116(B5), B05402. <https://doi.org/10.1029/2010JB007979>
- Morell, K. D., Kirby, E., Fisher, D. M., y van Soest, M. (2012). Geomorphic and exhumational response of the Central American Volcanic Arc to Cocos Ridge subduction: GEOMORPHIC RESPONSE TO COCOS RIDGE. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 117(B4), n/a-n/a. <https://doi.org/10.1029/2011JB008969>

- Navarrete, E. (2017). Apuntes de Estratigrafía y Sedimentación. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL.
- Norton, W. H. (1917). A Classification of Breccias. *The Journal of Geology*, 25(2), 160–194.
<https://doi.org/10.1086/622450>
- Ocampo-Díaz, Y. Z. E., Jenchen, U., y Guerrero-Suastegui, M. (2008). Facies y sistemas de depósito del Miembro Arenoso Galeana (Formación Taraises, Cretácico Inferior, NE de México). *Revista Mexicana de Ciencias Geológicas*, 25(3), 438–464.
- Olsson, A. A. (1922). The Miocene of northern Costa Rica with notes on its general stratigraphic Relations—Part 1. *Bulletin of American Paleontology*, 9(39), 7–167.
- Paredes, J. M., y Olazábal, S. X. (2024). Procesos y Rocas Sedimentarias. En *Geología—Tomo II* (1er ed., p. 67). EDUPA.
- Peraldo-Huertas, G., Badilla-Coto, E. I., Soto-Acosta, D., Gonzáles-Artavia, M. C., Herrera, D., Ramos-García, J. D., Méndez Solórzano, H., Ceciliano Chacón, A., Vega Arce, A. E., y Van der Laan, E. (2015). El deslizamiento de Palo Alto, Turrialba, Costa Rica: Apuntes para su estudio. *Revista. En Torno a la Prevención*, 7–23.
- Pizarro, D. (1987). Bioestratigrafía de la Formación Uscari (Costa Rica) con base en foraminíferos planctónicos. *Revista Geológica de América Central*, 7, 1–63.
- Pizarro, D. (1993). Los pozos profundos perforados en Costa Rica: Aspectos litológicos y bioestratigráficos. *Revista Geológica de América Central*, 15, 81–85.
- Ponce, J. J., Montagna, A., y Carmona, N. B. (2015). *Geología de la cuenca Neuquina y sus sistemas petroleros: Una mirada integradora desde los afloramientos al subsuelo*. (1er ed.). Fundación YPF.

- Powers, M. C. (1953). A new roundness scale for sedimentary particles. *Journal of Sedimentary Research*, 23, 117–119.
- Ramírez, E. D. (1978). Informe geológico de previabilidad sitio de presa proyecto Guayabo (p. 29) [Informe del Instituto Costarricense de Electricidad]. Instituto Costarricense de Electricidad, Dirección de Ingeniería, Oficina de Geología.
- Ranero, C. R., Grevemeyer, I., Sahling, H., Barckhausen, U., Hensen, C., Wallmann, K., Weinrebe, W., Vannucchi, P., von Huene, R., y McIntosh, K. (2008). Hydrogeological system of erosional convergent margins and its influence on tectonics and interplate seismogenesis: CONVERGENT MARGINS AND TECTONICS. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 9(3), n/a-n/a. <https://doi.org/10.1029/2007GC001679>
- Redfield, A. H. (1923). The petroleum possibilities of Costa Rica. *Economic Geology*, 18(4), 354–381.
- Rivier, F. (1973). Contribución estratigráfica sobre la geología de la cuenca de Limón, zona de Turrialba, Costa Rica. *Publicaciones geológicas del Instituto centroamericano de investigación y tecnología industrial*, 4, 149–159.
- Rivier, F. (1985). Sección geológica del Pacífico al Atlántico a través de Costa Rica. *Revista Geológica de América Central*, 2, 23–32. <https://doi.org/10.15517/rgac.v0i02.10480>
- Ruiz, P., Turrin, B. D., Soto, G. J., Del Potro, R., Gagnevin, D., Gazel, E., Mora, M., Carr, M. J., y Swisher, C. C. (2010). *Unveiling Turrialba (Costa Rica) volcano's latest geological evolution through new $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ ages*. Abstract, AGU Fall Meeting, San Francisco, CA.

- Salazar, A. J. (1985). Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de la cantera de Azul de Turrialba, Cartago, Costa Rica [Licenciatura]. Universidad de Costa Rica.
- Salazar Chacón, J. (2015). Comportamiento geomecánico de las formaciones geológicas: Guayacán, Suretka y Doán en excavaciones subterráneas: Caso Proyecto Hidroeléctrico Reventazón [Licenciatura]. Universidad de Costa Rica.
- Sallarès, V., y Charvis, P. (2003). Seismic structure of Cocos and Malpelo Volcanic Ridges and implications for hot spot-ridge interaction. *Journal of Geophysical Research*, 108(B12), 2564. <https://doi.org/10.1029/2003JB002431>
- Sapper, K. (1937). *Mittelamerika. Handbuch Regionalen Geologie*, 8(4a), 160.
- Segura Cortés, G. A. (2009). Análisis mediante aplicaciones SIG de la susceptibilidad al deslizamiento en el corredor Siquirres-Turrialba como factor de riesgo del poliducto de RECOPE [Licenciatura]. Universidad de Costa Rica.
- Seyfried, H., Astorga, G. A., Amann, H., Calvo, C., Kolb, W., Schmidt, H., y Wisemann, J. (1991). Anatomy of an evolving Island arc: Tectonic and eustatic control in the south Central American fore-arc area. *Special Publication of the International Association of Sedimentologists*, 12, 217–240.
- Sojo, D., Denyer, P., Gazel, E., y Alvarado, G. E. (2017). Geología del cuadrante Tapantí (1:50 000), Costa Rica. *Revista Geológica de América Central*, 56. <https://doi.org/10.15517/rgac.v0i56.29238>
- Sojo Rivera, D. (2015). Modelo geológico del cuadrante Tapantí, Costa Rica [tesis de Licenciatura]. Universidad de Costa Rica.
- Sprechmann, P. (1984). *Manual de Geología de Costa Rica: Estratigrafía*. Editorial Universidad de Costa Rica).

- Sprechmann, P., Astorga, A., Calvo, C., y Fernández, A. (1994a). Stratigraphic chart of the sedimentary basins of Costa Rica, Central America. En H. Seyfried y W. Hellmann (Eds.), *Geology of an Evolving Island Arc: The Isthmus of Southern Nicaragua, Costa Rica, and Western Panama* (pp. 427–433). Institut für Geologie und Paläontologie Universität Stuttgart.
- Sprechmann, P., Astorga, A., Calvo, C., y Fernández, J. A. (1994b). Stratigraphic chart of the sedimentary basins of Costa Rica. Central America. *Profil*, 7, 427–433.
- Sprechmann, P., Astorga Gattgens, A., Fernández Solórzano, J. A., y Calvo Vargas, C. (1993). Cuadro sinóptico de correlación estratigráfica de las cuencas sedimentarias de Costa Rica. IV Congreso Geológico Nacional.
- Stow, D., y Smillie, Z. (2020). Distinguishing between Deep-Water Sediment Facies: Turbidites, Contourites and Hemipelagites. *Geosciences*, 10(2), 68. <https://doi.org/10.3390/geosciences10020068>
- Terry, R. A. (1956). A Geological Reconnaissance of Panama. *Occasional Papers of the California Academy of Sciences*, 23, 1–91.
- Tucker, M. E. (2001). *Sedimentary Petrology An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks* (3ra ed.). Wiley.
- Umaña, J. E., y Massetta, G. (1971). Informe geológico de reconocimiento al proyecto Pacuare, sitios de presa (p. 33) [Informe del Instituto Costaricense de Electricidad]. Instituto Costaricense de Electricidad, Dirección de Ingeniería, Oficina de Geología.
- Vaughan, T. W. (1924a). American and European Tertiary larger Foraminifera. *Geological Society of America Bulletin*, 35(4), 785–822.

- Vaughan, T. W. (1924b). Criteria and status of correlation and classification of Tertiary deposits. *Geological Society of America Bulletin*, 35(4), 677–742.
- Vera, J. A. (1994). *Estratigrafía: Principios y métodos*. Rueda.
- Walther, C. H. E. (2003). The crustal structure of the Cocos ridge off Costa Rica. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 108(B3), 2136.
<https://doi.org/10.1029/2001JB000888>
- Weller, J. M. (1960). *Stratigraphic principles and practice*. Harper y Brothers.
- Wilson, J. L. (1975). *Carbonate Facies in Geologic History* (1er ed.). Springer-Verlag.
- Woodring, W. P. (1928). Miocene Mollusks from Bowden, Jamaica—Part 2, gastropods and discussion of results (Vol. 385). Press of Gibson Brothers, Inc.
- Young, J. R., Wade, B. S., & Huber, B. T. (Eds.). (21 de abril de 2017). *pforams@mikrotax website*. Recuperado el 2 de octubre de 2024, de <http://www.mikrotax.org/pforams>
- Yuan, P. B. (1984). *Stratigraphy, Sedimentology, and Geologic Evolution of Eastern Terraba Trough, Southwestern Costa Rica (Tectonics, Forearc Basin)* [Ph.D.]. Louisiana State University and Agricultural y Mechanical College.

9. Apéndices

Apéndice 1. Descripciones petrográficas.

Apéndice 1.1. Descripciones petrográficas microscópicas.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-1A

CLASIFICACIÓN: *Marga-lutita con foraminíferos*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente por foraminíferos planctónicos y pocos *Nummulites*, en una matriz siliciclástica arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~20%

- Foraminíferos planctónicos
- Algas Rojas Articuladas
- Foraminíferos bentónicos
- *Nummulites*
- Equinodermos (Espina)
- Briozoos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~5%

- Litoclastos volcánicos (extraclastos)
- Minerales
 - Feldespatos
 - Máficos no reconocidos
 - Opacos
 - Meteorizados no reconocidos

Matriz: Arcillosa ~75%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 75, 2125, 625
 - Componentes siliciclásticos: 55, 11000, 85
- Sorteo: bueno.
- Angularidad: sub-angulares (minerales)
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: Puntuales a flotante.
-

Otras señas:

- Muestra muy recristalizada y meteorizada, difícil de reconocer fósiles y minerales

:

Ilustración

Descripción petrográfica de la muestra: TU-7A

CLASIFICACIÓN: *Arenisca lítica con foraminíferos planctónicos*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano medio con fósiles, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos meteorizados, con presencia de foraminíferos planctónicos en un cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- Foraminíferos planctónicos
- Foraminíferos bentónicos
- Algas rojas articuladas
- *Nummulites*
- Gasterópodos
- Textulariidae
- Alga verdes???
- Bivalvos
- Miliolidae
- Briozoos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~95%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados
 - Sedimentarios calcáreos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Opacos

Matriz: Sin matriz; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 110, 1300, 500
 - Componentes siliciclásticos: 100, 500, 220
- Sorteo: bueno
- Angularidad: sub-angulares a Sub-redondos
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- La muestra se encuentra recrystalizada y la mayoría de los clastos están meteorizados lo que dificulta su identificación.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-7C

CLASIFICACIÓN: *Rudstone con Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente por fósiles de *Miogypsina* y *Lepidocyclina* de gran tamaño, con otros fósiles en menor cantidad de *Nummulites*, algas rojas y litoclastos volcánicos en un cemento carbonatado.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~95%

- Equinodermos
- *Lepidocyclinas*
- Fragmentos de rodolitos
- *Nummulites (Heterostegina y anfistegina)*
- Textulariidaes
- Miliolidaes
- Bivalvos
- *Miniacinas*
- Briozoos
- *Miogypsinas*

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): < 5%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzo

Matriz: Sin matriz; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 225, 9000, 1000
 - Componentes siliciclásticos: 375, 1100, 750

Otras señas:

- Algunos fósiles segmentados; fósiles recristalizados y/o disueltos

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-8A

CLASIFICACIÓN: *Rudstone con Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente por algas rojas articuladas y no articuladas, en una matriz micrítica recristalizada (microesparita).

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~70%

- Algas rojas articuladas
- Fragmentos de rodolitos
- *Nummulites*
- Textulariidaes
- Miliolidaes

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): < 2%

- Minerales alterados no reconocibles

Matriz: microesparita ~28%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 250, 6500, 850
 - Componentes siliciclásticos: 55, 200, 100

Otras señas:

- Fósiles fragmentados y en buen estado;
la muestra está muy recristalizada; algunos clastos no se reconocieron por meteorización.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-10A

CLASIFICACIÓN: Grainstone con *Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Miogypsina*, algas rojas no articuladas, *Lepidocyclina* y en menor cantidad *Nummulites*, rodolitos, litoclastos volcánicos y sedimentarios en una matriz de microesparita con cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~85%

- *Miogypsinas*
- Fragmentos de rodolitos
- *Lepidocyclinas*
- Rodolitos
- Equinodermos
- *Nummulites*

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
 - Meteorizados
- Minerales
 - Feldespatos
 - Máficos no reconocidos

Matriz: microesparita <10%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 400, 4000, 1000
 - Componentes siliciclásticos: 150, 1250, 750

Otras señas:

- Buena preservación de fósiles; predominan algas rojas y cemento sobre la matriz.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-11A

CLASIFICACIÓN: *Grainstone con Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Miogypsina* y algas rojas no articuladas, y en menor cantidad *Lepidocyclina*, algas rojas articuladas y equinodermos (espinas) con litoclastos volcánicos y sedimentarios y minerales con muy poca matriz microesparítica y cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~92%

- *Miogypsinas*
- Fragmentos de rodolitos
- *Lepidocyclinas*
- Rodolitos
- Equinodermos
- *Nummulites*
- Algas rojas articuladas
- Bivalvos recristalizados
- Halimedas

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
- Minerales
 - Feldespatos

Matriz: microesparita ~3%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 375, 3500, 1300
 - Componentes siliciclásticos: 75, 1400, 500

Otras señas:

- Muestra recristalizada; preservación de fósiles media

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-11C

CLASIFICACIÓN: Rudstone con corales

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente por corales, algas rojas y bivalvos, con minerales meteorizados y rodolitos en menor medida en una matriz micrítica con cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~85%

- Corales
- Bivalvos
- Fragmentos de rodolitos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- Minerales de feldespatos

Matriz: micrita ~10%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 225, 16000, 825
 - Componentes siliciclásticos: 75

Otras señas:

- La muestra presenta pocos corales cm. Los bivalvos están recristalizados; las algas rojas poseen una preservación de buena a mala.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-12

CLASIFICACIÓN: *Grainstone de Neorotalia y algas rojas*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente por fósiles de algas rojas articuladas y foraminíferos bentónicos, con muy poca matriz micrítica y presenta cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~82%

- Algas rojas articuladas
- Foraminíferos *Neorotalias* (bentónicos)
- Miliolidaes
- Equinodermos (espina)
- Textulariidaes
- Briozoos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 15%

- Litoclastos sedimentarios calcáreos

Matriz: micrita <3%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 175, 1250, 650
 - Componentes siliciclásticos: 8000

Otras señas:

- Los fósiles de foraminíferos están disueltos y recristalizados. Las algas rojas articuladas son pequeñas y carecen de estructuras internas visibles por esto se pueden considerar peloides.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz23/TU-14

CLASIFICACIÓN: Lutita con foraminíferos

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano fino compuesta principalmente por foraminíferos planctónicos, litoclastos volcánicos y pocos minerales en una matriz arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Foraminíferos planctónicos
- Bivalvos
- Equinodermos (placa y espina)

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~5%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Máficos no reconocidos

Matriz: Arcillosa 85%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 55, 550, 200
 - Componentes siliciclásticos: 100, 500, 220
- Sorteo: Malo
- Angularidad: Angulares (minerales) a Sub-redondos (litoclastos);
- Esfericidad: Media
- Contacto de granos: Puntuales a flotante, y pocos tangenciales

Otras señas:

- Los fósiles están levemente fragmentados y disueltos.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz24/TU-15

CLASIFICACIÓN: *Arenisca lítica media*

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y minerales de plagioclasa y otros no reconocidos con pocos fósiles principalmente de bivalvos, foraminíferos y equinodermos con mucho cemento calcáreo recristalizado.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~10%

- *Miogypsinas*
- Foraminíferos planctónicos
- Bivalvos
- Equinodermos (placa y espina)
- *Nummulites*

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~90%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentario
- Minerales
 - Feldespatos
 - No reconocidos

Matriz: 0%; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 75, 1375, 500
 - Componentes siliciclásticos: 70, 2050, 750
- Sorteo: Medio bueno
- Angularidad: Sub-angular
- Esfericidad: Alta
- Contacto de granos: Puntuales a flotante, y pocos tangenciales

Otras señas:

- En la muestra la matriz no observada, solo un cemento calcáreo. Se encuentra muy recristalizada y dificulta la identificación de fósiles.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz25/TU-16

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico polimítico

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso compuesta principalmente de litoclastos volcánicos, litoclastos sedimentarios en una matriz arenosa de litoclastos, minerales y pocos fósiles.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~5%

- *Nummulites*
- Algas rojas
- *Miogypsinas*
- Bivalvos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~85%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
- Minerales
 - Feldespatos
 - No reconocidos

Matriz: Arenosa (<10%)

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes siliciclásticos: 2500, 7000, 4000
 - Granos en matriz: <2000
- Sorteo: Malo
- Angularidad: Líticos (sub-angulares a sub-redondos)
- Esfericidad: Baja
- Contacto de granos: flotante a puntuales.

Otras señas:

- La muestra está levemente recristalizada, posee cemento carbonatado y los fósiles se encuentran en la matriz.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz30/TU-21B

CLASIFICACIÓN: Arenisca feldespática gruesa

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por minerales de plagioclasa y cuarzo y en menor medida de litoclastos volcánicos. No posee matriz y se observa cemento calcáreo intergranular.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 0%

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 100%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Cuarzos (chert)
 - No reconocidos

Matriz: 0%; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes siliciclásticos: 125, 2500, 750
- Sorteo: Bueno a media
- Angularidad: Angular a Sub-angular
- Esfericidad: Alta
- Contacto de granos: Flotantes y pocos puntuales

Otras señas:

- En la muestra está recristalizada la matriz no es observada, solo posee cemento calcáreo. La cantidad de cuarzo y feldespato tienen proporciones similares. Es parte de un lente de un afloramiento.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz33/TU-24 (Dique sed.)

CLASIFICACIÓN: *Arenisca media con cuarzo*

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por minerales de cuarzo, plagioclasa y en menor medida de litoclastos volcánicos y muy pocos fósiles. No posee matriz y se observa cemento calcáreo intergranular.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 3%

- *Nummulites Amphisteginas*
- Briozoos
- Equinodermos
- Foraminíferos planctónicos
- Foraminíferos bentónicos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 97%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - No reconocidos

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 200, 875, 375
 - Componentes siliciclásticos: 125, 1000, 500
- Sorteo: Medio malo
- Angularidad: Angular a Sub-angular
- Esfericidad: Alta a media
- Contacto de granos: Flotantes y pocos puntuales

Otras señas:

- En la muestra la matriz no es observada, solo un cemento calcáreo. Es poco compactada por lo que se perdió muestra y presenta mucho espacio vacío. Es una muestra de un dique sedimentario que corta otros afloramientos sedimentarios.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz46/TU-37A

CLASIFICACIÓN: *Arenisca lítica media*

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y pocos minerales de plagioclasa. No posee matriz y se observa cemento calcáreo recristalizado.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 1%

- Foraminíferos planctónicos
- Equinodermos (placa y espina)

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~99%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - No reconocidos

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 125, 300, 250
 - Componentes siliciclásticos: 250, 1375, 625
- Sorteó: Medio bueno
- Angularidad: Sub-angular
- Esfericidad: Media a alta
- Contacto de granos: Flotantes a puntuales, y pocos tangenciales

Otras señas:

- La muestra está recristalizada y meteorizada, no presenta matriz, solo un cemento calcáreo intergranular y rellenando fracturas.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-TA-1/TU-47D

CLASIFICACIÓN: Arenisca lítica gruesa

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por litoclastos volcánicos, y en menor medida minerales como plagioclasa, cuarzo y otros no reconocidos con muy pocos fósiles presentes como bivalvos, foraminíferos y equinodermos con mucho cemento calcáreo recristalizado.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <1%

- Bivalvos
- Foraminíferos
- Equinodermos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~99%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - No determinados

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes siliciclásticos: 250, 2000, 1500
- Sorteo: Malo
- Angularidad: Angular
- Esfericidad: Media
- Contacto de granos: Puntuales a flotante, y pocos tangenciales

Otras señas:

- La muestra está recristalizada y meteorizada, no posee matriz, solo un cemento calcáreo intergranular.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QLC05

CLASIFICACIÓN: *Grainstone de Miogypsinas*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de fósiles de *Miogypsina*, fragmentos de rodolitos y en menor cantidad *Nummulites* y equinodermos con otros siliciclásticos como litoclastos volcánicos y minerales; en cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~85%

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Miogypsinas</i>• Fragmentos de rodolitos• Algas rojas alteradas?• Bivalvos• Equinodermos | <ul style="list-style-type: none">• <i>Nummulites</i>• Foraminíferos bentónicos no reconocidos• Invertebrado no reconocido |
|---|--|

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 15%

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Litoclastos<ul style="list-style-type: none">○ Volcánicos○ Meteorizados no reconocidos | <ul style="list-style-type: none">• Minerales<ul style="list-style-type: none">○ Feldespatos○ Cuarzo○ No reconocidos |
|---|--|

Matriz: 0%; cemento calcáreo.

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 275, 5000, 1675
 - Componentes siliciclásticos: 90, 3600, 1325

Otras señas:

- La muestra presenta cemento calcáreo, recristalización y meteorización. Los fósiles están disueltos.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QLC07A

CLASIFICACIÓN: Grainstone de foraminíferos

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de fósiles de *Miogypsina*, fragmentos de rodolitos, equinodermos y otros foraminíferos, con minerales de feldespatos, cuarzo y litoclastos volcánicos; en cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~65%

- *Miogypsinas*
- Fragmentos de rodolitos
- Bivalvos
- Equinodermos (espina)
- *Nummulites*
- Briozoos
- Rodolitos
- Victoriellidae
- Gasterópodos
- Ostrácodos
- Fósil no reconocido
- Textulariidae
- Foraminíferos planctónicos
- Foraminíferos bentónicos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <35%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzo
 - No reconocidos

Matriz: 0%; cemento calcáreo.

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 125, 5500, 2000
 - Componentes siliciclásticos: 110, 2000, 700

Otras señas:

- La muestra presenta cemento calcáreo, recristalización, meteorización y porosidad vacía. Los fósiles están disueltos.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb1

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico

Descripción general:

- Roca siliciclásticas de grano muy grueso; principalmente litoclastos volcánicos con una matriz de arena muy gruesa

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas, vetas y cementos): <0.1%

- Foraminíferos planctónicos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas, vetas y cementos): ~45%

- Litoclastos
 - Volcánicos

Matriz: Arcillosa ~55%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes siliciclásticos: 150, 11000, 5000
- Sorteó: Malo
- Angularidad: Litoclastos redondos
- Esfericidad: media alta
- Contacto de granos: Flotante, Puntual y muy pocos tangenciales

Otras señas:

- Presencia de cemento carbonatado rellenando la porosidad primaria intergranular y pocos fósiles de foraminíferos planctónicos. Los litoclastos se encuentran moderadamente alterados. La matriz está formada por litoclastos volcánicos y de algunos minerales (cuarzo, feldespatos, etc)

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb04

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente por nódulos carbonatados con fósiles de *Nummulites*, bivalvos, foraminíferos planctónicos y equinodermos (espinas), en una matriz de micrita.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <8%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Foraminíferos planctónicos
- Bivalvos
- Nódulos calcáreos
- Briozoos
- Equinodermos (espina)

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~85%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
 - Calcáreos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Opacos
 - No reconocidos

Matriz: arenosa <7%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 150, 1125, 875
 - Componentes siliciclásticos: 500, 8000, 40000

Otras señas:

- La muestra se encuentra muy recrystalizada. Fuerte presencia de granos en apariencia nodular de difícil distinción/determinación.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb06

CLASIFICACIÓN: *Wacke calcárea-marga*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano fino compuesta principalmente por minerales de feldespatos, litoclastos meteorizados y fósiles de foraminíferos planctónicos en una matriz arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <25%

- Foraminíferos planctónicos
- Victoriellidaes
- Equinodermos (espina)
- Bivalvos
- Ostrácodos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~40%

- Litoclastos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Opacos
 - Cuarzo
 - Feldespatos

Matriz: Arcillosa ~35%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 250, 4250, 500
 - Componentes siliciclásticos: 25, 625, 220
- Sorteo: Medio a malo
- Angularidad: Angulares (minerales) a Sub-redondos (litoclastos);
- Esfericidad: Media
- Contacto de granos: Puntuales a flotante, y pocos tangenciales

Otras señas:

- La muestra se encuentra meteorizada y recrystalizada.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb11

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico

Descripción general:

- Roca siliciclásticas de grano muy grueso con cemento calcáreo; principalmente litoclastos volcánicos con una matriz de arena muy gruesa

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas, vetas y cementos): <0.1%

- Equinodermos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas, vetas y cementos): ~80%

- Litoclastos volcánicos

Matriz: arenosa ~20%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes siliciclásticos: 750, 10500, 3000
- Sorteo: Medio a malo
- Angularidad: Litoclastos redondo
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: Flotante, puntual y pocos tangenciales y cóncavo convexo

Otras señas:

- Presencia de cemento carbonatado rellenando la porosidad primaria intergranular. Los litoclastos volcánicos están muy meteorizados.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb16B

CLASIFICACIÓN: *Arenisca lítica cementada*

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente de litoclastos volcánicos y minerales con pocos fósiles de equinodermos, bivalvos y foraminíferos con cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~20%

- Bivalvos
- Equinodermos (placa y espina)
- *Nummulites*
- Gasterópodos
- Ostrácodos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~80%

- Litoclastos
 - Volcánicos?
 - Meteorizados
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzo
 - Opacos
 - No reconocidos

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 300, 14000, 650
 - Componentes siliciclásticos: 70, 750, 500
- Sorteo: malo a muy malo
- Angularidad: redondos
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: Puntuales a flotante, y pocos tangenciales

Otras señas:

- La muestra está recristalizada, meteorizados, su matriz no es observada, solo un cemento calcáreo.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt06

CLASIFICACIÓN: Lutita fosilífera-marga de foraminíferos

Descripción general:

- Roca siliciclastica-carbonatada compuesta principalmente foraminíferos planctónicos y en menor medida litoclastos volcánicos en una matriz arcillosa abundante.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~35%

- Bivalvos
- Equinodermos (espina)
- *Nummulites*
- Briozoos
- Texturaliidaes
- *Lepidocyclinas??*
- Foraminíferos planctónicos
- Foraminíferos bentónicos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~5%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - No reconocidos
 - Cuarzo
 - Feldespatos

Matriz: Arcillosa ~65%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 70, 500, 325
 - Componentes siliciclásticos: 200, 4000, 1000
- Sorteo: bueno
- Angularidad: Angulares (minerales)
- Esfericidad: Media a alta
- Contacto de granos: Puntuales a flotante y tangenciales

Otras señas:

- La muestra presenta fósiles disueltos y una sección con laminación o lente con más contenido de litoclastos.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt7B

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico con fósiles

Descripción general:

- Roca siliciclásticas de grano muy grueso compuesta principalmente de litoclastos volcánicos (>2mm) con pocos fósiles en una matriz arenosa de litoclastos con cemento calcáreo rellenando porosidad intergranular.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 20%

- Equinodermos
- Bivalvos
- *Miogypsinas*
- *Nummulites*

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 50%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Alterados no reconocidos

Matriz: arenosa 30%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 825, 7500, 1500
 - Componentes siliciclásticos: 200, 4000, 3000
- Sorteo: Malo
- Angularidad: Sub-redonda a redondeada
- Esfericidad: Alta
- Contacto de granos: Flotante, puntual y pocos tangenciales y cóncavo convexo

Otras señas:

- Fósiles muy meteorizados y fragmentados. Presencia de cemento carbonatado rellenando la porosidad primaria intergranular.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt7D

CLASIFICACIÓN: *Arenisca lítica cementada*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano fino compuesta principalmente de litoclastos volcánicos y otros meteorizados con algunos minerales de feldespatos, clinopiroxenos, anfíboles y cuarzo con pocos y cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~20%

- Bivalvos
- Equinodermos (placa y espina)
- *Nummulites*
- Fragmentos de rodolitos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~80%

- Litoclastos
 - Volcánicos?
 - Meteorizados
- Minerales
 - Feldespatos
 - Clinopiroxenos
 - Anfíboles
 - No reconocidos

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 220, 600, 360
 - Componentes siliciclásticos: 70, 325, 100
- Sorteo: Bueno
- Angularidad: sub-redondeada a redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: Puntuales a flotante, y pocos tangenciales

Otras señas:

- La muestra está recristalizada y su matriz no es observada. Presenta cemento calcáreo, litoclastos meteorizados y los fósiles están muy disueltos lo que dificulta reconocerlos.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz4

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico

Descripción general:

- Roca siliciclástica con cemento calcáreo, compuesta principalmente de líticos volcánicos, minerales finos y pocos fósiles.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <0.2%

- *Nummulites*
- Briozoos/corales

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 70%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Ortopiroxenos
 - No reconocidos

Matriz: 30%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 200, 1500, 1000
 - Componentes siliciclásticos: 175, 7000, 2000
- Sorteado: Malo
- Angularidad: Líticos (sub-angulares a sub-redondos); Minerales (sub-angulares);
- Esfericidad: Media-baja
- Contacto de granos: flotante a puntuales.

Otras señas:

- La muestra está muy recristalizada y posee cemento carbonatado. Los minerales y fósiles forman parte de la matriz.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz5

CLASIFICACIÓN: Arenisca fina lítica con foraminíferos.

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por litoclastos meteorizados, minerales finos (principalmente feldespatos, algunos cuarzos y clinopiroxenos) y algunos fósiles, con cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <6%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Algas rojas
- Equinodermos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~94%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzo
 - Clinopiroxenos
 - No reconocidos

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 150, 1000, 500
 - Componentes siliciclásticos: 50, 4500, 200
- Sorteó: Medio a malo
- Angularidad: Líticos (redondos); Minerales (sub-angulares);
- Esfericidad: Media-alta
- Contacto de granos: Flotantes, puntuales y pocos tangenciales

Otras señas:

- La muestra está recrystalizada, los litoclastos están meteorizados y arcillitizados. Presenta cemento carbonatado.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz06

CLASIFICACIÓN: *Grainstone con Lepidocyclina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Lepidocyclina*, *Nummulites*, algas rojas y granos siliciclásticos de minerales opacos y litoclastos sedimentarios.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~75%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Fragmentos de rodolitos
- Equinodermos
- Briozoos
- Bivalvos
- Ostracodos
- Foraminíferos planctónicos
- Foraminíferos bentónicos
- Halimedas

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <25%

- Litoclastos
 - Sedimentarios
- Minerales
 - Feldespatos
 - Opacos

Matriz: Micrita <5%; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 150, 2625, 1500
 - Componentes siliciclásticos: 275, 2000, 750

Otras señas:

- La muestra se encuentra recristalizada junto con los fósiles recristalizados. La muestra presenta cemento carbonatado.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz11

CLASIFICACIÓN: *Arenisca fosilífera*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano medio a grueso, compuesta principalmente de minerales feldespáticos, cuarzos, clinopiroxenos y otros alterados no determinados y en menor medida litoclastos sedimentarios, *Lepidocyclina*, *Nummulites*, bivalvos y bioclastos no reconocidos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~45%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~55%

- Litoclastos
 - Sedimentarios
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Clinopiroxenos
 - Alterados no determinado

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 800
- Sorteó: medio
- Angularidad: redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- Los clastos se encuentran ligeramente alterados y los fósiles bien preservados. Hay clastos que alcanzan los 2000 μm .

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz13

CLASIFICACIÓN: *Arenisca gruesa lítica fosilífera*

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por litoclastos sedimentarios y en menor medida minerales de cuarzos y feldespatos, con fósiles de *Lepidocyclina* y foraminíferos bentónicos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~60%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Foraminíferos planctónicos
- Equinodermos
- Halimedas
- Briozoos
- Fragmentos de rodolitos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <40%

- Litoclastos
 - Sedimentarios meteorizados
 - Carbonatados (intraclastos)
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Opacos

Matriz: Micrita <1%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 250, 4500, 2000
 - Componentes siliciclásticos: 500, 2300, 1000
- Sorteo: malo
- Angularidad: a Sub-redondos
- Esfericidad: media
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- Los clastos tienen alta meteorización y arcillitización y los fósiles están disueltos, meteorizados y fragmentados.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16A

CLASIFICACIÓN: *Arenisca calcárea*

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por minerales de plagioclasa, cuarzo, clinopiroxenos y otros no reconocidos con fósiles principalmente de bivalvos, *Lepidocyclina* y foraminíferos y en menor medida litoclastos volcánicos y sedimentarios con cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~20%

- *Miogypsinas*
- Foraminíferos bentónicos
- Foraminíferos planctónicos
- Fragmentos de rodolitos
- Bivalvos
- Equinodermos (placa y espina)
- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Victoriellidae
- Textulariidae

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~80%

- Litoclastos
 - Volcánicos?
 - Sedimentarios calcáreos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Clinopiroxenos
 - Opacos
 - No reconocidos

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 200, 3500, 650
 - Componentes siliciclásticos: 80, 3750, 300
- Sorteo: Bueno - medio
- Angularidad: Sub-angulares a Sub-redondos
- Esfericidad: Alta
- Contacto de granos: Puntuales a flotante, y pocos tangenciales

Otras señas:

- La muestra está recristalizada, con los minerales alterados, los fósiles fragmentados y la matriz no es observada, solo un cemento calcáreo.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16D

CLASIFICACIÓN: *Grainstone con Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Miogypsina* y bivalvos, con abundantes minerales y líticos volcánicos, con un cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~60%

- *Miogypsinas*
- *Nummulites*
- Equinodermos
- Fragmentos de rodolitos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~40%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Anfíboles
 - No reconocidos

Matriz: 0%; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 375, 3250, 1500
 - Componentes siliciclásticos: 100, 3875, 1125

Otras señas:

- La muestra presenta fósiles muy disueltos y litoclastos retrabajados.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16E

CLASIFICACIÓN: *Grainstone de foraminíferos*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Miogypsina* y algas rojas y en menor cantidad posee litoclastos volcánicos y minerales de feldespato y cuarzo, con un cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~90%

- *Miogypsinas*
- *Nummulites Amphistegynas*
- Equinodermos
- Fragmentos de rodolitos
- Briozoos
- Rodolitos
- Victoriellidae
- *Lepidocyclinas*
- Textulariidae
- Foraminíferos planctónicos
- Foraminíferos bentónicos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - No reconocidos

Matriz: 0%; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 75, 7000, 1000
 - Componentes siliciclásticos: 100, 3875, 500

Otras señas:

- La muestra presenta mucho cemento calcáreo y está muy recristalizada. Los fósiles presentan buena conservación.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-TA01

CLASIFICACIÓN: Rudstone con *Lepidocyclina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Lepidocyclina* y *Asterocyclina* con algunos *Nummulites* y briozoo, con poca matriz micrítica y con contenido de cemento carbonatado.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~92%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Fragmentos de rodolitos
- Briozoos
- Rodolitos
- Halimedas
- *Asterocyclinas*
- Foraminíferos bentónicos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 0%

Matriz: <8%; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 500, 10000, 2125

Otras señas:

- La muestra presenta cemento calcáreo rellenando porosidad intergranular

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-TA07

CLASIFICACIÓN: Rudstone

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Lepidocyclina* y *Asterocyclina* con algunos *Nummulites* y rodolitos, con cemento carbonatado.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~85%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Victoriellidaes
- Equinodermos
- Fragmentos de rodolitos
- Briozoos
- Rodolitos
- Halimedas
- *Asterocyclinas*
- Foraminíferos bentónicos
- Bivalvos
- Dasycladaceas

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~15%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
- Minerales
 - Opacos

Matriz: 0%; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 200, 10500, 1625
 - Componentes siliciclásticos: 500, 9500, 1000

Otras señas:

- La muestra presenta poco cemento calcáreo rellenando porosidad intergranular

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-TA08

CLASIFICACIÓN: *Rudstone de Lepidocyclina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Lepidocyclina* y *Asterocyclina* con algunos *Nummulites* y rodolitos, con cemento carbonatado.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~90%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- *Asterocyclinas*
- Fragmentos de rodolitos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Litoclastos
 - Sedimentarios calcáreos
 - No reconocidos
- Minerales
 - Opacos

Matriz: <1% difícil determinación; cemento calcáreo

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 375, 8000, 2000
 - Componentes siliciclásticos: 2000, 4250, 4000

Otras señas:

- La muestra presenta cemento calcáreo y debido a la recristalización la determinación de su matriz es difícil de saber con seguridad.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-TA10A

CLASIFICACIÓN: *Arenisca muy gruesa lítica con fósiles*

Descripción general:

- Roca siliciclástica meteorizada compuesta principalmente de litoclastos sedimentarios y volcánicos, fósiles de foraminíferos, moluscos y algas principalmente en una matriz arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 15%

- *Lepidocyclinas*
- Briozoos
- *Asterocyclinas*
- *Nummulites*
- Halimedas
- Fragmentos de rodolitos
- Bivalvos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 77%

- Litoclastos
 - Sedimentarios meteorizados
 - Volcánicos meteorizados

Matriz: arcillosa <8%

Textura:

- Tamaño de grano en micrómetros (min, max, prom):
 - Componentes carbonatados: 250, 2025, 1125
 - Componentes siliciclásticos: 300, 2000, 1125
- Sorteo: Muy bueno
- Angularidad: redondos
- Esfericidad: Alta
- Contacto de granos: Flotante, puntuales tangenciales, y pocos suturados y cóncavo convexo

Otras señas:

- Los litoclastos están fuertemente meteorizados, lo que complica su clara distinción y los fósiles se encuentran fragmentados y recristalizados.

Ilustración:

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QEt02

CLASIFICACIÓN: Arenisca media lítica

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano medio compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y minerales feldespatos, cuarzo, clinopiroxenos, opacos y alterados no reconocidos con pocos bioclastos no determinados. Con cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~95%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzo
 - Clinopiroxenos
 - Alterados no determinados

Matriz: 0%; cemento calcáreo.

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~300
- Sorteo: medio a bueno
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: puntual y tangencial

Otras señas:

- La muestra posee cemento calcáreo intergranular.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QLC01-TU-12

CLASIFICACIÓN: *Packstone-grainstone con algas rojas y Neorotalia*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente por algas rojas articuladas, foraminíferos bentónicos *Neorotalia* y en menor medida Miliolidae, espícula de equinodermos, Textulariidae y briozoos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~95%

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| • <i>Neorotalias</i> | • Briozoos |
| • Foraminíferos bentónicos | • Algas rojas articuladas |
| • Equinodermos | • Bioclastos no determinados |
| • Miliolidae | • Textulariidae |

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 0%

Matriz: Micrita ~5%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 650

Otras señas:

- Los fósiles poseen una preservación media

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QLC03-TU-11A

CLASIFICACIÓN: *Grainstone de Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente por *Miogypsina* y fragmentos de rodolitos y en menor medida *Lepidocyclina*, algas rojas articuladas, equinodermos, *Nummulites*, bivalvos, halimedas y briozoos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~92%

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| • <i>Miogypsinas</i> | • Briozoos |
| • <i>Lepidocyclinas</i> | • Fragmentos de rodolitos |
| • <i>Nummulites</i> | • Halimedas |
| • Equinodermos | • Algas rojas articuladas |
| • Bivalvos | • Bioclastos no determinados |

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 5%

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| • Litoclastos | • Minerales |
| ○ Volcánicos | ○ Feldespatos |
| ○ Sedimentarios | ○ Cuarzos |
| | ○ Alterados no determinados |

Matriz: Micrita ~3%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1375

Otras señas:

- Los fósiles poseen una preservación media y presenta cemento calcáreo

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QLC06A

CLASIFICACIÓN: Lutita limosa

Descripción general:

- Roca siliciclástica muy friable con poco contenido carbonatado, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y meteorizados no determinados con pocos minerales y foraminíferos planctónicos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~10%

- Foraminíferos planctónicos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <12%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinados

Matriz: Arcillosa ~78%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~30
- Sorteo: bueno
- Angularidad: redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: flotante

Otras señas:

- La muestra presenta poco cemento calcáreo y oxidación.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QLC06B

CLASIFICACIÓN: Lutita limosa

Descripción general:

- Roca siliciclástica muy friable con poco contenido carbonatado, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y meteorizados no determinados con pocos minerales y foraminíferos planctónicos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~5%

- Foraminíferos planctónicos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Litoclastos<ul style="list-style-type: none">○ Volcánicos○ Meteorizados | <ul style="list-style-type: none">• Minerales<ul style="list-style-type: none">○ Feldespatos○ Cuarzos○ Alterados no determinados |
|--|--|

Matriz: Arcillosa ~85%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~30
- Sorteo: bueno
- Angularidad: redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: flotante

Otras señas:

- La muestra presenta poco cemento calcáreo. Estratigráficamente por debajo de donde se recuperó la muestra TU-TD-QLC06A

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QLC07B

CLASIFICACIÓN: Lutita limosa

Descripción general:

- Roca siliciclástica muy friable con poco contenido carbonatado, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y meteorizados no determinados con pocos minerales y bioclastos no determinados.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~5%

- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| • Litoclastos | • Minerales |
| ○ Volcánicos | ○ Feldespatos |
| ○ Meteorizados | ○ Cuarzos |
| | ○ Alterados no determinados |

Matriz: Arcillosa ~85%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~30
- Sorteo: bueno
- Angularidad: redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: flotante

Otras señas:

- Estratigráficamente por encima de donde se recuperó la muestra TU-TD-QLC07A

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-QLC09

CLASIFICACIÓN: Lutita limosa

Descripción general:

- Roca siliciclástica muy friable con poco contenido carbonatado, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y meteorizados no determinados con pocos minerales y bioclastos no determinados.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~8%

- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <12%

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Litoclastos<ul style="list-style-type: none">○ Volcánicos○ Meteorizados | <ul style="list-style-type: none">• Minerales<ul style="list-style-type: none">○ Feldespatos○ Cuarzos○ Alterados no determinados |
|--|--|

Matriz: Arcillosa ~80%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~30
- Sorteo: bueno
- Angularidad: redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: flotante

Otras señas:

- La muestra presenta meteorización y oxidación.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb02

CLASIFICACIÓN: Arenisca muy fina - limosa

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano muy fino compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y en menor medida minerales alterados no reconocidos y fósiles de bivalvos y bioclastos no reconocidos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~10%

- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~90%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~75
- Sorteo: muy bueno
- Angularidad: redondeada a sub redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: puntual y tangencial

Otras señas:

- La muestra presenta poco cemento calcáreo y una meteorización moderada.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb02

CLASIFICACIÓN: Lutita silícea

Descripción general:

- Roca siliciclástica friable de grano tamaño arcilla compuesta principalmente por material silíceo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 0%

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): 0%

Matriz: 100%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: <2
- Sorteo: muy bueno
- Angularidad: redondeada
- Esfericidad: alta

Otras señas:

- Los clastos, debido a su tamaño arcilloso, no son apreciables ni identificables en muestra de mano.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb05

CLASIFICACIÓN: Arenisca gruesa a muy gruesa

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso a muy grueso compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y meteorizados y en menor medida minerales alterados no reconocidos y fósiles de bivalvos, gasterópodos, carbón y bioclastos no reconocidos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Bivalvos
- Gasterópodos
- Carbones
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~90%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~1000
- Sorteo: malo
- Angularidad: sub redondeada
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: puntual y tangencial

Otras señas:

- La muestra presenta cemento calcáreo intergranular y los fósiles llegan a ser cm.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb07

CLASIFICACIÓN: Limolita calcárea

Descripción general:

- Roca siliciclástica muy friable de grano tamaño limo con contenido carbonatado, compuesta principalmente por limos y en menor medida litoclastos meteorizados no determinados con pocos minerales no determinados, foraminíferos planctónicos, bivalvos y bioclastos no reconocidos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <15%

- Foraminíferos planctónicos
- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <25%

- Litoclastos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: Arcillosa ~65%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~30-100
- Sorteo: bueno
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: flotante a puntual

Otras señas:

- Los bioclastos suelen ser de mayor tamaño. Se encuentra intercalada con limolita arenosa bioclástica (TU-TD-RGb08).

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb07

CLASIFICACIÓN: Limolita arenosa

Descripción general:

- Roca siliciclástica muy friable de grano tamaño limo con contenido carbonatado, compuesta principalmente por limos y en menor medida litoclastos meteorizados no determinados con pocos minerales no determinados, foraminíferos planctónicos, bivalvos y bioclastos no reconocidos.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Foraminíferos planctónicos
- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <25%

- Litoclastos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: Arcillosa ~65%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~30-100
- Sorteo: bueno
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: flotante a puntual

Otras señas:

- Los bioclastos suelen ser de mayor tamaño. Se encuentra intercalada con limolita calcárea (TU-TD-RGb07).

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb09

CLASIFICACIÓN: Conglomerado fosilífero

Descripción general:

- Roca siliciclástica de tamaño de grano grueso compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y fósiles cm de bivalvos, gasterópodos, equinodermos, foraminíferos y carbón. En menor medida se encuentran minerales y bioclastos no determinados en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <18%

- Macro foraminíferos
- Bivalvos
- Gasterópodos
- Carbones
- Equinodermos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <25%

- Litoclastos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: Arcillosa ~57%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~9000
- Sorteo: muy malo
- Angularidad: redondeado a sub-redondeado
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: flotante a puntual

Otras señas:

- Los fósiles suelen ser centimétricos con buena conservación. La sobreyace un conglomerado más volcánico.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb10

CLASIFICACIÓN: Conglomerado volcanoclástico

Descripción general:

- Roca siliciclástica de tamaño de grano grueso poco litificado, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y meteorizados y en menor medida de litoclastos sedimentarios, minerales no determinados en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 0%

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <35%

- Litoclastos
 - Sedimentarios
 - Volcanoclásticos
 - Meteorizados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: Arenosa ~65%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~3000
- Sorteo: muy malo
- Angularidad: sub-redondeado
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: flotante a puntual

Otras señas:

- La matriz consta de litoclastos volcánicos, sedimentarios, no reconocidos y minerales no determinados.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb16A

CLASIFICACIÓN: Conglomerado polimíctico

Descripción general:

- Roca siliciclástica de tamaño de grano grueso polimíctico, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y en menor medida contiene fósiles de bivalvos, corales, gasterópodos y bioclastos y minerales no determinados en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Bivalvos
- Gasterópodos
- Corales
- Equinodermos

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <30%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados no determinados

Matriz: Arenosa ~60%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~5000
- Sorteo: muy malo
- Angularidad: redondeada a sub-redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: flotante a puntual y tangencial

Otras señas:

- La matriz consta de litoclastos volcánicos, no reconocidos y minerales no determinados. Presenta cemento intergranular.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RGb18

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso compuesta principalmente por litoclastos volcánicos, meteorizados no reconocidos y minerales alterados no determinados. En menor medida contiene fósiles de bivalvos y bioclastos no determinados. En una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <3%

- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <40%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados no determinados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: Arenosa ~57%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~3000
- Sorteo: muy malo
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: flotante a puntual y tangencial

Otras señas:

- La matriz consta de litoclastos volcánicos, no reconocidos y minerales no determinados.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt7A

CLASIFICACIÓN: Lutita foraminífera

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano tamaño arcilla, compuesta principalmente por matriz y en menor medida litoclastos volcánicos meteorizados minerales de feldespatos, cuarzos, alterados no reconocidos, foraminíferos planctónicos, bivalvos, equinodermos, foraminíferos bentónicos, *Nummulites*, Textulariidae, *Lepidocyclina* y briozoos. Con cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <30%

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Foraminíferos planctónicos | • <i>Nummulites</i> |
| • Bivalvos | • Textulariidae |
| • Equinodermos | • <i>Lepidocyclinas</i> |
| • Foraminíferos bentónicos | • Briozoos |

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Litoclastos | • Minerales |
| ○ Volcánicos | ○ Feldespatos |
| | ○ Cuarzos |
| | ○ Alterados no determinados |

Matriz: Arcillosa 65%; cemento calcáreo.

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~300
- Sorteo: medio
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: puntual y flotante

Otras señas:

- Los clastos se encuentran muy meteorizado y los fósiles disueltos y muy meteorizados.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt7C

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos meteorizados y en menor medida bivalvos y carbón, en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Bivalvos
- Carbones

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <70%

- Litoclastos
 - Volcánicos meteorizados

Matriz: Arenosa ~20%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~3000
- Sorteo: muy malo
- Angularidad: sub-redondeada a redondeado
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: puntual, tangencial y flotante

Otras señas:

- La matriz consta de litoclastos volcánicos, pocos minerales alterados y bioclastos no determinados. Los clastos y fósiles se encuentran meteorizado y fragmentados. Posee poco cemento calcáreo intergranular.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt10

CLASIFICACIÓN: Conglomerado lítico con fósiles

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos meteorizados y en menor medida *mudclasts*, nódulos, bivalvos, corales, y bioclastos no determinados, en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <15%

- Bivalvos
- Corales

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <65%

- Litoclastos
 - Volcánicos meteorizados
- Mudclast
- Nódulos calcáreos

Matriz: Arenosa ~20%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~3500
- Sorteo: muy malo
- Angularidad: sub-redondeada a redondeado
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: puntual, tangencial y flotante

Otras señas:

- La matriz consta de litoclastos volcánicos, pocos minerales alterados y bioclastos. Presenta cemento calcáreo intergranular. Los fósiles presentan una preservación media a alta. Los fósiles, nódulos y *mudclasts* son cm.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt18

CLASIFICACIÓN: Limolita calcárea

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano tamaño limo muy friable, compuesta principalmente por matriz y en menor medida litoclastos volcánicos, foraminíferos planctónicos y bioclastos no determinados.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <30%

- Foraminíferos planctónicos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <15%

- Litoclastos
 - Volcánicos meteorizados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: Arenosa ~55%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~30
- Sorteo: bueno
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: puntual y flotante

Otras señas:

- Los clastos se encuentran meteorizado y los fósiles fragmentados

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt20A

CLASIFICACIÓN: Arenisca media-gruesa lítica

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano medio-grueso compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y meteorizados no determinados y en menor medida minerales de feldespato, cuarzo y alterados no determinados, foraminíferos planctónicos y bioclastos no determinados.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~8%

- Foraminíferos planctónicos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <92%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados no determinados
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzo
 - Alterados no determinados

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~500
- Sorteó: bueno
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: puntual y tangencial

Otras señas:

- No se observa matriz.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-RTt20B

CLASIFICACIÓN: Limolita calcárea

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano tamaño limo compuesta principalmente por matriz y en menor medida por litoclastos volcánicos y meteorizados no determinados, minerales de feldespato, cuarzo y alterados no determinados y bioclastos no determinados.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~5%

- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <15%

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • Litoclastos | • Minerales |
| ○ Volcánicos | ○ Feldespatos |
| ○ Meteorizados no determinados | ○ Cuarzos |
| | ○ Alterados no determinados |

Matriz: ~80%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: <60
- Sorteo: malo
- Angularidad: sub-angular a sub-redondeada
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: puntual y flotante

Otras señas:

- Los clastos se encuentran meteorizado y de difícil observación.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz01

CLASIFICACIÓN: *Wackestone?*

Descripción general:

- Roca carbonatada recristalizada compuesta principalmente por *Nummulites*, *Lepidocyclina* y bioclastos no determinados y en menor medida litoclastos volcánicos meteorizados con matriz micrítica.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~13%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- Litoclastos
 - Volcánicos meteorizados

Matriz: Micrita ~82%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1800

Otras señas:

- La muestra posee mucho cemento calcáreo rellenando porosidad y fracturas. Sobreyacidas por una caliza tipo travertino muy recristalizada de espesor métrico.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz01

CLASIFICACIÓN: *Wackestone?*

Descripción general:

- Roca carbonatada recristalizada compuesta principalmente por *Nummulites*, *Lepidocyclina* y bioclastos no determinados y en menor medida litoclastos volcánicos meteorizados con matriz micrítica.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <15%

- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- Litoclastos
 - Volcánicos meteorizados

Matriz: Micrita ~80%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1800

Otras señas:

- La muestra posee mucho cemento calcáreo relleno de porosidad y fracturas. Sobreyacidas por una caliza tipo travertino muy recristalizada de espesor métrico.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz03

CLASIFICACIÓN: *Brecha lítica*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso, compuesta principalmente litoclastos volcánicos en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 0%

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~90%

- Litoclastos
 - Volcánicos meteorizados

Matriz: Arenosa <10%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 4000
- Sorteo: medio a malo
- Angularidad: angular
- Esfericidad: baja
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- La muestra posee mucho cemento calcáreo rellenando porosidad y fracturas. Sobreyacidas por una caliza tipo travertino muy recristalizada de espesor métrico.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz07

CLASIFICACIÓN: *Arenisca conglomerática lítica*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso, compuesta principalmente litoclastos volcánicos y minerales de feldespato, cuarzo y alterados no determinados, con una matriz arenosa fina.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <5%

- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~90%

- Litoclastos
 - Volcánicos meteorizados
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinados

Matriz: Arenosa fina <5%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1250
- Sorteo: malo a muy malo
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- Los clastos se encuentran levemente meteorizados. Presenta poco cemento calcáreo intergranular.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz10

CLASIFICACIÓN: *Arenisca media-gruesa lítica*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano medio a grueso, compuesta principalmente litoclastos volcánicos y sedimentarios, en menor medida minerales de feldespato, cuarzo y alterados no determinados, *Lepidocyclina*, foraminíferos bentónicos y bioclastos no reconocidos, en una matriz arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~1%

- *Lepidocyclinas*
- Foraminíferos bentónicos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~100%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinado

Matriz: Arcillosa 0%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1500
- Sorteó: muy malo
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: media a baja
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- Los litoclastos se encuentran en tamaños mayores a los 2 mm y predominan los que miden menos de 2 mm. Los clastos se encuentran levemente meteorizados y oxidados.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz10

CLASIFICACIÓN: *Arenisca media-gruesa lítica*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano medio a grueso, compuesta principalmente litoclastos volcánicos y sedimentarios, en menor medida minerales de feldespato, cuarzo y alterados no determinados, *Lepidocyclina*, foraminíferos bentónicos y bioclastos no reconocidos, en una matriz arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~1%

- *Lepidocyclinas*
- Foraminíferos bentónicos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~94%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinado

Matriz: Arcillosa <5%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 500
- Sorteo: malo
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: baja
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- Los clastos se encuentran levemente oxidados y los bioclastos pueden presentar silicificación por la baja reacción al HCl. Hay clastos que alcanzan los 5000 μm .

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz12

CLASIFICACIÓN: *Arenisca media lítica*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano medio, compuesta principalmente de litoclastos volcánicos y sedimentarios y en menor medida de minerales feldespáticos, cuarzos, otros alterados no determinados, foraminíferos bentónicos y bioclastos no determinados. Con poca matriz arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <6%

- Foraminíferos bentónicos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~90%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinado

Matriz: <4%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 350
- Sorteo: medio a bueno
- Angularidad: redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- Los clastos tienen litificación media y los fósiles están disueltos y fragmentados. Hay clastos que alcanzan los 4000 µm.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16B

CLASIFICACIÓN: *Arenisca media lítica calcárea*

Descripción general:

- Roca siliciclástica compuesta principalmente por minerales de plagioclasa, cuarzo, clinopiroxenos y otros no reconocidos con fósiles principalmente de bivalvos, *Lepidocyclina* y foraminíferos y en menor medida litoclastos volcánicos y sedimentarios con cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~20%

- *Miogypsinas*
- Foraminíferos bentónicos
- Foraminíferos planctónicos
- Fragmentos de rodolitos
- Bivalvos
- Equinodermos (placa y espina)
- *Lepidocyclinas*
- *Nummulites*
- Victoriellidae
- Textulariidae

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~80%

- Litoclastos
 - Volcánicos?
 - Sedimentarios calcáreos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzo
 - Clinopiroxenos
 - Opacos
 - No reconocidos

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 250
- Sorteo: Bueno - medio
- Angularidad: Sub-redondos
- Esfericidad: Alta
- Contacto de granos: Puntuales a flotante, y pocos tangenciales

Otras señas:

- Los clastos tienen meteorización, las minerales alteraciones y los fósiles están diluidos, fragmentados y recristalizados.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16C

CLASIFICACIÓN: *Arenisca conglomerática lítica*

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso a muy grueso, compuesta principalmente de litoclastos volcánicos y meteorizados no determinados. En menor medida de minerales feldespáticos, cuarzos, otros alterados no determinados y bioclastos no determinados. Sin matriz observable.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <4%

- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~96%

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| • Litoclastos | • Minerales |
| ○ Volcánicos | ○ Feldespatos |
| ○ Sedimentarios | ○ Cuarzos |
| | ○ Alterados no determinado |

Matriz: 0%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 300
- Sorteo: malo a muy malo
- Angularidad: sub-redondeada a redondeada
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: Puntuales y tangenciales

Otras señas:

- Los clastos tienen litificación media y los fósiles están disueltos y fragmentados. Hay clastos que alcanzan medidas cm.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16F

CLASIFICACIÓN: *Grainstone con Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Miogypsina*, algas rojas no articuladas, bivalvos, *Lepidocyclina* y en menor cantidad bioclastos no determinados, litoclastos volcánicos y minerales feldespáticos, cuarzo y alterados no determinados con matriz micrítica y poco cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~80%

- *Miogypsinas*
- Fragmentos de rodolitos
- *Lepidocyclinas*
- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <15%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinados

Matriz: micrita <5%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1200

Otras señas:

- Los clastos tienen meteorización baja, los minerales tienen alteraciones.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16G

CLASIFICACIÓN: *Grainstone con Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Miogypsina*, algas rojas no articuladas, bivalvos, *Lepidocyclina* y en menor cantidad bioclastos no determinados, litoclastos volcánicos y minerales feldespáticos, cuarzo y alterados no determinados con matriz micrítica y poco cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~75%

- *Miogypsinas*
- Fragmentos de rodolitos
- *Lepidocyclinas*
- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <18%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinados

Matriz: micrita <7%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1200

Otras señas:

- Los clastos tienen meteorización baja, los minerales tienen alteraciones.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16H

CLASIFICACIÓN: *Grainstone con Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Miogypsina*, algas rojas no articuladas, bivalvos, *Lepidocyclina* y en menor cantidad bioclastos no determinados, litoclastos volcánicos y minerales feldespáticos, cuarzo y alterados no determinados con matriz micrítica y poco cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~85%

- *Miogypsinas*
- Fragmentos de rodolitos
- *Lepidocyclinas*
- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinados

Matriz: micrita <5%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1200

Otras señas:

- Los clastos tienen meteorización baja, los minerales tienen alteraciones.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz16I

CLASIFICACIÓN: *Grainstone con Miogypsina*

Descripción general:

- Roca carbonatada compuesta principalmente de *Miogypsina*, algas rojas no articuladas, bivalvos, *Lepidocyclina* y en menor cantidad bioclastos no determinados, litoclastos volcánicos y minerales feldespáticos, cuarzo y alterados no determinados con matriz micrítica y poco cemento calcáreo.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~78%

- *Miogypsinas*
- Fragmentos de rodolitos
- *Lepidocyclinas*
- Bivalvos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <13%

- Litoclastos
 - Volcánicos
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzo
 - Alterados no determinados

Matriz: micrita <9%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: 1200

Otras señas:

- Los clastos tienen meteorización baja, los minerales tienen alteraciones.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz19

CLASIFICACIÓN: Limolita arenosa calcárea

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano tamaño limo muy friable, compuesta principalmente por matriz y en menor medida litoclastos volcánicos, sedimentarios, meteorizados no determinados y minerales alterados no determinados.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): <10%

- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <25%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Sedimentarios
 - Meteorizados no determinado
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: arcillosa ~65%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~50
- Sorteo: malo
- Angularidad: sub-redondeada
- Esfericidad: alta
- Contacto de granos: puntual y flotante

Otras señas:

- Los clastos tienen meteorización baja y arcillitización y los minerales están alterados. El contenido calcáreo no es apreciable en muestra de mano, pero su reacción al HCl es moderada.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz20A

CLASIFICACIÓN: Conglomerado fosilífero

Descripción general:

- Roca siliciclástica de tamaño de grano muy grueso recristalizado, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos, sedimentarios y meteorizados no determinados, bivalvos, equinodermos, gasterópodos y en menor medida minerales no determinados y bioclastos no determinados en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~20%

- Equinodermos
- Gasterópodos
- Bivalvos
- Bioclastos no determinado

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <55%

- Litoclastos
 - Sedimentarios
 - Volcanoclásticos
 - Meteorizados no determinados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: Arenosa ~25%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~2500
- Sorteo: muy malo
- Angularidad: sub-redondeado a redondeado
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: flotante a puntual

Otras señas:

- Los clastos tienen meteorización moderada y arcillitización, y los minerales están alterados. Los fósiles están meteorizados, diluidos y fragmentados.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-Rz20B

CLASIFICACIÓN: Conglomerado fosilífero

Descripción general:

- Roca siliciclástica de tamaño de grano muy grueso recristalizado, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos, sedimentarios y meteorizados no determinados, bivalvos, equinodermos, gasterópodos y en menor medida minerales no determinados y bioclastos no determinados en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~25%

- Equinodermos
- Gasterópodos
- Bivalvos
- Bioclastos no determinado

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): <55%

- Litoclastos
 - Sedimentarios
 - Volcanoclásticos
 - Meteorizados no determinados
- Minerales
 - Alterados no determinados

Matriz: Arenosa ~20%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~4000
- Sorteo: muy malo
- Angularidad: sub-redondeado a redondeado
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: flotante a puntual

Otras señas:

- Los clastos tienen meteorización moderada y arcillitización, y los minerales están alterados. Los fósiles están meteorizados, diluidos y fragmentados.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-TA03

CLASIFICACIÓN: Arenisca gruesa lítica

Descripción general:

- Roca siliciclástica de grano grueso compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y en menor medida minerales de feldespato y cuarzo en una matriz arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): 0%

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~97%

- Litoclastos
 - Volcánicos
 - Meteorizados no determinados
- Minerales
 - Feldespatos
 - Cuarzos
 - Alterados no determinados

Matriz: ~3%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~1000
- Sorteo: bueno
- Angularidad: sub-angular
- Esfericidad: media a alta
- Contacto de granos: puntual y tangencial

Otras señas:

- La muestra presenta cemento calcáreo intergranular y los clastos se encuentran ligeramente meteorizados.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-TA04

CLASIFICACIÓN: Brecha lítica

Descripción general:

- Roca siliciclástica de tamaño de grano muy grueso, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos en una matriz arenosa-arcillosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~0

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~95%

- Litoclastos
 - Volcaniclásticos

Matriz: Arenosa – arcillosa <5%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~4000
- Sorteo: medio
- Angularidad: angular
- Esfericidad: media a baja
- Contacto de granos: flotante a puntual

Otras señas:

- La muestra presenta cemento calcáreo intergranular con baja meteorización y una litificación inusualmente muy alta.

Descripción petrográfica de la muestra: TU-TD-TA10B

CLASIFICACIÓN: Brecha volcanoclástica

Descripción general:

- Roca siliciclástica de tamaño de grano muy grueso poco litificada, compuesta principalmente por litoclastos volcánicos y mudclasts, en menor medida cuenta con fósiles de foraminíferos bentónicos, *Lepidocyclina* y bioclastos no determinados en una matriz arenosa.

Componentes carbonatados (excluyendo fracturas y vetas): ~5%

- *Lepidocyclinas*
- Foraminíferos bentónicos
- Bioclastos no determinados

Componentes siliciclásticos (excluyendo fracturas y vetas): ~75%

- Litoclastos
 - Volcanoclásticos
- Mudclasts

Matriz: Arenosa ~20%

Textura:

- Tamaño de grano promedio en micrómetros: ~3000
- Sorteo: bueno
- Angularidad: angular a sub-angular
- Esfericidad: media a baja
- Contacto de granos: tangencial a puntual

Otras señas:

- Los clastos se encuentran medianamente meteorizado

